

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Optimaler Einsatz von Tablets bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache im Kindergarten

Entwicklung eines Leitfadens für den DaZ-Unterricht mit
digitalen Medien

eingereicht von: Martina Harringer
Begleitung: Barbara Weber
Datum der Abgabe: 05.01.2020

Abstract

Digitale Medien halten immer mehr Einzug in den Schulalltag. Dies zeigt sich unter anderem am Einsatz von Tablets bereits auf Kindergartenstufe. Die vorliegende Entwicklungsarbeit erkundet mittels Theorierecherchen und Befragungen, wie ein optimaler Einsatz von Tablets zur Förderung von DaZ-Kindern auf der Kindergartenstufe aussehen könnte. Durch Leitfadeninterviews wurden Erfahrungen und Wünsche von Kindergartenlehrpersonen zu diesem Thema erhoben und zudem Sprach-Apps für den DaZ-Unterricht im Kindergarten anhand von Kriterien analysiert und beschrieben. Alle Ergebnisse finden sich schliesslich auf einem Leitfaden zusammengefasst. Dieses gibt Klassen- und DaZ-Lehrpersonen sowie Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen Anregungen zum Einsatz von Tablets im DaZ-Unterricht und enthält eine Zusammenstellung geeigneter Sprach-Apps für die Kindergartenstufe.

Dank

Damit meine Idee von einem Leitfaden für den DaZ-Unterricht mit Tablets im Kindergarten umgesetzt werden konnte, verdienen etliche Personen einen grossen Dank.

Herzlich bedanke ich mich bei meiner Begleitperson, Barbara Weber, für ihre kompetente Unterstützung und Begleitung während der letzten Monate.

Ein herzliches Dankeschön geht an alle Lehrpersonen, welche einen Fragebogen ausgefüllt haben und sich bereitklärten, mit mir ein Leitfadeninterview durchzuführen.

Zum Schluss möchte ich mich bei meiner Familie, Freunden und Arbeitskolleginnen für kritische Anmerkungen und das Korrekturlesen bedanken.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	7
1.1 Vorverständnis.....	9
1.2 Persönliche Begründung der Themenwahl - Schulischer Bezug	9
1.3 Persönliche Begründung der Themenwahl - Heilpädagogischer Bezug.....	10
1.4 Persönliche Zielsetzung.....	10
1.5 Fragestellungen und Hypothesen.....	11
1.6 Aufbau der Masterarbeit	11
2. Ausgangslage	12
2.1 Aktueller Stand in Bezug auf den Einsatz von Tablets in der Schule und im Kindergarten	12
2.2 Aktueller Stand in Bezug auf Apps.....	14
2.3 Aktueller Stand in Bezug auf Deutsch als Zweitsprache	15
2.4 Aktueller Stand in Bezug auf den Lehrplan 21	16
2.4.1 Medien und Informatik	16
2.4.2 Sprachen.....	17
2.5 Umfeldanalyse bezüglich Tablets im Kindergarten	18
2.6 Zielsetzung der Arbeit	19
2.7 Forschungsabsicht.....	20
2.7.1 Begründung der Fragestellungen.....	20
2.7.2 Eingrenzung des Themas.....	21
2.8 Heilpädagogische Relevanz.....	21
3. Theoriebezug	22
3.1 Bezugsrahmen Medien	22
3.1.1 Medienpädagogik – Mediendidaktik – Medienerziehung	22
3.1.2 Medien - Digitale Medien.....	23
3.1.3 Mediennutzung in der Schule und im Kindergarten	24
3.1.4 Medienkompetenz	25
3.1.5 Tablet.....	26
3.1.6 Betriebssysteme	26
3.1.7 Lernen mit Medien	27
3.1.8 App.....	27
3.1.9 Qualitätskriterien von Apps	28
3.1.10 Usability.....	30
3.1.11 Gestaltung von Rückmeldungen.....	31
3.1.12 Chancen und Risiken der Mediennutzung.....	31
3.1.13 Kurzzusammenfassung bisheriger Erkenntnisse	34
3.2 Bezugsrahmen Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	35

3.2.1 Begrifflichkeit	35
3.2.2 Zweitspracherwerb	36
3.2.3 Einflussfaktoren auf den Zweitspracherwerb	39
3.2.4 Wortschatzerwerb	40
3.2.5 Inhalte der Lehrmittel im Fachbereich Deutsch auf Vorschulstufe.....	41
3.3 Bezugsrahmen Unterricht	42
3.3.1 Rahmenbedingungen	42
3.3.2 Haltung der Lehrperson	44
3.3.3 Zukunftsperspektiven	45
3.4 Kurzzusammenfassung bisheriger Erkenntnisse	47
4. Forschungsmethodik	48
4.1 Qualitative Forschung	48
4.2 Fragebogen	49
4.3 Leitfadeninterview	51
4.4 Triangulation	52
4.5 Auswertung	53
4.5.1 Auswertung der Leitfadeninterviews mittels Triangulation	53
4.5.2 Auswahl, Beschreibung und Auswertung der Apps	57
5. Ergebnisse der Leitfadeninterviews	61
6. Erstellung des Produkts (Leitfaden)	63
7. Beantwortung der Fragestellungen	65
8. Reflexion und Diskussion	69
8.1 Reflexion und Diskussion Forschungsprozess	69
8.2 Reflexion und Diskussion Zielerreichung	70
9. Ausblick	71
Verzeichnisse	72
Abbildungsverzeichnis	72
Tabellenverzeichnis	72
Literaturverzeichnis	72
Anhang	77
Anhang 1 Auszug aus dem Lehrplan 21, Fachbereich Sprache	77
Anhang 2 Auszug aus dem Lehrplan 21, Fachbereich Medien und Informatik	87
Anhang 3 Inhalte Deutsch-Lehrmittel	89
Anhang 4 Mögliche Sprach-Apps für den 1.Zyklus des Lehrplans 21	90
Anhang 5 Fragebogen	91
Anhang 5.1 Vorlage Fragebogen	91
Anhang 5.2 Begleitschreiben des Fragebogens	92
Anhang 5.3 Online-Fragebogen	93

Anhang 5.4 Foto der ausgefüllten Fragebogen	95
Anhang 5.5 Auswertung Fragebogen Übersichtstabelle	95
Anhang 6 Leitfadeninterview.....	98
Anhang 6.1 Vorlage Leitfadeninterview	98
Anhang 6.2 Auswertung Leitfadeninterviews Übersichtstabelle	101
Anhang 7 Leitfaden «Tablets im DaZ-Unterricht»	107

1. Einleitung

- «Wilder Westen bei Kinder-Apps» (Beobachter, Juni, 2019)
- «Bildschirmfrei ist das neue Bio» (Tagblatt, April, 2019)
- «Mediennutzung gehört ausdrücklich zum Lehrplan» (Tagblatt, April, 2019)
- «Bildschirmlesen kann Verstehen gefährden» (Tagblatt, Juni 2019)
- «Das Internet raubt uns die Disziplin» (Tagblatt, April 2019)
- «Medienkompetent in der Schule» (Goldacher Wellenbrecher, April 2019)
- «Vorlesen ganz ohne Tablets und Apps» (Tagblatt, Mai 2019)

Das Thema Mediennutzung ist brandaktuell. Wer die Augen offen hält, findet beinahe täglich Zeitungsartikel zu diesem Thema. Immer öfters wird diskutiert, warum, wie oft und welche digitalen Medien wir in unserem Alltag einsetzen sollen oder eben nicht. Seit dem neuen Lehrplan 21 sind auch Schulen dazu aufgefordert, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Im neuen Lehrplan sind Lerninhalte zum Thema Medien und Informatik bereits in der Kindergartenstufe Teil des Schulstoffs. Dies regt Schulträger und Lehrpersonen an, sich Gedanken über den Einsatz von Medien zu machen und allfällige Anpassungen im Schulkonzept vorzunehmen. Der renommierte Gehirnforscher Manfred Spitzer würde wahrscheinlich bei einigen der oben erwähnten Zeitungsartikel den Kopf schütteln und wenig Verständnis für sie aufbringen. Denn nach Manfred Spitzer (2012) «führt Internetgebrauch zu einer Verschlechterung des Gedächtnisses ... auch zu einer verminderten Fähigkeit zur Informationssuche sowie langfristig nicht selten zur Internetsucht» (S.75). In seinem Buch «Digitale Demenz» führt Spitzer aus: «Lernen setzt eigenständige Geistesarbeit voraus: Je mehr und vor allem je tiefer man einen Sachverhalt geistig bearbeitet, desto besser wird er gelernt» (Spitzer, 2012, S.95). Da Computer uns diese Geistesarbeit abnehmen, behauptet Spitzer, dass mit Computern weniger gelernt wird. Dem entgegen setzt Georg Milzner (2016), ein Psychologe aus Münster, dass die Zukunft in immer stärkerem Mass von digitalen Medien bestimmt sein wird und Kinder nicht nur jetzt zurechtkommen müssen, sondern auch zukünftig (S.17). Wer seine Kinder fördern wolle, solle ihnen erlauben, die Computerwelt zu entdecken. Wer sich Sorge, dass im Netz oder bei Computerspielen Gefahren lauern, wird zugeben müssen, dass das im Wald kaum anders ist (S.209). Döbeli (2017), Professor für Medien und Informatikdidaktik an der Pädagogischen Hochschule Schwyz, meint, dass Computer die Automatisierung von Arbeitsabläufen ermöglichen. Aus ökonomischen Gründen findet eine Automatisierung des Automatisierbaren statt (S.39). Er sieht es als bedeutsam, dass in der Schule Kompetenzen vermittelt werden, welche bei Arbeiten vorausgesetzt werden, welche nicht von Computern ausgeführt werden können. Dazu gehören zum Beispiel systemisches Denken, sogenannte Soft Skills wie Kreativität, Teamfähigkeit und Sozialkompetenz oder auch

präzise Fragen stellen zu können anstatt Antworten zu geben (S. 47). Heute wachsen Kinder in einer Zeit auf, in der das Leitmedium Buch von digitalen Medien abgelöst wird oder grösstenteils schon abgelöst wurde. Dass dieser Wandel Befürchtungen auslöst, ist kaum erstaunlich, wenn man bedenkt, dass im Jahr 1771 ein Buch auch als gefährlich betrachtet wurde. Schaumburg und Prasse (2019) beschreiben, dass das Buch für die unteren Volksklassen als schädlich galt. Auch damals wurde über Nutzung, Gefahren und vermeintliche Wirkungen auf Individuen und Gruppen diskutiert (S.9). Die Autorin dieser Arbeit teilt die Meinung von Döbeli (2017), dass wir in der heutigen Zeit in der Schule jene Kompetenzen lehren müssen, welche nicht durch Computerarbeiten erledigt werden können. Sie vertritt ebenfalls die Meinung, dass Computer und Tablets aus dem Schulalltag zu verbannen keinen Sinn machen würde, da die Kinder überall von digitalen Medien umgeben sind und den Umgang damit lernen sollen. Norbert Neuss, Medien- und Erziehungswissenschaftler, macht einen passenden Vergleich dazu: «Niemand käme auf die Idee, Kindern die Verkehrsregeln nicht zu erklären oder ihnen Tipps zur eigenen Sicherheit und Selbstständigkeit zu verwehren. Ebenso sieht es mit der Medienwelt aus. Kinder müssen früh lernen, sich darin zurechtzufinden. Wer sein Kind von den Medien abschirmt, schränkt auch die Möglichkeiten einer Orientierung und sinnvollen Umgangsweise ein» (N. Neuss, 2012, S.138). Die Vorteile von digitalen Medien sollen genutzt und zur Förderung der Kinder eingesetzt werden. Aus der heilpädagogischen Sichtweise der Autorin bergen die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten digitaler Medien für eine individuelle Förderung grosse Chancen, welche es zu entdecken gilt. Ansteigende Zahlen von Kindern mit Migrationshintergrund in Kindergärten rufen nach neuen und flexiblen Unterstützungsmöglichkeiten. Die Autorin sieht im Einsatz von Tablets bei DaZ-Kindern im Kindergarten ein Potenzial, welches es in den kommenden Jahren zu entdecken und auszuschöpfen gilt. Neben dem Einsatz von digitalen Medien wie Tablets oder Computer, dürfen Primärerfahrungen im Kindergarten keineswegs vergessen werden und sollen immer prioritär sein. Die Autorin teilt die Meinung von Neuss (2012), dass «gerade die ästhetischen Aktivitäten, für die es nur ein Blatt und ein paar Buntstifte benötigt, keineswegs durch Malvorlagen auf einem iPad ersetzt werden. ... das freie Zeichnen ist eine faszinierende Selbstbildungstätigkeit von Kindern, die sowohl Vorstellungsvermögen, Finger- und Handmotorik als auch Emotionsverarbeitung fördert» (Neuss, 2012, S. 121).

1.1 Vorverständnis

Nach der Ausbildung zur Kindergarten- und Unterstufenlehrerin an der Pädagogischen Hochschule in Rorschach arbeitete ich 3 Jahre als Kindergärtnerin in Bernhardzell SG. Meine Faszination für Kinder im Alter von 4 bis 8 stellte ich schon während der Ausbildungszeit fest und wurde durch die Arbeit im Kindergarten noch grösser. Die vielseitigen und teils grossen Entwicklungsschritte, welche in diesem Alter von den Kindern durchlaufen werden, zu unterstützen und zu fördern, bereitete mir von Beginn an grosse Freude und wurde zu meiner Leidenschaft. Da die Arbeit im Kindergarten immer wieder Fragen aufwarf, welche ich gerne mit mehr Hintergrundwissen beantworten wollte, entschied ich mich, die Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich in Angriff zu nehmen. Sich als Schulische Heilpädagogin um einzelne Kinder kümmern zu können und individuell auf deren Bedürfnisse einzugehen, empfinde ich als eine sehr interessante und herausfordernde Arbeit.

1.2 Persönliche Begründung der Themenwahl - Schulischer Bezug

Während den drei Jahren als Kindergärtnerin im Kindergarten kam ich immer wieder mit dem Thema Medienkonsum in Kontakt. Einerseits erzählten mir Kinder nach dem Wochenende, welche Filme sie gesehen hatten oder dass sie mit der Familie einen Kinobesuch machten. Auch in der Pause oder beim Freien Spiel spielten Kinder ab und zu Szenen aus Filmen oder dem Fernsehen nach. Beim Malen wurden manchmal Superhelden oder ganze Geschichten dargestellt und lebhaft darüber berichtet. Andererseits kamen Medien bei Elterngesprächen in Bezug zur Freizeitgestaltung zur Sprache. Ich stellte mir oft die Frage, wie ich Eltern in diesem Bereich angemessen beraten konnte. Da die Freizeitgestaltung eigentlich nicht zu den Aufgaben der Schule gehört und doch ein Teil ist, von welchem die Kinder in der Schule erzählen, fand ich es herausfordernd, eine nicht wertende Haltung an den Gesprächen einzunehmen. Als Schulische Heilpädagogin ist es mir deshalb ein Anliegen, Lehrpersonen in diesem Bereich angemessen unterstützen und beraten zu können, damit diese wiederum Informationen und Tipps an Eltern weitergeben können. Nicht nur zu Hause kommen Kinder immer häufiger mit Medien in Kontakt. Auch die Schule hat mit dem neuen Lehrplan bereits auf der Kindergartenstufe einen Auftrag, Kinder in diesen Bereich einzuführen. Diese Entwicklung bewirkt, dass zunehmend Tablets und Laptops im Kindergarten eingesetzt werden. Doch wie sieht dieser Einsatz heute genau aus? Welche Chancen und Stolpersteine zeigen sich bei der Arbeit mit Tablets?

1.3 Persönliche Begründung der Themenwahl - Heilpädagogischer Bezug

Während meiner Arbeit im Kindergarten fragte ich mich oft, wie ich Kinder mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ) zusätzlich fördern könnte. Da man als Kindergärtnerin für die ganze Klasse verantwortlich ist, bleibt kaum Zeit, um intensiv mit einem Kind über längere Zeit zu arbeiten. In meiner Arbeit möchte ich herausfinden, wie ich als Schulische Heilpädagogin Lehrpersonen im diesem Thema unterstützen und beraten kann und wie eine sinnvolle Nutzung von Tablets im Kindergarten bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache aussieht. Folgende Fragen möchte ich mit Hilfe der Literatur und der Befragung von Kindergärtnerinnen, welche mit Tablets Erfahrungen haben, beantworten:

- Wo sehen die befragten Kindergärtnerinnen Chancen in der Arbeit mit Tablets für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache?
- Wo sehen die Kindergärtnerinnen Stolpersteine und Unterstützungsbedarf in der Arbeit mit Tablets für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache?
- Welche Veränderungen in der kognitiven, sozialen und emotionalen Entwicklung beobachten die Kindergartenlehrpersonen bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache während der Arbeit mit Tablets?
- Welche Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden, um Kindern mit Deutsch als Zweitsprache im Kindergarten intensives Lernen am Tablet zu ermöglichen?
- Welche Sprach-Apps eignen sich besonders für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache auf der Kindergartenstufe?
- Welche Apps decken Inhalte des Lehrplans 21 im Fach Deutsch ab und sind deshalb geeignet?
- Wie kann ich als Schulische Heilpädagogin Kinder mit Deutsch als Zweitsprache am Tablet unterstützen?
- Wie kann ich als Schulische Heilpädagogin Lehrpersonen in der Arbeit mit Kindern mit Deutsch als Zweitsprache und Tablets unterstützen?

1.4 Persönliche Zielsetzung

Das Thema Tablets im Kindergarten löste in meinem Umfeld immer wieder hitzige Diskussionen aus. Über deren Einsatz hörte ich die unterschiedlichsten Meinungen.

Mit dieser Arbeit möchte ich herausfinden, wie der Einsatz von Tablets im Kindergarten optimalerweise aussieht. Mein Ziel ist es, herauszufinden, wie Tablets für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache genutzt werden können. Es entstand die Idee, einen Leitfaden für den Einsatz von Tablets sowie eine Sprach-App-Liste mit geeigneten Apps für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache zu erstellen. Es war mir wichtig, ein Instrument herzustellen, welches in der Praxis direkt eingesetzt werden kann. Durch Leitfadeninterviews mit Lehrpersonen und der

Auseinandersetzung mit der aktuellen Literatur möchte ich mir eine eigene Meinung über den Einsatz von Tablets im Kindergarten bilden. Ein weiteres Ziel ist es, mein Wissen im Bereich Deutsch als Zweitsprache zu vertiefen und relevante Merkmale für meine zukünftige Arbeit als Schulische Heilpädagogin abzuleiten.

1.5 Fragestellungen und Hypothesen

Durch die Vorerfahrungen als Kindergärtnerin ergaben sich folgende Hauptfrage und einige Unterfragen, welche in dieser Arbeit beantwortet werden sollen:

Wie sieht der optimale Einsatz von Tablets auf der Kindergartenstufe bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache aus?

- Welche Bereiche im Fach Deutsch werden im Lehrplan 21 aufgeführt?
- Welche Theorien gibt es zum Einsatz von Tablets im Kindergarten?
- Welche Chancen ergeben sich durch die Arbeit mit Tablets speziell für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache?
- Wie kann ich als Schulische Heilpädagogin Lehrpersonen und Kinder mit Deutsch als Zweitsprache im Unterricht mit Tablets unterstützen und beraten?

Zu Beginn der Arbeit werden folgende Hypothesen formuliert, welche es zu überprüfen gilt:

- Kindergärtnerinnen sehen den Einsatz von Tablets bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache als hilfreich.
- Der Einsatz von Medien in der Schule ist in der Literatur umstritten.
- Kinder mit Deutsch als Zweitsprache können vom Einsatz mit Tablets im kognitiven, sozialen und emotionalen Bereich profitieren.
- Kindergärtnerinnen haben noch keine Merkblätter/ Instrumente, welche sie für ihren Unterricht mit Tablets einsetzen können.

1.6 Aufbau der Masterarbeit

Am Anfang dieser Arbeit wird die aktuelle Ausgangslage in Kapitel 2 beschrieben. Der Theorieteil in Kapitel 3 umfasst die zwei Bezugsrahmen digitale Medien und Deutsch als Zweitsprache. Im anschließenden Kapitel 4 wird die Forschungsmethodik beschrieben. Die Auswertung und die Ergebnisse finden sich nachfolgend in Kapitel 4.5 und Kapitel 5. Die Erstellung des Produkts «Leitfaden für Tablets im DaZ-Unterricht» wird aus den Ergebnissen abgeleitet und im Kapitel 6 beschrieben. Im 7. Kapitel werden die anfänglichen Fragestellungen beantwortet. Reflexionen und eine Diskussion über den Forschungsprozess und die Zielerreichung sowie ein Ausblick auf die anstehende Weiterarbeit runden die Arbeit mit Kapitel 8 und 9 ab.

2. Ausgangslage

2.1 Aktueller Stand in Bezug auf den Einsatz von Tablets in der Schule und im Kindergarten

Die MIKE (Medien-Interaktion-Kinder-Eltern) Studie 2017 hat herausgefunden, dass 25%, also ein Viertel aller 6 bis 7-jährigen Kinder, zu Hause ein eigenes Tablet besitzen. Interessant ist, dass sich der Besitz eigener Geräte je nach Herkunft des Kindes unterscheidet. So hat die Studie herausgefunden, dass Kinder mit ausländischer Herkunft signifikant häufiger ein eigenes Handy/Smartphone (63% bzw. 41%), ein eigenes Tablet (45% bzw. 29%) und einen eigenen Laptop (23% bzw. 15%) haben als Kinder mit Schweizer Herkunft (MIKE-Studie 2017, S. 23-26). Doch wie sieht die Situation in den Schulen und in den Kindergärten aus? Sind Tablets bereits ein fixer Bestandteil im Unterricht an Schweizer Schulen?

Spitzer (2012) schreibt, dass Brasilien, Südkorea, England, Venezuela oder Argentinien bereits seit einigen Jahren mit Laptops, Tablets oder Smartboards in den Schulen arbeiten (S.92). Schaumburg und Prasse (2019) schreiben von internationalen Studien (OECD 2015), welche belegen, dass in Deutschland und in der Schweiz trotz einer vergleichsweise guten technischen Ausstattung digitale Medien verhältnismässig nur von wenigen Lehrpersonen regelmässig im Unterricht eingesetzt werden. Zwischen Schulen bestehen scheinbar grosse Unterschiede bezüglich der Nutzung in den unterrichtlichen und schulischen Prozessen. In Australien oder den Niederlanden sei die Nutzung deutlich höher. Zum Einsatz von Tablets speziell auf der Kindergartenstufe finden sich leider keine Angaben. Auch Döbeli (2017) beschreibt, dass seit bald 30 Jahren eine flächendeckende Integration digitaler Medien zum Ziel gesetzt werde, jedoch sei noch sehr wenig passiert (S.81). «Bis vor Kurzem sind Eins-zu-Eins-Projekte in deutschsprachigen Schulen aber nicht wesentlich über die Phase von Pilotprojekten hinausgekommen. In den vergangenen Jahren waren es vor allem Entwicklungs- und Schwellenländer, die mit grossflächigen Eins-zu-Eins-Projekten von sich reden machten. Im Jahr 2005 stellte Nicholas Negroponte, der damalige Leiter des Massachusetts Institute of Technology Media Labs, am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos die Vision eines Laptops für Entwicklungsländer vor. Bildung und der Zugang zu Wissen seien die besten Formen von Entwicklungshilfe in der Informationsgesellschaft, so seine Idee» (Döbeli, 2017, S. 99-100). Negroponte konnte dann im Jahr 2013 aus Kostengründen nicht wie geplant 20 Millionen, sondern 2 Millionen Laptops in Schwellen- und Entwicklungsländern verteilen. Auch Uruguay verteilte zwischen 2007 und 2009 400'000 Laptops an Schülerinnen und Schüler. Döbeli (2017) meint, dass die unterschiedliche Ausgangslage sowie Infrastruktur andere Voraussetzungen bieten und in Ländern, wie zum Beispiel Deutschland, alternative Lösungsmöglichkeiten bestehen. Zum Beispiel können Schülerinnen und Schüler in Deutschland nach dem Motto «bring your own device» ihre eigenen Geräte in die Schule

mitbringen oder Klassen können flächendeckend Eins-zu-Eins ausgestattet werden, was bedeutet, dass jedes Kind ein eigenes Gerät bekommt. Die Autorin spekuliert, dass die vielen Möglichkeiten viel Diskussionsstoff hergeben und in Ländern wie Deutschland oder der Schweiz lange gesucht wird, um eine optimale Lösung zu finden. Dies könnte dazu führen, dass bei der Integration von digitalen Medien vorsichtig und schrittweise vorgegangen wird und deshalb der Integrationsprozess nur sehr langsam fortschreitet. In der Schweiz gibt es in den letzten Jahren doch immer mehr Beispiele, welche zeigen, wie die Integration digitaler Medien in Schulen gelingen kann. Das Elternmagazin Fritz und Fränzi veranschaulicht in der Ausgabe vom 09. Oktober 2017 anhand von zwei Schulen, wie Tablets in der Schweiz im Unterricht eingesetzt werden. Im Hofmatt-Schulhaus Arth bringt jedes Kind sein eigenes Gerät mit. Vokabel-Apps, QR-Codes und Dateien, welche die Lehrperson in die Cloud hochlädt, ermöglichen den Kindern eigenständiges Arbeiten. In der Primarschule Bläsi in Basel lernen die Schüler und Schülerinnen die Programmiersprache und lassen eine virtuelle Schildkröte mit Befehlen über den Bildschirm wandern. Die Lehrpersonen betonen, dass bei solchen Aufgaben auch sprachlich schwächere Schüler und Schülerinnen Erfolge erleben. Ein weiteres Projekt in Deutschland veranschaulicht, wie Tablets im Unterricht mit Kindern mit Deutsch als Zweitsprache eingesetzt werden können. Das Projekt MOLE von Tillmann und Antony (2018) in Hessen zeigt, wie Kinder mit Deutsch als Zweitsprache am Tablet Zahlwörter lernen, um am Unterricht aktiv teilnehmen zu können. Durch das Erlernen der ersten Zahlwörter werden nebenbei spezifische Rechtschreibmerkmale der deutschen Sprache trainiert, zum Beispiel «ie» bei «vier», «ü» bei «fünf», «eu» bei «neun». Auch bietet die Schule Kindern mit Deutsch als Zweitsprache Übersetzer-Apps an, um eine Verbindung von der Muttersprache zur deutschen Sprache zu schaffen. Die Schule arbeitet zudem mit der Book Creator-App. Diese ermöglicht Kindern mit Deutsch als Zweitsprache nicht nur die sprachliche, sondern auch die soziale Barriere innerhalb einer Klasse zu überwinden. Auf der App können Fotos der Kinder mit kurzen Texten oder Sprachaufnahmen kombiniert und gestaltet werden. Dies ermöglicht den Kindern mit Deutsch als Zweitsprache in einen Austausch mit den anderen Kindern zu kommen. Die Book Creator App wird an dieser Schule auch für Selbstdiktate eingesetzt. Dazu werden Bilder mit Audioaufnahmen kombiniert und die Kinder zum Hinhören, Hinschauen und Mitschreiben animiert. Die Beispiele der beiden Gemeinden Arth und Bläsi zeigen, dass Tablets in der Schweiz im Unterricht eingesetzt werden. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass noch lange nicht alle Schulen und Kindergärten mit Tablets arbeiten. Wie oft und in welchem Rahmen mit Tablets gearbeitet wird, hängt zudem stark von der Schule und den Lehrpersonen ab. Wie empirische Untersuchungen gezeigt haben (Prasse, 2012), gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen positiven Einstellungen von Lehrpersonen zum Einsatz digitaler Medien und der tatsächlichen Nutzung dieser im Unterricht, bzw. Bereitschaft, sich nötiges Wissen dazu anzueignen.

Die EU Kids online Studie Schweiz 2019 hat gezeigt, dass Lehrpersonen sich vermehrt Informationen über sinnvolle Apps für den Schulalltag wünschen.

Abbildung 1: Umfrage Weiterbildungsthemen (EU kids online Studie 2019)

Falsche Informationen oder lückenhaftes Wissen können Lehrpersonen eher skeptisch gegenüber digitalen Medien im Unterricht denken lassen. Welchen Einfluss die Haltung einer Lehrperson auf die Nutzung von digitalen Medien im Unterricht hat, wird im Kapitel 3.3.2 noch weiter erläutert.

2.2 Aktueller Stand in Bezug auf Apps

«Mittlerweile hat eine ganze Reihe von App-Entwicklern damit begonnen, den App-Markt auch für vermeintlich lernförderliche Apps zu erobern. In diversen App-Stores im Internet sind tausende von Apps für Kinder verfügbar, die von sehr unterschiedlicher Qualität sind» (Neuss, 2012, S.118). In Bezug auf diese Arbeit interessiert die Autorin, welche Apps im Bereich Deutsch bereits existieren und mit welchen bereits Erfahrungen gesammelt wurden. Die Pädagogische Hochschule Rorschach hat sich mit folgenden Apps im Fachbereich Deutsch vertiefter auseinandergesetzt: Appolino, Schlaumäuse, Capt'n Sharky/ Prinzessin Lillifee Lernerfolg Vorschule, Multidingsda, KinderApp - Kinder lernen sprechen und Phonetic birds. Zusätzlich werden folgende Apps von Martin Hofmann dem Leiter des Fachbereichs Medien und Informatik an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen für den Bereich Deutsch aufgelistet:

Abbildung 2: Sprach-Apps Pädagogische Hochschule St. Gallen nach Hofmann (2019)

Neuss (2012) führt einige Internetseiten auf, welche Apps für Kinder vorstellen:

- www.kinderapp.com
- www.apps-gratis.info
- www.kinderappgarten.de
- www.iphonekinderapps.de
- www.bildungapps.de

Das Kinderschutzzentrum St. Gallen führt ebenfalls eine Liste mit Internetseiten und App-Empfehlungen, einige Beispiele daraus sind: www.bestekinderapps.de, www.klicktipps.net/kinderapps, www.gutes-aufwachsen-mit-medien.de oder www.saferinternet.at

2.3 Aktueller Stand in Bezug auf Deutsch als Zweitsprache

«Die Zahl der ausländischen Kinder an den Schweizer Schulen steigt unentwegt an. Im Kanton Zürich gibt es derzeit 93 Schulen, die wegen des hohen Anteils an Fremdsprachigen spezielle Unterstützung aus einem staatlichen Hilfsprogramm (Qualität im Schulunterricht, kurz QUIMS) bekommen. 48 davon befinden sich in Zürich, der Rest auf dem übrigen Kantonsgebiet. Klassen mit mehr als 70 Prozent Fremdsprachigen gibt es an rund 80 Schulen» (Schneebeil, 2013). Dieser Zeitungsartikel, welcher vor sechs Jahren verfasst wurde, lässt erahnen, wie die Situation heute in den Schulen aussieht. Dass Klassenlehrpersonen vermehrt Unterstützung brauchen und diverse Massnahmen ergriffen werden müssen oder bereits ergriffen worden sind, zeigt sich auch in anderen Kantonen. Die Autorin bezieht sich folgend auf den Kanton St. Gallen, da dieser ihrem Arbeits- und Wohnort entspricht. Der Erziehungsrat des Kantons St. Gallen hat vor einem Jahr in einem Kreisschreiben (2018) festgehalten, welche Grundsätze bei der Beschulung von Schülerinnen und Schülern gelten sollen. Als erster Grundsatz hielt der Erziehungsrat fest, dass Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund möglichst

rasch ausreichende Kompetenzen in der deutschen Sprache erwerben sollen, um dem Unterricht in allen Fachbereichen folgen zu können und sich im Alltag zurechtzufinden. Weiter sollen Sprachförderung, Förderung gegenseitiger Toleranz und eine positive Einstellung zur kulturellen Vielfalt in der Schweiz als unterstützende Massnahmen erfolgen. Die sprachfördernden Massnahmen sollen möglichst früh eingesetzt werden und den Unterricht in den Regelklassen unterstützen. Das Ziel des Deutschunterrichts für Kinder mit Migrationshintergrund wird im Sonderpädagogikkonzept des Kantons St. Gallen genauer beschrieben:

«Im Deutschunterricht werden Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund im Erwerb von Grundkenntnissen der deutschen Sprache unterstützt und gefördert. Ziel ist das Erarbeiten schriftlicher und mündlicher Deutschkenntnisse, damit sich das Kind im Alltag zurechtfindet und dem Unterricht in der Klasse folgen kann. Die Lerninhalte werden einerseits auf die individuellen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler und andererseits auf die Themen der Klasse abgestimmt».
(Sonderpädagogik Konzept, Kanton St. Gallen, 2015, S. 25)

Das Kreisschreiben des Erziehungsrates St. Gallen (2018) zeigt auf, dass der Deutschunterricht in zwei unterschiedlichen Settings stattfinden kann. Eine Möglichkeit besteht darin, dass Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund in einer Deutschklasse ein Jahr lang intensiv unterrichtet werden und danach in eine Regelklasse wechseln. Bei Bedarf wird in der Regelklasse der Deutschunterricht weitergeführt. Die andere Möglichkeit ist, dass die Schülerin oder der Schüler direkt in eine Regelklasse eintritt und während oder ausserhalb des Regelunterrichts zusätzliche Deutschlektionen besucht. Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund haben bei Bedarf bis zu vier Jahren zusätzlichen Deutschunterricht.

2.4 Aktueller Stand in Bezug auf den Lehrplan 21

2.4.1 Medien und Informatik

Die rasante Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologien prägt die Gesellschaft nicht nur in der Wirtschaft, Politik und Kultur, sondern zunehmend auch in der persönlichen Lebenswelt bis hin zur Gestaltung von Beziehungen. Die Bedeutung von digitalen Medien nimmt laufend zu. Diese Entwicklung zu einer Informationsgesellschaft hat Auswirkungen auf die Schule und deren Gestaltung. «Eine zentrale Aufgabe der Schule besteht darin, diesen vor- und ausserschulischen Mediengebrauch als Ressource und Erfahrungsfeld aufzugreifen und die Schülerinnen und Schüler zu einer vertieften Reflexion dieser Erfahrungen und Fähigkeiten zu führen» (D-EDK, Modul Medien und Informatik, S. 3). Da beinahe in jedem Beruf in der heutigen Zeit Kenntnisse im Bereich Medien und Informatik vorausgesetzt werden, hat die Schule aus Sicht der Berufsperspektive die Aufgabe sicherzustellen, dass Schülerinnen und Schüler sich mit Medien und Informatik auskennen.

Aus Sicht der Bildungsperspektive erfordern die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien Anpassungen in allen Fachbereichen, auch im Sinne von einer Förderung überfachlicher Kompetenzen. Die Lehr- und Lernperspektive zeigt auf, dass neue Medien sinnvoll in den Unterricht integriert und als Lern-Werkzeug genutzt werden sollen. Schülerinnen und Schüler sollen laut Lehrplan 21 Medien verstehen und verantwortungsvoll nutzen, Grundkonzepte der Informatik verstehen und zur Problemlösung einsetzen sowie Anwendungskompetenzen im Hinblick auf die Berufswelt erwerben. Die detaillierten Kompetenzbereiche im Fachbereich Medien und Informatik finden sich im Anhang 2, S.87 «Um sich in einem auch künftig stark wandelnden, durch vielfältige Medien und Informationstechnologien geprägten gesellschaftlichen Umfeld zurechtzufinden, müssen Schulen und Lehrpersonen sich aufmerksam mit den neuen Entwicklungen auseinandersetzen und einen Beitrag zur Informatik- und Medienbildung leisten» (D-EDK, Modul Medien und Informatik, S.5). Der Modullehrplan zum Bereich Medien und Informatik ist dabei als Ausgangspunkt für eine offene Weiterentwicklung zu verstehen.

2.4.2 Sprachen

Über die Sprache erfüllt der Mensch sein Bedürfnis nach Kommunikation und Wissen. Durch sie finden Schülerinnen und Schüler einen einzigartigen Ausdruck und bilden ihre eigene Identität. Mit Hilfe von sprachlichen Kompetenzen wie Kritik-, Argumentations- und Reflexionsfähigkeit können sich Schülerinnen und Schüler in die Gesellschaft integrieren und diese mitgestalten. «In der Schweiz hat die Mehrsprachigkeit eine identitätsstiftende Bedeutung. Der Umgang mit Mehrsprachigkeit und kultureller Vielfalt auf kleinem Raum ist Bereicherung und Herausforderung zugleich, sowohl für das Sprachenlernen als auch für das Zusammenleben» (D-EDK, Modul Sprache, S.3). Im Lehrplan wird Deutsch als Zweitsprache nicht speziell dargestellt. Grundsätzlich sind die im Fachbereich Deutsch formulierten Grundansprüche anzustreben. Der Lehrplan stützt sich auf die Sprachenstrategie der EDK vom 25. März 2004. Als Zielsetzungen werden darin zwei Punkte genannt, welche die Förderung von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache betrifft. Einerseits soll eine konsequente Förderung der Kompetenzen in der Schulsprache ab Kindergarten sowie eine Förderung von Kompetenzen in der Erstsprache bei anderer Herkunftssprache stattfinden. Die Wertschätzung der Erstsprache bringt eine Stärkung der persönlichen, insbesondere der sprachlichen Identität mit sich. Da bei Schülerinnen und Schülern mit Deutsch als Zweitsprache ein Sprachgefühl erst aufgebaut werden muss und nicht wie bei der Erstsprache intuitiv besteht, soll die Lehrperson laut Lehrplan gezielte Unterstützung für den Aufbau von Sprachkompetenzen in allen Fachbereichen bieten. Im Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) erweitern die mehrsprachigen Schülerinnen und Schüler Kompetenzen in ihrer Erstsprache und Kenntnisse über ihre Herkunftskultur. Das Beherrschen von Mundart und

Standardsprache ist in der deutschsprachigen Schweiz wichtig für die gesellschaftliche Integration und die berufliche Profilierung. Das fokussierte Zuhören stellt im 1.Zyklus des Lehrplans eine zentrale Kompetenz dar. Mit Sprachspielen, Versen und Liedern werden spielerisch sprachliche Kompetenzen aufgebaut. Die Kinder erwerben neue Begriffe und deren Bedeutung und üben einen situationsangemessenen Sprachgebrauch. In der Schule begegnen Schülerinnen und Schüler Kindern mit anderen Sprachen und Kulturen und werden dadurch für sprachliche und kulturelle Vielfalt sensibilisiert. Vor allem im 1.Zyklus ist es wichtig, dass die Kinder vielfältige Erfahrungen mit der eigenen Sprache und anderen Sprachen sammeln, um das Sprachgefühl zu verfeinern (St. Galler Lehrplan, Modul Sprache, S.8). Alle Kompetenzen des Lehrplans 21 im Bereich Sprache werden im Anhang 1, S.77 aufgelistet.

2.5 Umfeldanalyse bezüglich Tablets im Kindergarten

Um die Fragestellung mit ihren Unterfragen bezüglich des optimalen Einsatzes von Tablets bei DaZ-Kindern beantworten zu können, erstellte die Autorin Fragebogen (s. Kap. 4.2). Die ausgefüllten Fragebogen dienten zur Umfeldanalyse und gaben einen Einblick in den aktuellen Kindergartenalltag mit Tablets. Anhand der Fragebogen wurden in einem zweiten Schritt drei Lehrpersonen für ein vertiefendes Leitfadeninterview ausgewählt. Eine Übersichtstabelle mit der Auswertung der Fragebogen (s. Anhang 5.5, S.95) enthält die Antworten der befragten Lehrpersonen. Von sieben verschickten Fragebogen konnten sechs ausgewertet werden. Der siebte Fragebogen wurde zu spät ausgefüllt und konnte nicht mehr in die Auswertung miteinbezogen werden, da die Online-Befragung bereits geschlossen wurde. Unter den Befragten sind drei Kindergartenlehrpersonen, eine Basisstufenlehrperson, eine DaZ-Lehrperson und eine Teamteaching-Lehrperson. Alle Befragten arbeiten mit Tablets der Marke Apple. Einer Lehrperson steht ein Tablet im Kindergarten zur Verfügung, drei Lehrpersonen stehen zwei Tablets zur Verfügung und zwei Lehrpersonen vier. Aus den Fragebogen wird ersichtlich, dass alle Kindergartenkinder mit und ohne Förderbedarf am Tablet arbeiten dürfen. Die Lehrpersonen kennen folgende Sprach-Apps: Schlaumäuse 2, Book Creator, Multidingsda, Die Farben (Barbapapa), Book Creator, Wimmelbücher: meine Stadt/ meine Tiere, hallo, Lexico, Appolino, Conni ABC und Conni lesen. Dabei fällt auf, dass die Apps Appolino, Multidingsda und Book Creator mehrfach genannt wurden. Die Lehrpersonen geben an, dass DaZ- Kinder in ihrem Unterricht mit folgenden Apps arbeiten: Schlaumäuse 2, Book Creator, Sprachaufnahmen, Multidingsda, Lexico und Appolino. Wobei hier Multidingsda dreimal genannt wurde. Die meisten der befragten Lehrpersonen arbeiten schon mehrere Jahre mit solchen Apps, zwei Lehrpersonen erst seit einigen Wochen oder Monaten. Die Apps wurden ihnen an Weiterbildungen, von anderen Lehrpersonen oder von ICT- Zuständigen empfohlen. Bei den Kriterien zur Auswahl einer App werden die einfache Bedienung, die ansprechende Gestaltung, die Förderung verschiedener Lernbereiche sowie das Angebot

verschiedener Lernniveaus am häufigsten genannt. Die Tablets sind wöchentlich, monatlich oder phasenweise im Einsatz. Das Tablet wird am meisten im Einzelsetting, gefolgt von der Partnerarbeit und dem Freispiel eingesetzt. Bei den befragten Lehrpersonen arbeiten ein oder zwei DaZ-Kinder am Tablet und dies meist während Wochenplan- oder Werkstattaufgaben, im Freispiel oder bei der DaZ-Lehrperson. Alle Lehrpersonen lassen die Kinder an einem Tisch mit dem Tablet arbeiten. Drei haben zusätzlich eine eigene Tablet-Ecke. Der Lernzuwachs der DaZ-Kinder wird auf einer Skala von 0 bis 100 eher hoch eingeschätzt. Dreimal wird der Wert 60, einmal 70, einmal 80 und nur einmal 30 angegeben. Als Begründung werden die hohe Motivation, viele Wiederholungen und auditive sowie visuelle Förderung genannt. Die Lehrperson, welche 30 angegeben hat, empfindet andere Lernsituationen als bedeutsamer und denkt, dass sich die Kinder mehr auf die Funktion des Tablets als auf den Lerninhalt fokussieren. Die Meinungen zum zunehmenden Tablet-Gebrauch im Kindergarten gehen auseinander. Einerseits wird zweimal genannt, dass das Tablet eine gute Ergänzung im Unterricht sei. Der Einsatz von Tablets sollte sinnvoll und gezielt sein. Andererseits empfinden zwei Lehrpersonen andere Erfahrungen und Lernsituationen als wichtiger als die Arbeit mit dem Tablet. Wiederum sehen zwei Lehrpersonen das Tablet als Teil unserer heutigen Zeit und empfinden es als bedeutsam, den Kindern den richtigen Umgang beizubringen. Fünf Lehrpersonen finden es unnötig, schlecht oder übertrieben, wenn jedes Kind im Kindergarten ein Tablet zur Verfügung hätte. Eine Lehrperson kann sich vorstellen, mit der ganzen Klasse an Tablets zu arbeiten, betont aber, dass das Freispiel nicht zu kurz kommen darf. Bei zusätzlichen Bemerkungen werden folgende Punkte genannt: Tablets werden als Abwechslung und Bereicherung im Unterricht gesehen, bei sinnvollem Einsatz kann das Tablet von Nutzen sein und Kopfhörer, Timetimer und Hülle können als Hilfsmittel eingesetzt werden.

2.6 Zielsetzung der Arbeit

Mit dieser Arbeit möchte die Autorin herausfinden, wie Kindergartenlehrpersonen Tablets einsetzen, worauf sie achten und wie sie genau damit arbeiten. Es soll herausgefunden werden, wie der Einsatz von Tablets mit DaZ-Kindern aussehen sollte und welche Sprach-Apps für die Kindergartenstufe geeignet sind. Ebenfalls soll für Klassen- und DaZ-Lehrpersonen sowie Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ein Leitfaden erstellt werden, auf welchen sie während ihrer Arbeit zurückgreifen können. Die wichtigsten Merkmale zum Einsatz von Tablets im Unterricht sowie eine Zusammenstellung und Beschreibung von Deutsch-Apps sollen im Leitfaden festgehalten werden.

2.7 Forschungsabsicht

Aus oben genannten Zielsetzungen leitet sich folgendes Entwicklungsziel ab:

Entwicklungsziel:

Entwicklung eines Leitfadens für Klassen- und DaZ-Lehrpersonen sowie Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen für den Einsatz von Tablets im DaZ-Unterricht auf der Kindergartenstufe.

Im Hinblick auf die Erreichung dieses Ziels ergeben sich folgende Fragestellungen:

Fragestellungen zur Erreichung des Entwicklungsziels:

Welche Informationen wünschen sich Klassen- und DaZ-Lehrpersonen zum Thema Tablet im DaZ-Unterricht im Kindergarten?

- Welche Sprach-Apps eignen sich für den DaZ-Unterricht im Kindergarten?
- Welche sprachlichen Fähigkeiten sollen gemäss Lehrplan 21 und Fachliteratur in der App gefördert werden?
- Welches sind Kriterien für eine gute App?
- Wie sollten die Rahmenbedingungen bei der Arbeit mit Tablets und DaZ-Kindern aussehen?
- Worauf sollte beim DaZ-Unterricht mit Tablets geachtet werden?

2.7.1 Begründung der Fragestellungen

Um die Fragestellungen beantworten und den Leitfaden erstellen zu können, ist das Erlangen von Fachwissen in den Bereichen Deutsch als Zweitsprache (s. Kap. 3.2) und digitale Medien (s. Kap. 3.1) zentral. Um die Inhalte des Leitfadens für den DaZ-Unterricht festlegen zu können, werden die Lehrpersonen zu ihren Anliegen befragt. Die aktuellen Erfahrungen und Bedürfnisse von Klassen- und DaZ-Lehrpersonen werden durch eine Umfeldanalyse erfasst (s. Kap. 2.5). Anhand dieser können in einem zweiten Schritt Lehrpersonen mit möglichst unterschiedlichen Voraussetzungen ausgewählt und interviewt werden. Dies ermöglicht einen vertiefteren Einblick in die aktuelle Situation in den Kindergärten. Um herauszufinden, welche Fähigkeiten ein Kindergartenkind bis zum Eintritt in die erste Klasse erworben haben sollte, werden die Kompetenzen im Bereich Sprache aus dem Lehrplan 21 (s. Anhang 1, S.77) und aus Deutsch-Lehrmitteln (s. Kap. 3.2.5) zusammengefasst. Beim kritischen Austesten von Sprach- Apps wird festgestellt, ob die zu erwerbenden Kompetenzen in der App enthalten sind. Weitere Kriterien einer App für DaZ-Kinder werden aus der Fachliteratur entnommen (s. Kap. 3.1.9, 3.1.10 und 3.1.11) und durch Austesten der Apps überprüft (s. Kap. 4.5.2).

2.7.2 Eingrenzung des Themas

Die Autorin entschied sich zu Beginn der Arbeit, den Leitfaden für den Einsatz von Tablets im DaZ-Unterricht auf die Bedürfnisse der Klassenlehrpersonen auszurichten. Die Absicht der Autorin ist es, die Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrperson und Schulischer Heilpädagogin in den Fokus zu stellen. Einerseits weil diese in der zukünftigen Arbeit eine grosse Rolle spielt und andererseits, um Klassenlehrpersonen so beraten zu können, dass diese ihr Wissen in ihrem Unterricht einsetzen und an Eltern weitergeben können. Die Themenbereiche Eltern und digitale Medien zu Hause wurden bewusst weggelassen, da die Arbeit sonst zu umfassend geworden wäre.

2.8 Heilpädagogische Relevanz

Spätestens mit dem Eintritt in den Kindergarten kommen Kinder mit Deutsch als Zweitsprache zum ersten Mal mit der deutschen Sprache in Kontakt. Namhafte Autoren vertreten die Auffassung, dass eine möglichst frühe Förderung von DaZ-Kindern einen positiven Verlauf der weiteren schulischen Laufbahn hat. Eine frühe Sprachförderung auf der Kindergartenstufe unterscheidet sich in gewissen Bereichen von der Förderung älterer Schülerinnen und Schüler. Kindern im Vorschulalter werden besonders günstige Voraussetzungen für das Lernen einer zweiten Sprache zugeschrieben. Sie verfügen über hohe Fähigkeiten zur Nachahmung von Sprache, jedoch weisen sie einen geringeren kognitiven Entwicklungsstand auf, was beispielsweise die Nutzung von Reflexion und Grammatikwissen einschränkt (Oksaar, 2003). Auch Tracy (2008) beschreibt, dass Kinder weniger Mühe mit dem Erwerb einer zweiten Sprache haben als Erwachsene. Die Autorin sieht aus diesem Grund eine hohe Chance DaZ-Kinder bereits ab der Kindergartenstufe sprachlich zu fördern. Als Schulische Heilpädagogin kann dies durch die Erfassung des Lernstandes und daraus folgende Lerneinheiten, individueller Unterstützung sowie Vertiefung/Pre-Teaching von sprachlichen Inhalten erreicht werden. In der nationalen und internationalen Forschung besteht Einigkeit darüber, dass mehrsprachige Jugendliche eine zusätzliche Unterstützung über die gesamte Schulzeit hinweg benötigen (Reich, 2002, S.41-42). Tablets ermöglichen viele Wiederholungen auf auditiver und visueller Ebene. Visuelle und auditive Reize werden miteinander verknüpft und ermöglichen so ein Lernen auf verschiedenen Sinneskanälen. Lerninhalte, welche bereits in der Klasse eingeführt wurden, können mit dem Tablet im Einzelsetting vertieft und gefestigt werden. Apps ermöglichen DaZ-Lehrpersonen sowie Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, einen Einblick in den Lernstand des Kindes zu bekommen. Dadurch können Lerninhalte dem Lernstand entsprechend angepasst und vorbereitet werden. Eine gute App differenziert den zu lernenden Inhalt durch verschiedene Schwierigkeitsstufen und bietet eine vorbereitete, individualisierte Lernumgebung. Apps bieten die Möglichkeit, individuelle, dem Lernstand des Kindes angepasste Aufgaben auszuwählen oder selbst zu erstellen und diese

in der Förderung von DaZ-Kindern einzusetzen. Dies ermöglicht einer DaZ-Lehrperson oder einer Schulischen Heilpädagogin, einem Schulischen Heilpädagogen, Lernfortschritte zu überprüfen und am Lernstand des Kindes anzuknüpfen. Die meist kindgerechte Gestaltung der Apps motiviert Kinder am Tablet zu arbeiten und kann ihre Neugier auf neue Lerninhalte wecken. Eine Schulische Heilpädagogin ist Teil des Lehrerteams und unterstützt und berät Klassenlehrpersonen zu unterschiedlichen Themen. Ein Leitfaden zur Arbeit mit Tablets im DaZ-Unterricht soll einen Austausch im Team ermöglichen und den beteiligten Lehrpersonen Anregungen zum Tablet-Einsatz geben. Die Autorin sieht Tablets als Instrument mit vielfältigen Möglichkeiten, welche im Unterricht gezielt eingesetzt werden sollten. Jedoch ist sie überzeugt, dass Primärerfahrungen mit realen Gegenständen auf der Kindergartenstufe keinesfalls vergessen werden dürfen und gerade bei DaZ-Kindern neben der Arbeit mit Tablets nicht zu kurz kommen sollten.

3.Theoriebezug

Das folgende Kapitel befasst sich mit den Themenbereichen Medien, Deutsch als Zweitsprache und dem Bezugsrahmen Unterricht. Es sollen Begrifflichkeiten geklärt und grundlegende, theoretische Wissensinhalte dargelegt werden.

3.1 Bezugsrahmen Medien

3.1.1 Medienpädagogik – Mediendidaktik – Medienerziehung

«Unter Medienpädagogik wird dabei einerseits die Wissenschaft verstanden, die sich mit der Klärung von Prozessen des Lernens und Erziehens im Kontext Medien beschäftigt. Andererseits bezeichnet Medienpädagogik auch die Praxis, die sich auf die Förderung von Medienkompetenzen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen richtet» (Petko, 2014, S.156). Medienpädagogik umfasst also die zwei Teilbereiche Mediendidaktik und Medienerziehung.

Abbildung 3: Medienpädagogik (eigene Darstellung nach Petko (2014))

Diese Arbeit setzt sich vor allem mit dem Teilbereich der Mediendidaktik auseinander. Es soll erarbeitet werden, wie digitale Medien, insbesondere Tablets, sinnvoll im DaZ-Unterricht auf der Kindergartenstufe eingesetzt werden können. Die Autorin hat sich bewusst für den Teil der Mediendidaktik entschieden und lässt den Bereich der Medienerziehung weg. Die Auseinandersetzung mit dem Teilbereich der Medienerziehung, welcher auch die Elternarbeit und den Einsatz von digitalen Medien zu Hause einbezieht, würde mehr Zeit benötigen und könnte in einer eigenen Arbeit geschehen. In der Mediendidaktik sollte es nach Petko (2014) nie nur um die Vermittlung von irgendwelchem Fachwissen gehen, sondern auch immer um die Vermittlung von Medienkompetenz. Lernende sollen befähigt werden, Medien selbstbestimmt zu nutzen und das meint auch, kompetente und kritische Lernerinnen und Lerner mit Medien zu werden. Mediendidaktik beschäftigt sich also mit der Frage, «welche Rolle Medien in Lernprozessen spielen und wie diese sinnvoll zur Gestaltung des Lernens einzusetzen seien» (Schaumburg, 2019, S.30). Es sollen fachliche Inhalte im Vordergrund stehen und Medien als Vermittler gesehen werden. «In der Mediendidaktik geht es also um das Lernen «mit Medien». Im weiteren Sinn – wie sie auch in diesem Buch verstanden wird – geht es der Mediendidaktik um die didaktisch sinnvolle Gestaltung von Lern- bzw. Unterrichtssituationen mit Medien» (Schaumburg, 2019, S.30). Die Autorin möchte mit dieser Arbeit herausfinden, wie eine solche didaktisch sinnvolle Gestaltung von Lernsituationen mit digitalen Medien im DaZ-Unterricht im Kindergarten aussehen soll.

3.1.2 Medien - Digitale Medien

«Medien *im engeren Sinn* sind Mittler, die technisch unterstützt abbildhafte oder symbolische Zeichen erzeugen und übertragen, speichern, wiedergeben oder verarbeiten. *Im weiteren Sinn* sind Medien Formen des sozialen und institutionalisierten Gebrauchs von Kommunikationsmitteln, die Akteure, Regelungen und Institutionen einschliessen und ihren Ausdruck finden in der Herausbildung und Stabilisierung bevorzugter (allerdings veränderlicher) Verwendungsweisen dieser Mittel und deren Einbindung in den Alltag der Menschen (Schaumburg, 2019, S.24).» Die Autorin möchte in dieser Arbeit den Begriff Medien bewusst einschränken und meint bei dessen Verwendung ausschliesslich *digitale* Medien. Wie sich analoge und digitale Medien unterscheiden, macht Schaumburg (2019) deutlich. Anders als bei analogen Medien sei es bei digitalen Medien möglich, dass diese aufgrund ihrer zugrundeliegenden Programmierung «eigenständig» mediale Inhalte erzeugen oder verändern können. Zum Beispiel sei dies bei dynamischen Webseiten oder sogenannten intelligenten Agenten der Fall. Die Einblendung von passender Werbung auf die Suchanfrage von Nutzern ist ein Beispiel dafür, dass technische Geräte eigenständig Inhalte erzeugen können. Es müssen also keine Menschen mehr sein, welche Inhalte erzeugen, technische Geräte können autonom solche erstellen (S.19). Petko (2014) meint, dass, wenn von digitalen

Medien gesprochen wird, ganz Unterschiedliches gemeint sein kann. Entweder können mit dem Begriff technische Hardwaregeräte (z.B. Computer, Notebooks, Beamer, Mobiltelefone) oder Software (z.B. Computergames, Office-Software), bestimmte Medienformate (z.B. Online-Zeitungen, Online-Videos) oder ihre zeichenhaften Grundbausteine (z.B. Text, Bild, Audio, Video) bezeichnet werden (S. 13). Die Autorin verwendet in ihrer Arbeit die Begriffe Medien oder digitale Medien. Sie meint mit beiden Begriffen ausschliesslich die technischen Hardwaregeräte, z.B. Tablets oder Computer, welche in der Schule oder im Kindergarten eingesetzt werden können.

3.1.3 Mediennutzung in der Schule und im Kindergarten

Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts waren Bücher und Wandtafeln in den Schulzimmern dominant. Darauf folgend bereicherten immer mehr neue, technische Innovationen den Unterricht. Textverarbeitungsprogramme, Internetzugang, Whiteboards und Beamer wurden zunehmend im Unterricht eingesetzt. Diese brachten neue Herausforderungen und eine Neugestaltung des Unterrichts mit sich. Petko (2014) erläutert, dass es «auf die didaktische Gestaltung jedes einzelnen Mediums und auf seine Einbettung in einen Unterrichts- oder Lernkontext» ankommt und ob die jeweiligen Potenziale ausgeschöpft werden können (S. 44). Er führt folgende Bausteine digitaler Unterrichtsmedien auf: Lesen und Schreiben mit Medien (Text und Hypertext), Veranschaulichen mit Medien (Bilder, Video, Multimedia), Aktivieren mit Medien (Lernsoftware, Simulationen, Games), Rechnen und Programmieren mit Medien, Kommunizieren mit Medien (Chats, Foren, Soziale Netzwerke) und Prüfen und Beurteilen mit Medien (S.44). Die Autorin beschäftigt sich in dieser Arbeit vorwiegend mit dem Baustein Aktivieren mit Medien durch den Einsatz von Lernsoftware. Petko (2014) meint, dass Lernsoftware, Simulationen und Games Eingaben von Lernenden erfordern und dadurch einen Beitrag leisten sollen, Lernende zu aktivieren. Durch die Arbeit mit einem Computer entsteht eine Interaktivität zwischen Computer und Benutzer. Durch Rückmeldungen des Computers wird diese Interaktivität verstärkt. Mit dem Hin und Her zwischen Eingaben des Menschen und Reaktion der Maschine nimmt einerseits der Mensch Einfluss auf die Informationsverarbeitung der Maschine und andererseits die Maschine Einfluss auf die Informationsverarbeitung des Menschen (S.67).

Dass Kinder sich im Strassenverkehr möglichst früh auskennen sollten, wird wohl auch der grösste Autogegner zubilligen. Niemand käme auf die Idee, Kindern die Verkehrsregeln nicht zu erklären oder ihnen Tipps zur eigenen Sicherheit und Selbstständigkeit zu verwehren. Ebenso sieht es mit der Medienwelt aus. Kinder müssen früh lernen, sich darin zurechtzufinden. Wer sein Kind von den Medien abschirmt, schränkt auch die Möglichkeiten einer Orientierung und sinnvollen Umgangsweise ein. (N. Neuss, 2012, S.138)

Dass Medien bereits in den Kindergarten gehören, wird von Neuss (2012) mit verschiedenen Argumenten begründet. Medienangebote seien Teil der Kinderkultur und können die Identitätsbildung von Kindern fördern. Zudem seien Kinder fähig, Medienerlebnisse durch Spielen, Zeichnen, Fantasieren zu verarbeiten. Zur Herstellung der Chancengleichheit soll allen Kindern Zugang zu Medien ermöglicht werden. Jedoch sei die Thematisierung problematischer Beobachtungen in Medien sehr wichtig. Eltern sollen deswegen angemessen darüber informiert werden. Neuss betont auch, dass Teilleistungsschwächen durch gezielte Lernangebote mediengestützt begegnet werden könne. Dieses Argument ist aus heilpädagogischer Sicht interessant und gibt Hinweise darauf, dass der Einsatz von Medien auch bei DaZ-Kindern hilfreich sein könnte. Es muss jedoch beachtet werden, dass Neuss mit dieser Aussage alle Medien und nicht nur speziell digitale Medien meint.

3.1.4 Medienkompetenz

Im Buch von Hüther und Schorb (2005) wird Medienkompetenz in folgende drei Bereiche unterteilt:

- Medienwissen als Funktionswissen, Strukturwissen und Orientierungswissen
- Medienbewertung als kritische Reflexion, ethisch und kognitiv basierte Qualifizierung
- Medienhandeln als Medienaneignung, -nutzung, -partizipation, -gestaltung

Nach Hüther und Schorb (2005) braucht es drei Fähigkeiten, um kompetent mit Medien umgehen zu können. Einerseits brauche es das Wissen über Medien, andererseits eine kritische Reflexionsfähigkeit sowie Handlungsfähigkeit, um Medien korrekt nutzen zu können. Medienkompetenz sei die Fähigkeit, sich Medien anzueignen, mit ihnen kritisch, genussvoll und reflexiv umzugehen. Auch wird das verantwortungsvolle und kreative Handeln mit digitalen Medien nach eigenen Vorstellungen zur Definition von Medienkompetenz gezählt (S. 262).

Schaumburg (2019) sieht einen Zusammenhang zwischen Medienerziehung und Medienkompetenz: «Medienerziehung steht in einem engen Zusammenhang mit dem Konstrukt Medienkompetenz, da medienerzieherisches Handeln in der Schule unter anderem auf die Entwicklung von Medienkompetenz abzielt» (S. 30).

Im Buch von N. Neuss (2012) werden vier Bereiche der Medienkompetenz genannt:

- Medienkritik: Fähigkeit, sein eigenes Leben und auch die Medieninhalte reflexiv analytisch in den Blick zu nehmen und auf ethische Maßstäbe hin zu überprüfen
- Medienkunde: Fähigkeit, sich Wissen und Informationen über Mediengeräte und Mediensysteme anzueignen und zielorientiert zu nutzen
- Mediennutzung: Fähigkeit, Medien bedürfnisorientiert zu nutzen
- Mediengestaltung: Fähigkeit, kreativ, innovativ und künstlerisch mit Medien gestalterisch zu arbeiten und dabei die Grenzen der alltäglichen Kommunikationsroutinen zu überwinden (S.58-59)

3.1.5 Tablet

Aufenanger und Schlieszeit (2013) verstehen unter Tablets alle mobilen Geräte, die mit einem Betriebssystem ausgestattet sind, das für Smartphones entwickelt wurden (z.B. iOS, Android, Windows 8). Zur Benutzung der Software wird ein Touchscreen mit Gestenkommunikation bedient. Durch sogenannte Apps (Application = Anwendung) können Programme und Dateien ausgeführt und gesteuert werden. Die Geräte haben eine lange Akkulaufzeit und sind relativ leicht. Tablets bieten einen grösseren Bildschirm und damit auch einen einfacheren Umgang mit den Anwendungen (S.7). Bostelmann (2014) meint, dass Tablets gut in Kinderhände passen. Sie seien gross genug und doch kompakt genug für kleine Hände. Durch eine polsternde Hülle ist das Tablet gut geschützt und kann an vielen verschiedenen Orten eingesetzt werden (S.11). Gründe für den Einsatz von Tablets im Unterricht seien folgende: Tablets machen neugierig, helfen bei der Sprachförderung, fördern die soziale Integration, sprechen Jungen besonders an und mit ihrer Hilfe lassen sich Reflexionen anstellen. Auch Neuss (2012) sieht Smartphones und Tablets als faszinierende Geräte, weil sie kinderleicht und intuitiv zu bedienen sind, man keine Maus oder Touchpad mehr benötigt und nur durch das Berühren des Bildschirms die Funktionen des Gerätes oder Spiels steuert. Durch Antippen, Zoomen und Wischen können die Geräte einfach bedient werden (S.118).

3.1.6 Betriebssysteme

Semler (2016) fasst in seinem Buch «App-Design» die verschiedenen Betriebssysteme zusammen. Die drei häufigsten Betriebssysteme sind Google Android, Apple iOS und Microsoft Windows Phone. Wobei das letztere im Vergleich zu den anderen weitaus weniger eingesetzt wird. Jedes Betriebssystem hat eigene Prinzipien und Merkmale. Das Google Android Betriebssystem wird auf Tablets oder Smartphones eingesetzt und kann durch Hard- oder Softwaretasten bedient werden. Die Applikationen befinden sich im sogenannten App-Drawer und können einzeln auf Seiten platziert werden. Der untere Teil des Touchscreens kann mit häufig gebrauchten Apps gestaltet werden. In der oberen Bedienungsleiste können technische Einstellungen vorgenommen werden. Die Existenz verschiedener Android-Versionen erschwert die Erstellung neuer Apps insofern, dass diese auf allen Systemen lauffähig sein sollten. Das iOS-Betriebssystem ist ein System, welches nur auf Apple-Geräten, wie zum Beispiel iPads, iPhones oder Apple-TV Produkten lauffähig ist. Das System von Apple wird als sehr einfach beschrieben. Apple-Geräte werden ebenfalls über einen Touchscreen und einen sogenannten Home-Button bedient. Alle Applikationen werden auf dem Home-Screen angezeigt und können einzeln auf andere Seiten oder in Ordner verschoben werden (S. 29-32).

3.1.7 Lernen mit Medien

Schaumburg und Prasse (2019) beschreiben lerntheoretische Grundannahmen von Frederic Skinner und Jean Piaget (s. Kap. 3.2.2). Skinner, ein Vertreter des Behaviorismus, sieht im Vergleich zum traditionellen Unterricht im Klassenraum klare Vorteile vom Einsatz von Lernprogrammen am Computer. Die Schülerinnen und Schüler erhalten sofortiges Feedback und können individuell gefördert werden, was eine Lehrperson alleine nicht schaffen würde. Computer seien wie kaum ein anderes Medium dazu geeignet, dem Lernenden geduldiges und kontinuierliches Feedback auf seinen Lernprozess zu geben. Aus Sicht der Kognitionspsychologen der 60er Jahre reichen die Lernprogramme der behavioristischen Sichtweise alleine nicht aus. Der Prozess des Wissenserwerbs soll vermehrt im Mittelpunkt stehen, sogenannte Theorien der Informationsverarbeitung rücken bei der Kognitionspsychologie in den Vordergrund. Um Lerninhalte wirklich zu lernen, benötige es eine vertieftere Auseinandersetzung mit den zu lernenden Inhalten. Durch die mehreren möglichen Codierungsformen von Medien, also die Darbietung in verbaler und bildlicher Form, sei dies möglich. Kognitionspsychologen betonen, dass die Verarbeitungstiefe, also die Anzahl der kognitiven Operationen, die mit einer Information durchgeführt werden, von Bedeutung sind und für stärkere Gedächtnisspuren sorgen. Eine oberflächliche Auseinandersetzung mit Lernprogrammen reiche nicht aus. Konstruktivismus basiert auf Piagets Theorie der kognitiven Entwicklung und beschreibt, dass Wissensstrukturen individuell konstruiert sind und sich aus der Interaktion des Individuums mit der Umwelt entwickeln. Vertreter des Konstruktivismus sehen den Vorteil von Medien darin, dass sie Lernumgebungen bieten, die Schülerinnen und Schülern selbsttätiges Lernen, Problemlösen, Kreativität und Individualität ermöglichen. Lernende können sich mit Medien ihr eigenes Wissen konstruieren und erarbeiten (S.154-165).

3.1.8 App

Schilling (2016) beschreibt eine App wie folgt: «Eine App ist also ein Programm, das wir anwenden, um damit etwas Bestimmtes zu tun, zu rechnen, anzurufen, zu spielen, zu schreiben, Nachrichten zu versenden» (Schilling, 2016, S. 7). «Eine Applikation ist ein Anwenderprogramm. Applikationen kann man in Anwendungsgebiete einteilen; so z.B. Office-Lösungen (Word, Excel, Access usw.), Grafikapplikationen (Adobe Photoshop, Corel Draw, 3D Studio MAX) usw.» (Winkler, 2002, S. 234). App ist die Abkürzung für das Wort Applikation, in englischer Sprache «application» und bedeutet so viel wie Anwendungssoftware. «Es gibt Apps, die die Geschicklichkeit üben oder die Merk- und Konzentrationsfähigkeit fördern sollen, interaktive Bücher, Malprogramme und natürlich viele Spiele, die auch schon als PC-Spiel erfolgreich und beliebt waren» (Neuss, 2012, S.118). Weiter unterscheidet Neuss zwischen Apps mit behavioristischem Hintergrund, Apps mit kognitivistischem Ansatz und solchen mit

konstruktivistischem Ansatz. Apps mit behavioristischem Hintergrund sollen durch möglichst viele Wiederholungen Inhalte und Techniken trainieren, indem sie zwischen «richtig» und «falsch» unterscheiden. Eine App mit kognitivistischem Ansatz ist zum Beispiel ein Strategiespiel. Bei dieser Art App muss man durch aktives Bewerten und Interpretieren von Informationen zu einer Lösung eines Problems gelangen. Konstruktivistische Apps sind noch weniger strukturiert und sind wie eine Entdeckungsreise gestaltet, bei der Lernen als Wissenskonstruktion gesehen wird (S.120).

Bei der Durchsicht von Apps ist der Autorin aufgefallen, dass viele Lern-Apps gratis angeboten werden. Nach dem Download entpuppten sich jedoch die meisten Apps als nutzlos, da während dem Gebrauch sogenannte In-App-Käufe getätigt werden mussten, um überhaupt spielen zu können. Häufig sind nur einige Spiele oder Levels freigeschaltet und die restlichen müssen durch zusätzliche In-App-Käufe freigeschaltet werden. Auf der Internetseite jugendundmedien.ch werden die sogenannten In-App-Käufe wie folgt beschrieben:

Bei vielen Spiele-Apps sind der Download und die Nutzung kostenlos. Doch während dem Spiel werden die Spieler dann zu In-App-Käufen verleitet. Etwa um erweiterte Spielversionen, Zusatzfunktionen oder virtuelle Gegenstände zu kaufen, die dem Spieler strategische Vorteile verschaffen. Vor Kostenfallen kann man sich schützen, indem man die In-App-Käufe in den Einstellungen des mobilen Endgeräts deaktiviert. (Medienkompetenz (2015). *Tipps zum Umgang mit digitalen Medien*. Verfügbar unter www.jugendundmedien.ch)

3.1.9 Qualitätskriterien von Apps

Apple listet Kriterien für die Auswahl einer App auf der eigenen Internetseite auf. Anhand von Fragen soll der Lehrperson die App-Auswahl erleichtert werden. Es wird zwischen fünf Teilaspekten unterschieden, welche in der Entscheidung berücksichtigt werden sollen. Die Autorin hat nachfolgend die Kriterien zusammengefasst.

Tabelle 1: Qualitätskriterien von Apps (eigene Tabelle erstellt nach www.apple.com/de/education/)

<p>Lerninteresse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ist die App ansprechend gestaltet und macht sie auf Anhieb einen guten Eindruck? • Ist die App intuitiv bedienbar? • Eröffnet die App neue Lernmöglichkeiten?
<p>Eignung für den jeweiligen Entwicklungsstand</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ist die Benutzeroberfläche altersgerecht? • Spricht das Thema die anvisierte Altersgruppe an? • Spricht das Design der App die anvisierte Altersgruppe an?
<p>Pädagogisches Konzept</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vermittelt die App effektiv das Thema? • Stimmt die App mit den geplanten Lernzielen der Schüler überein? • Inwiefern baut die App auf Vorkenntnisse auf und gibt den Schülern Hilfestellungen? • Gibt es genügend Möglichkeiten für Rückmeldungen, Einschätzungen und Überlegungen?

- Bietet die App personalisierte oder anpassbare Funktionen, die auf dem Leistungsniveau des Schülers basieren?

Motivation

- Sind die Lerninhalte in der App auf dem richtigen Niveau für die Schüler?
- Ist es wahrscheinlich, dass die Schüler diese App regelmäßig verwenden?
- Inwiefern baut die App auf Vorkenntnisse auf?
- Werden spielerische Elemente verwendet?
- Stimmen die Methoden zur Motivierung mit den geplanten Lernzielen überein?
- Überwiegt die potenzielle Motivation die potenzielle Ablenkung?

Bedienungshilfen

- Enthält die App mehrere Schwierigkeitsgrade für Benutzer mit abweichenden Leistungsniveaus?
- Unterstützt die App mehrere Lernmodalitäten?
- Gibt die App Benutzern die Möglichkeit, die Benutzeroberfläche zu personalisieren?
- Nutzt die App Funktionen wie VoiceOver (Tonaufnahmen) oder erweiterte Untertitel?

In einem offenen Online-Kurs haben sich im Jahr 2013 über 250 Studierende, Eltern, Lehrpersonen und Medienpädagoginnen und Medienpädagogen über gute Kinderapps ausgetauscht und gemeinsam einen Kriterienkatalog erstellt (<https://www.medienpaedagogik-praxis.de>, 2019). In diesem Katalog werden zwölf Kriterien einer guten App für Kinder beschrieben und untenstehend zusammenfassend aufgeführt:

- Zielgruppe und Altersangemessenheit: Dauer der Spielzeit? Begleitung durch Eltern?
- Attraktivität: Interesse des Kindes? Lernstandentsprechend?
- Wow-Faktor: Neuartig und für das Kind spannend?
- Benutzerfreundlichkeit: Sound und Symbolik? Vorlese-Funktion? Einfache Bedienung?
- Social Media-Elemente: Austausch angemessen?
- Sicherheit: Sicherung durch Passwort? Kindergerechte Inhalte?
- Kommerzielle Elemente: Kostenfallen? Versteckte Werbung?
- Datenschutz: Verwaltung von Daten? Datenschutzerklärung?
- Vertrauenswürdigkeit: Umgang mit Daten? Hohe Kontrollierbarkeit?
- Lernen und Bildung: Hilfestellungen? Verständlichkeit der Inhalte?
- Gender: Geschlechterneutral? Anpassbare Farben/ Töne?
- Special Needs: Wie viele Sinne werden angesprochen? Schwierigkeitsstufen?

Auf der Internetseite jugendundmedien.ch findet sich eine weitere Hilfestellung zur Einschätzung einer App. Das PEGI-System (Pan European Game Information) kennzeichnet anhand einer Alterseinstufung (3/7/12/16/18 Jahre), welche Apps für welche Altersstufen geeignet sind. Zusätzlich gibt sie anhand von Symbolen Auskunft über die Inhalte einer App.

Abbildung 4: App-Symbole (PEGI-System, <https://pegi.info/>)

Die Autorin empfindet dieses System zur groben Einschätzung einer App als hilfreich. Jedoch ist sie der Meinung, dass jede App, sowie auch Filme oder andere Inhalte aus dem Netz individuell betrachtet und von den Eltern oder der Lehrperson eingeschätzt werden muss, ob diese für das jeweilige Kind geeignet sind.

3.1.10 Usability

Das Wort Usability setzt sich aus den englischen Wörtern «to use» (benutzen) und «ability» (Fähigkeit) zusammen. Im deutschen Sprachraum wird oft von der Benutzerfreundlichkeit oder der Bedienbarkeit gesprochen. Semler (2016) beschreibt Usability als Aufwand, welcher vom Nutzer gemacht werden muss, um ein Produkt effektiv zu nutzen. Eine App ist benutzerfreundlich, wenn diese intuitiv und ohne viel Aufwand bedient werden kann. Ein Merkmal einer guten App ist somit eine hohe Usability. Ein technisches Gerät (z.B. ein Tablet), welches einfach bedient werden kann, hat eine hohe Usability. Ein weiteres Merkmal einer hohen Usability ist die funktionierende Beziehung zwischen Nutzer und Gerät (S. 125-130). Auf der Internetseite www.arocom.de findet sich eine Abbildung, welche die verschiedenen Aspekte von Usability aufzeigt. Je mehr Aspekte eine App erfüllt, desto höher ist deren Usability.

Abbildung 5: Usability (<https://www.arocom.de/fachbegriffe/usability>)

3.1.11 Gestaltung von Rückmeldungen

Die Rückmeldung zu Fehlern oder Hinweise auf mögliche Schwierigkeiten ist ein wichtiger Aspekt einer App, welcher bei der Auswahl beachtet werden sollte. Diese Kennzeichen gehören zum sogenannten tutoriellen System, welches versucht, einen Dialog mit der Lehrperson zu simulieren. Tutorielle Systeme versuchen auf den individuellen Lernstand einzugehen und die Aufgaben daran anzupassen. Der Lernprozess wird mit Fragen, Hinweisen und Rückmeldungen gestaltet. Sogenannte Drill-and-Practice-Programme geben nach jeder gelösten Aufgabe ein Feedback, ob die Aufgabe richtig oder falsch gelöst wurde. In bestimmten Programmen werden die Aufgaben an Bedingungen geknüpft. So zum Beispiel lassen sich schwierigere Aufgaben erst lösen, wenn davor einfachere Aufgaben korrekt gelöst wurden (Petko, 2014, S.67-68).

3.1.12 Chancen und Risiken der Mediennutzung

Der bekannte Neuroforscher Manfred Spitzer (2012) ist strikter Gegner von Medien und hat mit seinem Buch «Digitale Demenz» sicherlich einige rege Diskussionen ausgelöst. Spitzer gibt amerikanische und deutsche Studien an, welche belegen sollen, dass die Computernutzung im frühen Kindergartenalter zu Aufmerksamkeitsstörungen und später zu Lesestörungen führen. Im Schulalter werde dann vermehrt soziale Isolation beobachtet (S.24-25). Medien führen nach Spitzer zu mehr Oberflächlichkeit und erschweren somit das Lernen. Damit man sich Lerninhalte besser einprägen kann, brauche es eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem zu lernenden Inhalt, denn nur dadurch würden viele Synapsen im Gehirn aktiviert werden. Nach ihm gilt also: «Je mehr und vor allem je tiefer man einen Sachverhalt geistig bearbeitet, desto besser wird er gelernt» (Spitzer, 2012, S.95). Internetgebrauch führe zudem zu einer Verschlechterung des Gedächtnisses und zu einer verminderten Fähigkeit zur Informationssuche. Spitzer geht noch weiter und sagt, dass Internetgebrauch langfristig nicht selten zu Internetsucht führt (S.75). Lernen solle mit Herz, Hirn und Hand vonstattengehen, meinte schon Johann Heinrich Pestalozzi (1746 – 1827). Wir Menschen seien nicht nur Augentiere, sondern auch Bewegungstiere, meint Spitzer und unterstützt damit den Gedanken von Pestalozzi. Kinder sollen be-greifen können, denn Fingerspiele verbessern nachweislich mathematische Fähigkeiten und sollten daher im Kindergartenalltag Priorität haben (S.176). «Neurowissenschaftliche Untersuchungen mit funktioneller Magnetresonanz-Tomographie (fMRT) zeigen darüber hinaus, dass das Erkennen von Buchstaben, die durch Schreiben mit einem Stift gelernt wurden, zu einer verstärkten Aktivität in motorischen Hirnregionen führt. Bei Buchstaben, die mittels Tastatureingabe gelernt wurden, war dies nicht der Fall» (Spitzer, 2012, S.182). Tulodziecki (2019), Professor für Didaktik und Medienpädagogik an der Universität Paderborn, führt in seinem Buch «Medienbildung in Schule und Unterricht» weitere Risiken, aber auch Chancen

der Mediennutzung auf. Die Welt der Medien enthält eine Vielzahl an Angeboten, welche sich gegenseitig auf dem Markt konkurrenzieren. Dies löst einen Kampf um Aufmerksamkeit aus, welcher eine Verstärkung der Sinnesreizung in optischer und akustischer Hinsicht mit sich bringt. Medienangebote übertreffen sich in Form, Farbe und Geräuschen und haben damit eine anziehende Wirkung auf uns Menschen. Dass es dabei zu einer Überreizung des Seh- und Hörsinnes kommen kann, wundert nicht sonderlich. Die Gefahr, dass nur noch starke Reize unsere Aufmerksamkeit erregen und diese uns von bedeutsamen Inhalten ablenken, besteht durchaus. Die Informationsflut, welche wir im Internet vorfinden, kann uns überfordern und unsere Motivation zum eigenen Wissenserwerb schmälern. Weiter beschreibt Tulodziecki (2019), dass Medien starke Gefühle bei uns auslösen und uns in eine Beobachterrolle drängen. Dies kann zu einer Gewöhnung führen, welche einen bei schlimmen Ereignissen einfach nur passiv zusehen lässt. Durch soziale Netzwerke können wir problemlos mit anderen in Kontakt treten und uns auf einfache Art austauschen. Werden diese Netzwerke ausgenutzt, können Mobbing und Blossstellungen eine Folge sein. Medien eröffnen vielfältige Chancen von neuen Lernformen wie z.B. zeit- und ortsunabhängiges Lernen, kooperatives Lernen, selbstgesteuertes und entdeckendes Lernen. Sie sind jedoch nicht normen- und wertefrei, so dass wir gezwungen sind, unsere eigenen Meinungen stets zu überdenken und nicht blindlings auf Inhalte von Medien vertrauen dürfen. Das Unterscheiden-Können zwischen dem Agieren in virtuellen Räumen und dem Handeln in der Realität wird somit immer wichtiger (S.25-27). Tulodziecki nennt verschiedene Entwicklungsaufgaben, bei denen Medien und virtuelle Räume Kindern vielfältige Anregungen geben und Alternativen zum realen Erfahrungsraum aufzeigen. Beispiele dafür sind der Erwerb eines angemessenen Verhaltens in verschiedenen sozialen Zusammenhängen, der Aufbau eines Freundeskreises und die Ablösung vom Elternhaus bei gleichzeitigem Erhalt von Verbundenheit, die Ausgestaltung der eigenen Rolle im Geschlechterverhältnis, die Aneignung kulturell bedeutsamen Wissens und Könnens sowie die Entwicklung gesellschaftsförderlicher Wertvorstellungen. Bei der Auseinandersetzung mit solchen Inhalten ist offensichtlich, dass auch die Gefahr besteht, dass problematische Orientierungen entstehen (S.28). Dass vor allem jüngere Kinder zu Beginn ihrer Entwicklung eine Auseinandersetzung in der realen Welt benötigen, beschreibt Neuss (2012): «Kinder brauchen also bis zum zweiten Lebensjahr kommunikative Beziehungen und eine reiche Erfahrungsrealität zum Erfühlen und Begreifen (danach natürlich auch)» (Neuss, 2012, S.120). Gerade Kleinkinder seien auf Erkundungslust und Gespräche mit realen Menschen angewiesen. Diese Erfahrungen durch einen kleinen Bildschirm, mit kleinen, niedlichen Tierchen zu ersetzen sei nicht sinnvoll (S.121). Digitale Medien bedienen nur zwei Sinneskanäle (Seh- und Hörsinn), deshalb wird ihnen oft vorgeworfen, die wirkliche Realität nicht zu liefern und daher die intellektuelle Entwicklung der Kinder zu schädigen. Neuss (2012) meint aber, dass dies nur bis ca. zum zweiten Lebensjahr gelte, danach werden Kinder mehr

und mehr fähig, die Inhalte zu verstehen und diese einzuordnen. Übungslernprogramme wie zum Beispiel ein Vokabeltrainer stellen geduldige und unbestechliche Übungspartner dar. Die Software eines Vokabeltrainers kann sich noch nicht gelernte Vokabeln merken und diese wiederholt in die Trainingseinheit einbauen. Ein Nachteil solcher Programme könnte die nachlassende Lernmotivation oder die Gradlinigkeit des Programms sein, welches keine eigenen Lösungswege zulässt (Petko, 2014, S. 68). Auf der Internetseite www.jugendundmedien.ch finden sich nebst aktuellen Studien auch Argumente für und gegen den Medieneinsatz. Zu den Pro-Argumenten gehören: Multifunktionalität, Vernetzung durch Zeit- und Ortsunabhängigkeit, Organisationshilfe, Stärkung des Zugehörigkeitsgefühls, Unterhaltungsmöglichkeit, Entspannungsmöglichkeit, Lern- und Wissens-Apps und Speicherung von Erinnerungen. Zu den Contra-Argumenten werden folgende Punkte gezählt: Kostenfalle, negative Phänomene wie Cybermobbing, Verbreitung von verbotenen Inhalten (Gewalt und Pornografie), illegaler Upload und Download von Filmen, Sicherheitsaspekt (z.B. Datenschutz), Exzessive Nutzung (Suchtgefahr), Erreichbarkeit als Stressfaktor, gesundheitliche Risiken (z.B. Haltungsschäden, Schlaf- und Konzentrationsstörungen) und ein schlechtes Gewissen, Zeit unangebracht verbracht zu haben. Auch Hipeli (2014), Kommunikationswissenschaftlerin und Medienpädagogin, führt diverse Pro und Contra Argumente auf. Positive Aspekte von Medien sind zum Beispiel das Angebot an Informationen, Medien als Unterhaltungsmittel, Medien als Möglichkeit kreativen Ausdrucks, die Erleichterung unseres Alltags, Medien als Kommunikationsmittel oder Medien als flexibles Arbeitsmittel. Bei den Contra-Argumenten werden ähnliche Punkte wie auf der Internetseite jugendundmedien.ch genannt: Überforderung durch riesige Informationsflut, Ablenkung und Konzentrationsschwierigkeiten, Schwierigkeiten beim Einordnen von Informationen (speziell bei Kindern und Jugendlichen) oder Phänomene wie Cybermobbing und Sucht. Ein klarer Befürworter von digitalen Medien ist Georg Milzner (2016) (s. Kap. 1). Er sieht, dass die zu erwartende Zukunft immer mehr von digitalen Medien beeinflusst sein wird. Wer sich heute mit diesen Medien vertraut mache, rüste sich nicht nur für das, was ist, sondern vor allem für das, was noch kommen werde. Da Kinder vor allem später zurechtkommen müssen, sei es wichtig, ihnen den Umgang mit digitalen Medien zu zeigen (S.17). „Die Voraussetzung, um dies herausfinden zu können, besteht in einem fördernden, offenen Kontakt und in Gesprächen, die das Medium nicht verteufeln, sondern mit dem Kind gemeinsam herausfinden, welche Aktivität ihm wohl tut und welche ihm schadet, welches Spiel es freudig erregt und welches seine Stimmung nachhaltig dämpft“ (Milzner, 2016, S. 217). Milzner betont, dass er es als positiv empfinden würde, wenn sich die Diskussionen in Richtung Förderung von Selbstkompetenz im Umgang mit Medien verlagern würden. Es soll vor allem um die Vorbereitung der Kinder für die Zukunft, welche weitestgehend computerisiert sein wird,

gehen. Das Ziel sei es in Zukunft, eine Balance zwischen der Förderung von medialer Kompetenz und Selbstkompetenz zu finden (S. 242).

3.1.13 Kurzzusammenfassung bisheriger Erkenntnisse

Medienpädagogik setzt sich nach Petko (2014) aus zwei Teilbereichen zusammen: Der Mediendidaktik und der Medienerziehung. Diese Arbeit befasst sich mit der Mediendidaktik, also der Rolle von Medien in Lernprozessen und dem Wissen, wie Medien didaktisch sinnvoll im Unterricht eingesetzt werden. Es wird zwischen digitalen und analogen Medien unterschieden. Die Autorin verwendet in ihrer Arbeit ausschliesslich den Begriff digitale Medien und meint damit die technischen Geräte wie zum Beispiel Tablets oder Computer, welche im Kindergarten eingesetzt werden können (s. Kap. 3.1.1 und Kap. 3.1.2). Medien sind Teil unseres Alltags und halten immer häufiger Einzug in die Kindergärten und Schulen. Nach Neuss (2012) sollen Kinder wie beim Strassenverkehr Regeln für den Umgang mit Medien früh lernen (s. Kap. 3.1.3). Kompetent mit Medien umgehen zu können, wird mit dem Fachbegriff Medienkompetenz benannt. Nach Hüther und Schorb (2005) setzt sich die Medienkompetenz aus drei Bereichen zusammen: Medienwissen, Medienhandeln und Medienbewertung (s. Kap. 3.1.4). Nach Bostelmann (2014) passen Tablets gut in Kinderhände, da sie nicht zu schwer und nicht zu gross sind. Sie sollen die sprachlichen Fähigkeiten fördern, neugierig machen und zudem Jungen besonders ansprechen (s. Kap. 3.1.5). Die häufigsten Betriebssysteme, welche auf Tablets eingesetzt werden, sind Apple iOS und Android. Durch diese können sogenannte Apps (kurz für Applikation) auf dem Tablet ausgeführt werden (s. Kap. 3.1.6). Aus Sicht des Behaviorismus ermöglicht Lernen mit Medien ein direktes Feedback. Kognitionspsychologen betonen, dass die oberflächliche Auseinandersetzung mit einem Lernprogramm nicht ausreicht, um Lerninhalte nachhaltig zu erlernen. Der Konstruktivismus beschreibt, dass ein Individuum immer im Austausch mit seiner Umwelt lernt und deshalb die Interaktion im Vordergrund stehen muss. Der Vorteil von Medien sei, dass sich Lernende mit Hilfe von Medien auf vielfältige Weise ihr eigenes Wissen konstruieren können (Schaumburg und Prasse, 2019, s. Kap. 3.1.7). Durch Internet- und Literaturrecherche lassen sich Qualitätskriterien einer guten App zusammentragen. Benutzerfreundlichkeit, Lerninhalt, Altersentsprechung, Sicherheit, Attraktivität und Hilfestellungen gehören zu den wichtigsten Kriterien, welche bei der Suche einer App beachtet werden sollten (s. Kap. 3.1.9). Manfred Spitzer (2012), bekannter Gegner von Medien und Neurobiologe, sieht in der Mediennutzung eine grosse Gefahr für Kinder (s. Kap. 1 und 3.1.12). In seinem Buch «Digitale Demenz» führt er diverse Argumente gegen den Einsatz von Medien auf. Spitzer betont, dass der Einsatz von Medien lediglich zu einer oberflächlichen Behandlung eines Lerninhaltes, zu Aufmerksamkeitsstörungen oder zu Internetsucht führt. Milzner (2016) tritt Spitzer gegenüber und bestreitet, dass der Einsatz von Medien grundsätzlich eine Gefahr darstelle. Er meint,

dass es zukünftig um eine gesunde Balance zwischen der Förderung von Medienkompetenz und Selbstkompetenz gehe (s. Kap. 3.1.12). Die Autorin teilt die Meinung, dass Lerninhalte auf verschiedene Arten und vertieft bearbeitet werden müssen, um diese nachhaltig memorieren zu können. Die Chancen der digitalen Medien überwiegen letztlich deren Risiken und Gefahren, so dass die Autorin zum Schluss kommt, dass digitale Medien unter optimalen Rahmenbedingungen (s. Kap. 3.3.1) im Unterricht eingesetzt werden sollen.

3.2 Bezugsrahmen Deutsch als Zweitsprache (DaZ)

Im folgenden Kapitel wird der Begriff Deutsch als Zweitsprache erläutert sowie der Erwerb einer zweiten Sprache beschrieben. Weiter werden Inhalte von Deutsch-Lehrmitteln aufgeführt. Im Verlauf der vorliegenden Arbeit verwendet die Autorin der Einfachheit halber die Abkürzung DaZ, womit jeweils Deutsch als Zweitsprache gemeint ist.

3.2.1 Begrifflichkeit

«Der Ausdruck *Zweitsprache* wird von vielen Autoren als übergeordneter Begriff für alle Formen der Sprachaneignung nach der Erstsprache verwendet» (Ahrenholz & Oomen-Welke, 2010, S.6). Jedoch muss unterschieden werden, ob es sich bei der folgenden Sprache nach der Erstsprache um eine Fremdsprache oder um eine Zweitsprache handelt. Eine aktuelle Definition aus dem Jahr 2018 unterscheidet diese beiden Begriffe wie folgt:

Die Begriffe Zweitsprache und Fremdsprache beziehen sich hauptsächlich auf die Erwerbsumstände – so spielt eine Rolle, ob eine Sprache im zielsprachigen Land bzw. Inland (Zweitsprache) oder im Ausland gelernt wird (Fremdsprache) und ob der Erwerb in einer natürlichen Lebenssituation oder durch unterrichtliche Vermittlung stattfindet. (Harr, Liedke, Riehl, 2018, S.7)

Ahrenholz und Oomen-Welke (2010) beschreiben noch einen dritten, bekannten Begriff, die Muttersprache: «Die Sprache, die wir – meist im familiären Kontakt – von Geburt an lernen, bezeichnen wir als *Muttersprache* oder – zumindest in wissenschaftlicher Literatur – als *Erstsprache*» (Ahrenholz & Oomen-Welke, 2010, S.3). Also wird die erste Sprache, welche ein Kind spricht Erstsprache oder Muttersprache genannt. Die zweite Sprache, welche ein Kind lernt, ist entweder eine Fremdsprache oder eine Zweitsprache. Ob es sich um eine Fremd- oder um eine Zweitsprache handelt, ist jeweils abhängig vom Ort und von der Situation, in welcher das Kind die Sprache lernt. Lernt das Kind die zweite Sprache beispielsweise in einem Sprachaufenthalt im Ausland, handelt es sich um eine Fremdsprache. Lernt das Kind die zweite Sprache jedoch in dem Land wo es auch lebt, ist die Sprache gleichzeitig Umgebungssprache und somit eine Zweitsprache. Weiter unterscheiden Ahrenholz und Oomen-Welker (2010) zwischen dem ungesteuerten Zweitspracherwerb, welcher sich wie der Erstspracherwerb durch Kommunikation vollzieht und dem gesteuerten Zweitspracherwerb,

welcher durch Unterricht oder andere Lehr- und Lernsituationen geschieht und keine grosse Bedeutung für die Bewältigung von Alltagssituationen hat. Entsprechend spricht man von *Deutsch als Zweitsprache* und *Deutsch als Fremdsprache* (S.7). Nach Jeuk (2015) wird eine Zweitsprache mit mehr oder weniger pädagogischer Einflussnahme erlernt und führt zu mehr oder weniger gutem Beherrschen zweier oder mehrerer Sprachen. Eine Zweitsprache wird eher erworben, während eine Fremdsprache gelernt werden muss (S.17). Spitzer (2012) meint, dass sich Bildschirmmedien negativ auf die Sprachentwicklung eines Kindes auswirken. Wer hingegen eine zweite Sprache spricht und zweisprachig aufwächse, würde sein Leben lang davon profitieren und laut einer Studie sogar drei bis vier Jahre später an Demenz erkranken (S. 300).

Die Autorin verwendet in ihrer Arbeit ausschliesslich den Begriff *Deutsch als Zweitsprache* und meint damit, wie oben beschrieben, die zweite Sprache, die ein Kind lernt, welche gleichzeitig auch die Umgebungssprache ist. Also Deutsch als «notwendige» Sprache, um sich in der eigenen Umgebung verständigen zu können. Im Unterricht Deutsch als Zweitsprache sollen Kinder und Jugendliche ohne Kenntnisse oder mit noch ungenügenden Kenntnissen der Unterrichtssprache beim Erwerb von Deutsch als Zweitsprache unterstützt werden. Ziel ist, dass sie über genügende Kenntnisse der Unterrichtssprache verfügen, um dem Regelunterricht folgen und erfolgreich lernen zu können.

3.2.2 Zweitspracherwerb

Beginnt ein Kind eine neue Sprache zu lernen, nachdem es seine Erstsprache bereits während einiger Jahre auf- und ausgebaut hat (die Fachliteratur nennt als Bedingung mindestens drei bis vier Jahre), spricht man vom Zweitspracherwerb. Sie ist als Sprache der ausserfamiliären Umgebung unerlässlich für die kommunikative Bewältigung der Alltagssituationen in der Gesellschaft. (Schlatter, Tucholski, Curschellas, 2016, S.9)

In der Schweiz müssen Kinder mit Deutsch als Zweitsprache einerseits Dialekt wie andererseits auch Hochdeutsch lernen, was eine zusätzliche Herausforderung darstellt. «Die Sprachsituation in der Deutschschweiz stellt eine besondere Herausforderung für Lernende ohne Deutschkenntnisse dar. Neu zugezogene Kinder und Jugendliche werden mit zwei Varietäten der deutschen Sprache (Schweizer Mundart und Hochdeutsch) gleichzeitig konfrontiert» (Schlatter et al., 2016). Im Kanton Zürich wurde 2011 durch eine Volksabstimmung festgelegt, dass im Kindergarten hauptsächlich Mundart gesprochen werden soll. Dies obwohl die Kompetenzen in der Schulsprache Hochdeutsch für den Schulerfolg ausschlaggebend sind und pädagogische Fachpersonen für eine frühere Unterstützung des Hochdeutschen insbesondere für DaZ-Kinder eintreten. Die Autorin ist der Meinung, dass Kindergartenkinder mit Deutsch als Zweitsprache möglichst viele

Gelegenheiten bekommen sollten mit der hochdeutschen Sprache in Kontakt zu kommen. Mundart lernen die Kinder automatisch in ihrem Umfeld und im Austausch mit Gleichaltrigen. Aus diesem Grund wird die Autorin als Schulische Heilpädagogin in der Arbeit mit DaZ-Kindern hochdeutsch sprechen. Aus dem Buch «Deutsch als Zweitsprache in der Schule» von Jeuk (2015) hat die Autorin die verschiedenen Spracherwerbstheorien nachfolgend zusammengefasst.

Eine der ersten Theorien wurde von Skinner im Jahr 1957 formuliert. Er ist ein Vertreter des **Behaviorismus** und sieht den Spracherwerb als Ereignis eines Reiz-Reaktions-Prozesses. Durch positive Reaktionen soll das Kind lernen, welches Verhalten den Erwartungen der Umwelt entspricht und dieses erneut zeigen. Doch diesen Annahmen Skinners wurden von Chomsky im gleichen Jahr widersprochen. Chomsky hatte aufgrund von rationalistischen Überlegungen eine Syntaxtheorie entwickelt, auf deren Grundlage ein Phasenmodell entstand, welches sich schwerpunktmässig auf den Erwerb der Grammatik bezog. Er verfolgte den Grundgedanken, dass Fähigkeiten sich durch anlagebedingte Reifung entwickeln (**Reifungstheorie**). Piaget vertrat einige Jahre später mit dem **Kognitivismus** die Meinung, dass das Kind nur Inhalte sprachlich ausdrücken kann, welche es auch versteht. Das Kind ist nach Piaget ein aktiv handelndes Individuum, welches sich in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen die Wirklichkeit selbst konstruiert. Die **Interaktionistische Theorie**, vertreten durch Vygotskij (1934) oder Bruner (1987), sieht das Umfeld, in dem das Kind aufwächst, für die sprachliche und geistige Entwicklung als zentral. Nach Bruner beginnt der Spracherwerb direkt nach der Geburt mit dem Austausch zwischen Kind und Bezugsperson. Bruner meint, dass Eltern mit einem sogenannten Language Acquisition Support System, kurz LASS, ausgestattet sind, welches die Sprachentwicklung ihres Kindes unterstützt. Dieses System zeichnet sich durch eine angepasste Sprechweise, z.B. in Tempo, Tonlage und Satzlänge aus. Dadurch passen sich Eltern der Sprachentwicklung ihres Kindes an (S.26-30). Kniffka und Siebert-Ott (2012) erläutern drei Hypothesen zum Erst- beziehungsweise Zweitspracherwerb. Die **Identitätshypothese** geht davon aus, dass das sprachliche Vorwissen der Erstsprache keinen Einfluss auf die Entwicklung auf den Zweitspracherwerb hat. Die Entwicklungsverläufe von der ersten und der zweiten Sprache seien identisch. Die **Kontrastivhypothese** behauptet das Gegenteil. Diese Hypothese geht davon aus, dass das Vorwissen der Erstsprache einen entscheidenden Einfluss auf den Zweitspracherwerb hat. Die Entwicklung der Erstsprache verlaufe nicht gleich wie die Entwicklung der Zweitsprache. Empirische Untersuchungen hätten gezeigt, dass es einige Gemeinsamkeiten zwischen dem Erst- und Zweitspracherwerb gäbe, jedoch auch deutliche Unterschiede existieren würden. Aus diesen beiden Hypothesen entwickelte sich eine dritte, die **Interlanguage-Hypothese**, welche eine Mischung der beiden vorgängigen Hypothesen darstellt. Die Interlanguage-Hypothese besagt, dass Sprachenlernende verschiedene Stadien durchlaufen und sich dabei

immer wieder Merkmale der Ausgangssprache und Merkmale der Zielsprache, aber auch «fremde» Merkmale zeigen. Diese «fremden» Merkmale hätten weder mit der Ausgangssprache noch mit der Zielsprache zutun (S. 34-35). Die Autorin ist der Ansicht, dass die Erstsprache einen Einfluss auf den Erwerb einer Zweitsprache hat und stützt diese Meinung auf folgender Aussage von Kniffka und Siebert-Ott (2012) ab: «Positiver Transfer beschleunigt den Spracherwerb. Er ist möglich, wenn bestimmte sprachliche Muster oder sprachliche Mittel in Ausgangs- und Zielsprache identisch sind und der Sprachlerner sein verfügbares Sprachwissen für den Spracherwerb erfolgreich nutzen kann» (Kniffka & Siebert-Ott, 2012, S.35-36). Jeuk (2015) listet fünf verschiedene Qualifikationen auf, welche von einem Kind erworben werden müssen, um an gesellschaftlichen Prozessen teilnehmen zu können. Nachfolgend sind die Qualifikationen mit Hinweisen in Bezug auf die Entwicklung von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache zusammenfassend aufgelistet.

- **Rezeptive und produktive phonische Qualifikation (Aussprache und Lautdifferenzierung):**
Jüngere Kinder zwischen zwei und sechs Jahren eignen sich die Aussprache der Zweitsprache ohne grössere Probleme an. Bei älteren Kindern gibt es eher Ausspracheprobleme, welche sich auf den Schriftspracherwerb auswirken können.
- **Pragmatische und diskursive Qualifikation (kommunikative Einflussnahme auf die Wirklichkeit, sprachliche Kooperation, Erzählfähigkeit):** Das Erzählen und Beschreiben sollten besonders trainiert werden, da dies Kindern mit DaZ eher schwerfällt. Gestik und Mimik sowie hinweisende Wörter wie «schau», «guck», «dort», helfen den Kindern zu verstehen und unterstützen die Kommunikation.
- **Semantische Qualifikation (Wortschatz- und Bedeutungserwerb):**
Kindern mit DaZ stehen im Vergleich zu Kindern mit Deutsch als Muttersprache für den Wortschatzerwerb wenig Zeit bis zur Einschulung zur Verfügung. Um die Wortschatzlücken möglichst effektiv aufzufüllen, ist es wichtig, Kinder zum Nachfragen zu animieren und dem Erwerb von neuen Wörtern eine grössere Bedeutung im Unterricht einzuräumen.
- **Morphosyntaktische Qualifikation (Strukturen der Wörter und Sätze):**
Der Erwerb von grammatischen Strukturen entwickelt sich bei allen Kindern unabhängig welcher Sprache ähnlich. Modelle mit Erwerbsstufen, wie zum Beispiel von Griesshaber (2005), sollen mit Vorsicht betrachtet werden, denn die Entwicklungsschritte laufen bei jedem Kind individuell ab.
- **Literale Qualifikation (Lesen und Schreiben):**
Um diese Qualifikation zu erreichen, müssen alle oben beschriebenen Qualifikationen mehr oder weniger erworben worden sein. Kinder mit DaZ, welche Lese- oder Schreiberfahrungen in ihrer Erstsprache haben, zeigen weniger Schwierigkeiten im

Schriftspracherwerb. Eine umfassende Lesesozialisation (Vorleseerfahrung, Umgang mit Büchern etc.) wirkt sich positiv auf den Schriftspracherwerb aus (S. 57-68).

Um einschätzen zu können, wo ein Kind mit DaZ im Spracherwerbsprozess steht, kann die Verbstellung analysiert werden. Griesshaber (2005) erläutert die Erwerbsstufen 0 bis 4. Nachfolgend wurden diese in einer Tabelle von der Autorin dargestellt.

Tabelle 2: Spracherwerbsstufen (eigene Tabelle erstellt nach Griesshaber (2005))

Erwerbsstufe 0	Bruchstückhafte Äusserungen z.B. «nei», «ich diese»
Erwerbsstufe 1	Hauptsatz (Verbzweitstellung) Die Lernenden bilden einfache Äusserungen mit einem Subjekt und einem finiten Verb. z.B. «Sie spielen mit Puppen». «Er brüelt.»
Erwerbsstufe 2	Verbkammer (Trennung der verbalen Teile) Die Lernenden können sich über Vergangenes äussern, indem sie das Perfekt benutzen. Ausserdem können sie formulieren, was sie tun möchten, können, dürfen oder müssen. z.B. «Ich chan scho schwümme.» «Ich habe mit meinem Muter telefonieren.»
Erwerbsstufe 3	Inversion (Subjekt steht hinter Verb) Die Lernenden können ihre Äusserungen nun verknüpfen und strukturieren, indem sie beispielsweise Temporal- oder Ortsadverbien an den Satzanfang stellen. z.B. «Dan haben wir aufgehört.» «Da spieled sie Tennis.»
Erwerbsstufe 4	Nebensatz (Verb-Endstellung) Die Lernenden können Nebensätze bilden und sind damit in der Lage komplexere Aussagen zu machen. Sie können ihre Handlungen begründen (weil...), ihre Ziele (damit...), und Einwände (obwohl...) sowie zeitliche Relationen und Bedingungen (wenn, falls...) zu Ausdruck bringen. z.B. «Sie entschieden, dass sie zu Thomas gehen.» «Sobald er dort abbiegte,...»

Die Analyse ermöglicht die momentane Einordnung von DaZ-Kindern in ihren Spracherwerbsprozess. In einem zweiten Schritt können weitere Aspekte wie Wortschatz, Grammatik oder Aussprache in die Lernstanderfassung miteinbezogen werden. Dies ermöglicht Klassen- oder DaZ-Lehrpersonen sowie Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen eine lernstandentsprechende Gestaltung des Unterrichts.

3.2.3 Einflussfaktoren auf den Zweitspracherwerb

In Anlehnung an die Kognitionspsychologie beschreibt Jeuk (2015) drei Bereiche, welche den Erwerb der Zweitsprache beeinflussen. Zur **Motivation** gehören die Interessen, die Leistungsbereitschaft, die unmittelbare Lernmotivation, emotionale Beziehung zu Sprechern der Zielsprache sowie individuelle positive oder negative Lernerfahrungen. Zum Bereich der **Fähigkeit** werden die Intelligenz, das Sprachwissen, Lernerfahrungen, Lernstrategien Reflexivität, Impulsivität und das Alter des Kindes gezählt. Im dritten Bereich, der **Gelegenheit**, werden die zur Verfügung stehende Zeit und Energie, die Kontakt- und Kommunikationsmöglichkeiten, die Qualität der Kommunikationsbedingungen und die Konzeption und Qualität des Unterrichts genannt. Je mehr positive Faktoren in den drei Bereichen vorliegen, desto erfolgreicher wird der Zweitspracherwerb sein (dunkelblaue Schnittfläche der drei Kreise, Abbildung 6).

Abbildung 6: Faktoren des Zweitspracherwerbs (eigene Darstellung nach Jeuk (2015))

3.2.4 Wortschatzerwerb

In der Literatur wird wiederholt beschrieben, dass der Erwerb von Wortschatz im DaZ-Unterricht im Zentrum stehen soll. Aus diesem Grund beschreibt die Autorin nachfolgend zusammenfassend die vier Phasen des Wortschatzerwerbs nach Schlatter, Tucholski und Curschellas (2016) beschrieben und zusammengefasst.

1. Ein neues Wort wahrnehmen

Das Betonen, Wiederholen und Aufschreiben eines neuen Wortes kann dem Kind helfen, dieses auf verschiedenen Ebenen wahrzunehmen und es sich besser einzuprägen.

2. Dem neuen Wort Bedeutung zuordnen

Durch Erklärungen, Bildmaterial oder Pantomime kann die Bedeutungszuweisung (Semantik) unterstützt werden. Erst wenn ein Wort inhaltlich verstanden wurde, kann es gelernt und abgespeichert werden. Eine positive Fragekultur im Unterricht, in der nach der Bedeutung eines Wortes gefragt werden darf, scheint sich positiv auf den Wortschatzerwerb der Schülerinnen und Schüler auszuwirken.

3. Das neue Wort längerfristig im Verstehenswortschatz abspeichern

Um die neu gelernten Wörter im Verstehenswortschatz abspeichern zu können, müssen den Schülerinnen und Schülern viele Gelegenheiten geboten werden, um sich mit dem neuen Wortschatz auseinanderzusetzen. In spielerischen Formen können Wortbedeutungen wiederholt und trainiert werden.

4. Das neue Wort selbst produzieren

In dieser Phase wird das neue Wort vom Verstehenswortschatz in den Produktionswortschatz überführt. Die Schülerinnen und Schüler können das neue Wort nun eigenständig produzieren und korrekt einsetzen. Nun ist es wichtig, dass die Lehrperson diverse Gelegenheiten bietet, in denen die gelernten Wörter eingesetzt werden können. Um den Wortschatz langfristig zu behalten, braucht es viele Wiederholungen über längere Zeit (S.123-125).

Wortschatzarbeit bildet nach Schlatter et al. (2016) den Schwerpunkt im DaZ-Unterricht. Hör- und Leseverstehen sowie Textproduktion erfordern einen ausgebauten Wortschatz, welcher wiederum die schulischen Leistungen beeinflusst. Da Kinder mit DaZ einen erheblichen Lernrückstand im Bereich Wortschatz aufzeigen, sollte darauf besonders Wert gelegt werden. Es wird zwischen rezeptivem und produktivem Wortschatz unterschieden, wobei der rezeptive immer grösser ist als der produktive. Der rezeptive Wortschatz, auch Verstehenswortschatz genannt, wird gebraucht, um mündliche und schriftliche Sprache zu verstehen. Er schliesst den produktiven Wortschatz mit ein. Der produktive Wortschatz, auch Mitteilungswortschatz genannt, wird beim Sprechen und Schreiben eingesetzt (S.116).

Um den Wortschatz besser zu verankern, sollten nach Jeuk (2015) neue Wörter immer in einem Kontext gelernt werden. Wichtige Begriffe aus dem Alltag wie Geschirr, Besteck, Lebensmittel usw. müssen in dem jeweiligen Verwendungskontext gelernt werden. Man geht davon aus, dass ein Kind ein neues Wort bis zu 50 Mal hören, verarbeiten und erproben muss, bevor es dieses eigenständig gebrauchen kann. Dies bedeutet also, dass auf der Kindergartenstufe Wortschatz kaum systematisch trainiert werden kann, sondern in vielfältigen und alltagsrelevanten Situationen geübt werden muss (S.63). Bis ein Kind ein Wort selbst produzieren und in seinem Sprachgebrauch anwenden kann, braucht es also viele Übungsmöglichkeiten in relevanten Kontexten. Im Fokus sollten Wörter und Formulierungen stehen, welche in der Umgebung des Kindes häufig gebraucht werden. Schlatter et al. (2016) nennen folgende Beispiele von geeignetem Wortschatz: «das Heft, die Lehrerin, fragen, kommen, darf ich...?» (S.118). Weiter beschreiben sie, dass der zu behandelnde Wortschatz vom individuellen Lebensumfeld des Kindes abhängt und dementsprechend dem Unterricht angepasst werden sollte. Zur Wortschatzgruppe der Funktionswörter gehören Artikel, Pronomen, Präpositionen, Konjunktionen und Adverbien. Diverse Studien belegen, dass DaZ-Schülerinnen und Schüler Schwierigkeiten mit diesen Funktionswörtern, insbesondere mit Präpositionen zeigen. Deshalb sollte ab dem Kindergarten besonders Wert auf ganze Formulierungen, wie zum Beispiel «Darf ich *in die* Pause gehen?» oder «Ich gehe *zu meinem* Freund», gelegt werden (S.121). Dass Wortschatzarbeit nicht nur ein Auswendiglernen von Wörtern sein soll, belegt die folgende Aussage: «Effizientes Wortschatzlernen ist eine Kombination aus kommunikativer Anwendung und gezieltem Auswendiglernen» (Schlatter et al., 2016, S.129).

3.2.5 Inhalte der Lehrmittel im Fachbereich Deutsch auf Vorschulstufe

Um herauszufinden, welche Inhalte und Themen auf der Kindergartenstufe im Bereich Deutsch relevant sind, habe ich fünf bekannte Deutsch-Lehrmittel für die Vorschulstufe miteinander verglichen und deren Inhalte in einer Tabelle zusammengefasst (s. Anhang 3, S.89). Zu den Lehrmitteln gehören LEZUS, der Sprachschlüssel, das Plauderheft, das

Würzburger Trainingsprogramm «Hören, lauschen, lernen» und das Lehrmittel HOPPLA. Die Autorin konnte nur das Lehrmittel HOPPLA spezifisch für den DaZ-Unterricht auf der Vorschulstufe evaluieren. Inhalte und Themen des DaZ-Lehrmittels HOPPLA weichen jedoch nicht von den anderen ab und entsprechen den Vorgaben des Lehrplans 21. Aus der Zusammenstellung ergeben sich folgende Kompetenzbereiche, welche in allen Lehrmitteln trainiert werden: Hörverständnis, Sprachverständnis, Sprachproduktion, Wortschatz, Phonologische Bewusstheit und Grammatik. Auf der Kindergartenstufe stehen Themen wie Ich und Du, meine Familie, im Kindergarten, in der Stadt, Jahreszeiten, mein Körper, Kleider, Alltagsgegenstände, Essen und Trinken, Tiere, Natur und Transportmittel im Vordergrund. Aus der Analyse der Lehrmittel ergaben sich Themen- und Kompetenzbereiche, welche im DaZ-Unterricht auf der Kindergartenstufe einen hohen Stellenwert einnehmen sollten. Aus diesem Grund wird die Autorin bei der Analyse der Sprach-Apps darauf achten, dass die genannten Kompetenz- und Themenbereiche in einer App enthalten sind. Die Berücksichtigung dieser Aspekte in der Analyse ist ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung einer Sprach-App für DaZ-Kinder.

3.3 Bezugsrahmen Unterricht

In diesem Kapitel sollen Aspekte des Unterrichts beim Einsatz von Tablets im DaZ-Unterricht genauer untersucht und beschrieben werden, um die anfänglichen Fragestellungen (s. Kap. 1.5) beantworten zu können. Welche Rahmenbedingungen sind für den Unterricht mit Tablets und DaZ-Kindern optimal? Welche Haltung sollten die beteiligten Lehrpersonen (Klassen-, DaZ-Lehrperson und Schulische Heilpädagogin, Schulischer Heilpädagoge) einnehmen, um DaZ-Kinder möglichst kompetent fördern zu können?

3.3.1 Rahmenbedingungen

Issing und Klimsa (2002) betonen, dass es darauf ankommt, wie Computer im Unterricht eingesetzt werden: „Nur wenn Computer im Unterricht zur Förderung von Denkstrategien höherer Ordnung (z.B. durch Simulationen oder durch Lernspiele) eingesetzt wurden, konnte ein Lerngewinn im Fach Mathematik nachgewiesen werden. Wurden Computer hingegen lediglich für Übungsaufgaben auf einem niedrigen kognitiven Niveau genutzt, zeigte sich kein positiver Effekt auf die Lernleistungen“ (S.342). Bostelmann (2014) betont, dass alle Aktivitäten mit dem Tablet so aufgebaut werden sollten, dass Realität und virtuelle Welt miteinander verbunden werden. Für die Autorin gibt dies einen Hinweis darauf, dass die alleine Arbeit am Tablet unzureichend ist und stets weitere Auseinandersetzungsmöglichkeiten mit einem Lerngegenstand angeboten werden müssen (S.13). Hipeli (2014) erläutert in ihrem Buch «Medien-Kids» vielfältige Anregungen zum Einsatz mit Tablets. Dieser Ratgeber für Eltern enthält wertvolle Tipps, welche auch im Unterricht beachtet werden sollten. Es wird als

wichtig erachtet, dass Kinder nie alleine ein Tablet bedienen. Eltern wie auch Lehrpersonen sollten stets wissen, was das Kind am Tablet macht und es dabei begleiten. Apps sollten gezielt ausgewählt und auf einer eigenen Seite des Tablets für das Kind aufgelistet werden. Der Flugmodus (Offlinemodus) verhindert, dass das Kind Zugang zum Internet hat. Die meisten Apps kommen nach dem Download ohne Internetzugriff aus und können offline gespielt werden. Weiter wird erwähnt, dass die Zeit am Tablet im Vorhinein abgesprochen und klare Regel aufgestellt werden sollten. Bezüglich der Bildschirmzeit empfehlen Fachleute für Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren, maximal 30 Minuten pro Tag (Kinderschutzzentrum, St. Gallen) und weisen auf eine gesunde Balance zwischen dem realen Erleben und der Beschäftigung mit digitalen Medien hin.

Um zu vermeiden, dass Kinder Dinge sehen, welche nicht für sie geeignet sind, ist es von Vorteil, wenn Videos oder andere Inhalte, welche das Kind interessieren gezielt heruntergeladen werden. Kinder sollten sich über die Inhalte, welche sie in Medien gesehen und gehört haben, austauschen können. «Idealerweise finden die Kinder in ihren Eltern, Grosseltern oder erwachsenen Bekannten Zuhörer, die auf ihre Fragen antworten, wenn beim Fernsehen solche auftauchen. So können Missverständnisse besprochen werden, Beängstigendes kann erklärt, Lustiges geteilt werden. Und das Kind lernt, über Medien zu sprechen» (Hipeli, 2014, S. 74). Die Autorin empfindet diesen Aspekt auch für Lehrpersonen und ihren Unterricht als bedeutsam. Lehrpersonen sollten ihren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, sich über die Arbeit mit dem Tablet auszutauschen und Fragen stellen zu können. Bostelmann (2014) warnt davor, dass die Privatsphäre der Kinder während der Arbeit mit Tablets gesichert werden muss. Bei Fotos, Filmen und Co. sollte stets darauf geachtet werden, dass die Erlaubnis der Eltern eingeholt und die Fotos in einem geschützten Rahmen verwendet werden. In ihren praktischen Beispielen erwähnt Bostelmann (2014), dass die technischen Einstellungen (z.B. Bildschirmsperre, Akkulaufzeit, Helligkeit des Bildschirms etc.) von der Lehrperson vor der Arbeit mit dem Tablet überprüft und allenfalls den Bedingungen angepasst werden müssen. Die Kinder sollen zudem in die Arbeit mit Tablets eingeführt werden. Die Computerzeitschrift «Ct» empfiehlt: «Wichtig ist auch eine kurze Einführung, die den Kindern das Spiel mit einfachen Worten erklärt. Bei jüngeren Kindern sollten Eltern auf eine Vorlesefunktion achten. Relevant ist auch der Wiederspielwert, damit sich ein zweiter und dritter Durchgang lohnt» (Presseportal (2012). *Spielen und lernen mit Iphone und iPad Apps für Kinder*. Verfügbar unter <https://www.presseportal.de>). Klare Regeln und Vereinbarungen, welche gemeinsam mit den Kindern abgemacht werden, helfen beim Umgang mit Tablets oder anderen Medien. Es sollen bewusst auch Zeiten ohne Medien eingeplant werden (Medienkompetenz (2015). *Tipps zum Umgang mit digitalen Medien*. Verfügbar unter www.jugendundmedien.ch).

3.3.2 Haltung der Lehrperson

Die Haltung der Lehrperson gegenüber digitalen Medien beeinflusst deren Einsatz im Unterricht stark. Schaumburg und Prasse (2012) meinen, dass Lehrpersonen mit negativen Einstellungen gegenüber dem Einsatz von digitalen Medien bezweifeln, dass Schülerinnen und Schüler bei digitalen Lernaufgaben mehr Motivation und Anstrengung zeigen. Für sie haben digitale Medien meist nur einen kurzfristigen «Spas-Effekt» und ein erhöhtes Ablenkungspotential (S.233). Hat eine Lehrperson jedoch eine positive Einstellung gegenüber dem Einsatz von digitalen Medien, wird sie positive Konsequenzen für den Unterricht, die Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler oder die eigene Arbeitsorganisation sehen (S.228). Neben der Haltung der Lehrperson zum Thema digitale Medien im Unterricht ist die Haltung bezüglich Sprachförderung, insbesondere bei DaZ-Kindern von zentraler Bedeutung. Wenn die Lehrperson die Grundhaltung verfolgt, dass in jeder Kommunikation ein sprachfördernder Anteil enthalten ist, kann sie einen erheblichen Beitrag zur Sprachförderung beitragen. Jeuk (2015) nennt folgende Beispiele, welche eine Lehrperson in ihrem Unterricht beachten sollte:

1. Zugang zur Schülerin/ zum Schüler: Zeit für ein Gespräch nehmen; Blickkontakt herstellen; körperliche Zuwendung
2. Sprachliche Basis: Anpassung an die sprachlichen Fähigkeiten der Schülerin/ des Schülers; aufmerksam zuhören; Gesprächsbeginn und Gesprächsende beachten; ehrliche Fragen stellen; Äusserungen des Kindes aufgreifen; nicht über, sondern mit dem Kind sprechen; ausreden lassen
3. Sprachgebrauch: Nicht zu schnell sprechen; auf eine deutliche Aussprache achten; grammatische Endungen nicht verschlucken; Wörter wählen, die die Schülerin/ der Schüler verstehen kann; keine komplizierten Sätze verwenden
4. Sprachfördernde Aspekte: Handlungsbegleitendes Sprechen; ausdrücken, was verstanden wurde; nachfragen; nicht verbessern; nicht nachsprechen lassen; Äusserungen des Kindes aufgreifen und in der richtigen Form wiederholen (Jeuk, 2015, S.30)

Wie eine optimale Haltung einer Lehrperson beim Medieneinsatz im Unterricht sein sollte, wird von Schaumburg und Prasse (2019) beschrieben:

«Die Lehrperson nimmt bei der Planung und Durchführung von Unterricht eine forschende Haltung ein, variiert und überprüft den Medieneinsatz, um ihn situationsangemessen auf die jeweilige Unterrichtssituation anzupassen. Der Einsatz von Medien wird in diesem Sinn als eine immer wieder erneut zu lösende Gestaltungsaufgabe begriffen» (Schaumburg und Prasse, 2019, S. 170). Dass für den Einsatz digitaler Medien im Unterricht zahlreiche Massnahmen miteinander koordiniert werden müssen und nicht nur die Haltung der Lehrperson von Bedeutung ist, beschreibt Döbeli (2017). Es seien Massnahmen auf der Ebene

des Individuums (persönliche Überzeugung und Kompetenzen), der Schule (innovationsfreundliche Schulkultur, befürwortende Schulleitung, bedürfnisgerechte Infrastruktur, sowohl technischer als auch pädagogischer Support) und des gesamten Bildungssystems (bildungspolitische Vorgaben und Lehrpläne, passende digitale Lehrmittel, finanzielle Ressourcen usw.) erforderlich. Döbeli (2017) meint, dass es drei Komponenten brauche, um Medien in der Schule einzusetzen, nämlich das «WWW»: Willen (Lehrkräfte müssen vom Wert der Medien in ihrem Unterricht überzeugt sein), Wissen (Lehrkräfte müssen Wissen über technische und didaktische Aspekte aufbauen) und Werkzeug (es müssen genügend Geräte vorhanden sein) (S. 82).

3.3.3 Zukunftsperspektiven

Döbeli (2017) berichtet von Heinz Moser, der 1986 ein Buch mit dem Titel «Der Computer vor der Schultür» geschrieben hat. 30 Jahre später steht der Computer teilweise immer noch vor der Schultür, nur hat er noch zwei Begleiter bekommen: Das Tablet und das Smartphone. 1995 hält die deutsche Kulturministerkonferenz fest, dass Medien eine zentrale Rolle in der privaten und beruflichen Lebenswelt sowie in der öffentlichen Meinungsbildung spielen und vor allem Kinder und Jugendliche in ihren Erfahrungen prägen und beeinflussen (S.81). Der Begriff Digitalisierung wird von Döbeli (2017) wie folgt formuliert: «Mit dem Begriff «Digitalisierung» soll die Tatsache beschrieben werden, dass analoge Daten zunehmend in die digitale Form überführt werden oder Daten direkt digital erfasst werden» (Döbeli, 2017, S.11). Wo früher einzelne Geräte für die verschiedenen Funktionen notwendig waren, können heute all diese Funktionen in einem Gerät zusammengefasst werden. Dies führt dazu, dass Lehrmittel zunehmend in digitaler Form erscheinen. Ein Bericht der Interkantonalen Lehrmittelzentrale (2018) fasst die neue Aufgabe der Schule im Zusammenhang mit der Digitalisierung zusammen. Die Schule habe heute die Aufgabe, Kinder und Jugendliche mit zusätzlichen neuen Werkzeugen auf eine sich verändernde noch unklare Berufs- und Lebenswelt vorzubereiten. Die Schule müsse lernen, mit, über und trotz digitaler Medien ihrem Bildungsauftrag nachzukommen. Durch den Leitmedienwechsel gewinnen andere Kompetenzen an Bedeutung (S.18). Döbeli (2017) betont, dass die Schule sich auf die Förderung von Kompetenzen konzentrieren soll, welche für nicht automatisierbare Aufgaben notwendig sind und ein Computer nicht ausführen kann. Dies seien vor allem Sozialkompetenz, Kreativität und Kommunikationskompetenz. Zusätzlich spielen Filterkompetenz, Systemdenken und ein lebenslanges Lernen heute eine grössere Rolle, da diese für einen erfolgreichen Umgang mit digitalen Medien Voraussetzung sind.

Abbildung 7: Kompetenzen (Döbeli (2017))

Im Jahr 2011 wurden insgesamt 1021 Internetexperten in einer Studie mit dem Titel «Die Zukunft des Internets» aufgefordert, sich für eine von zwei Aussagen zum Internet und dessen Folgen auf die geistigen Fähigkeiten der nächsten Generation (im Jahr 2020) zu entscheiden. Das Ergebnis entsprach ziemlich genau einer 50:50-Verteilung zwischen Optimisten und Pessimisten. Die Experten waren sich also schon vor knapp zehn Jahren nicht einig, was die Zukunft beziehungsweise die heutige Gegenwart betrifft und welche Folgen digitale Medien auf unsere geistigen Fähigkeiten haben (Spitzer, 2012, S. 207).

Auch heute wird immer noch heftig diskutiert, ob und wie digitale Medien im Unterricht eingesetzt werden sollen. Doch Döbeli (2017) meint entschlossen: «Über kurz oder lang werden alle Lernenden über mindestens ein digitales Gerät verfügen. Alle anderen Ausstattungsvarianten sind Übergangsphänomene» (S.107). Die klare Aussage von Döbeli (2017) gibt eine deutliche Vorahnung über die Schule in Zukunft. Er betont jedoch, dass eine Eins-zu-Eins-Ausstattung weder die komplette Verdrängung analoger Medien bedeute, noch die digitalen Medien in der Schule im Dauereinsatz sein sollen. Schulische ICT-Infrastruktur sollte so einfach verfügbar und zu bedienen sein, dass sie aus dem Fokus der Aufmerksamkeit verschwindet. Georg Milzner (2016) beschreibt eine hoffnungsvolle Zukunftsszene, welche es seiner Meinung nach anzustreben gilt:

Wir bringen unseren Kindern ein Gefühl für die Selbststeuerung bei. Wir leiten sie an, herauszufinden, wie sie sich nach dem Spielen fühlen, anstatt ihnen bloss Verbote aufzuerlegen. Wir erkundigen uns, ob sie das kennen, dass etwas sie wirklich befriedigt. Wir sind in der Lage, uns in das Medienkind ebenso hineinzusetzen, wie wir unsere Pflicht und Sorge spüren. Wir verbieten nichts mehr, was wir uns nicht näher angeschaut haben. Und wir sorgen dafür, dass unsere Kinder schon früh die Selbstverteidigung im Netz lernen. (Milzner, 2016, S. 222)

Diese Meinung teilt die Autorin, denn nach ihr geht es nicht mehr darum, ob man sich für oder gegen die Digitalisierung in den Schulen entscheidet, sondern nur noch darum, wie man diese optimalerweise einsetzen kann. Die Existenz von Tablets und Co. in der Schule zu verdrängen, wäre naiv und würde die Schulentwicklung aufhalten. Medien sollen Teil des heutigen Unterrichts sein und gezielt eingesetzt werden, aber auch Platz für andere Unterrichtsmethoden lassen. Das Digitalgerät soll neben Stiften, Heften und Schulbüchern auf dem Pult liegen und den Schülerinnen und Schülern als mögliches Werkzeug oder Hilfsmittel dienen. Dadurch rücken inhaltliche Überlegungen in den Vordergrund und die Schülerinnen und Schüler werden dazu aufgefordert, sich Überlegungen zu machen, welches Hilfsmittel für die zu bearbeitende Aufgabe am geeignetsten ist.

3.4 Kurzzusammenfassung bisheriger Erkenntnisse

Nach Harr, Liedke und Riehl (2018) ist der Unterschied zwischen Fremd- und Zweitsprache die Erwerbsform. Während Lernende sich eine Fremdsprache in einem strukturierten Setting in einem fremden Land aneignen, geschieht das Lernen beim Erwerb einer Zweitsprache beiläufig und in einem gewohnten Umfeld. Die Zweitsprache ist in diesem Zusammenhang notwendig, um sich verständigen zu können (s. Kap. 3.2.1). Jeuk (2015) listet verschiedene Theorien auf, welche den Erwerb einer Sprache beschreiben. **Behaviorismus**, vertreten durch Piaget (1972), sieht den Spracherwerb als Ereignis eines Reiz-Reaktions-Prozesses. Durch positive Reaktionen soll das Kind lernen, welches Verhalten den Erwartungen der Umwelt entspricht und dieses erneut zeigen. Die **Reifungstheorie** nach Chomsky (1957) brachte ein Phasenmodell hervor, welches schwerpunktmässig den Erwerb grammatikalischer Inhalte aufzeigte. Chomsky verfolgte den Grundgedanken, dass Fähigkeiten sich durch anlagebedingte Reifung entwickeln. Piaget (1972) vertrat mit dem **Kognitivismus** die Meinung, dass sich das Kind als aktiv handelndes Individuum Sprache durch die Auseinandersetzung mit anderen Menschen und tieferes Verständnis durch Selbstkonstruktion aneignet. Die **Interaktionistische Theorie**, vertreten durch Vygotskij (1934) oder Bruner (1987), sieht das Umfeld, in dem das Kind aufwächst, für die sprachliche und geistige Entwicklung als zentral. Zum Zweitspracherwerb existieren drei Hypothesen. Die **Identitätshypothese** meint, dass die Zweitsprache unabhängig zur Erstsprache entwickelt wird und zwischen den beiden Sprachen kein Zusammenhang besteht. Das Gegenteil behauptet die **Kontrastivhypothese**. Die Entwicklung der Erstsprache verlaufe nicht gleich wie die Entwicklung der Zweitsprache. Empirische Untersuchungen hätten gezeigt, dass es einige Gemeinsamkeiten zwischen dem Erst- und Zweitspracherwerb gäbe, jedoch auch deutliche Unterschiede existieren würden. Die **Interlanguage-Hypothese** meint, dass Sprachenlernende verschiedene Stadien durchlaufen und sich dabei immer wieder Merkmale der Ausgangssprache und Merkmale der Zielsprache, aber auch «fremde» Merkmale zeigen,

welche weder mit der Ausgangs- noch mit der Zielsprache zu tun haben (s. Kap. 3.2.2). Nach Jeuk (2015) gibt es verschiedene Qualifikationen, welche ein Kind während dem Zweitspracherwerb erwerben muss, um sich im Lebensumfeld verständigen zu können. Beispiele für solche Qualifikationen sind Aussprache, Lautdifferenzierung, sprachliche Kooperation, Erzählfähigkeit, Wortschatzerwerb, Einsicht in die Wort- und Satzstrukturen, Lesen und Schreiben (s. Kap. 3.2.2). Voraussetzungen eines erfolgreichen Zweitspracherwerbs sind die drei Faktoren Motivation, Fähigkeit und Gelegenheit (s. Kap. 3.2.3). Der Erwerb von neuem Wortschatz wird in vier Phasen unterteilt: Ein neues Wort wahrnehmen, dem neuen Wort eine Bedeutung zuordnen, das neue Wort abspeichern und das neue Wort produzieren (s. Kap. 3.2.4). Schlatter, Tucholski und Curschellas (2016) betonen, dass im DaZ-Unterricht der Wortschatzarbeit einen hohen Stellenwert eingeräumt werden sollte. Aus Lehrmitteln im Bereich Deutsch auf der Vorschulstufe lassen sich ausserdem folgende sprachliche Fähigkeiten auflisten, welche schwerpunktmässig auf der Kindergartenstufe trainiert werden sollten: Hörverständnis, Sprachverständnis, Sprachproduktion, Wortschatz, Phonologische Bewusstheit und Grammatik (s. Kap. 3.2.5). Wie Döbeli (2017) aufzeigt, wird unsere Zukunft immer mehr von digitalen Medien geprägt sein und im Schulalltag zunehmend Einzug halten (s. Kap. 3.3.3). Die Autorin teilt die Meinung von Georg Milzner (2016), dass Kinder einen geeigneten Umgang mit Medien lernen müssen. Dazu muss die Schule optimale Rahmenbedingungen bieten. Technische Einstellungen wie zum Beispiel Bildschirmhelligkeit oder Akkulaufzeit sollen vor Gebrauch überprüft werden. Zudem soll die Privatsphäre der Kinder bewahrt und auf Datenschutz geachtet werden. Nebst diesen und weiteren Merkpunkten wurde die intensive Betreuung während des Tablet-Gebrauchs in der Literatur mehrfach betont. Die Autorin empfindet diese als eine der wichtigsten Rahmenbedingungen, welche es zu beachten gilt (s. Kap. 3.3.1). Ebenfalls eine wichtige Rolle im Unterricht mit Tablets spielt die Haltung der Lehrperson. Um Medien in der Schule erfolgreich einsetzen zu können, braucht es nach Döbeli (2017) drei Komponenten, nämlich das «WWW»: Wille, Wissen und Werkzeug (s. Kap. 3.3.2). Die theoretischen Erkenntnisse aus der Literatur veranlassen die Autorin in ihrer Tätigkeit als Schulische Heilpädagogin den Schwerpunkt im DaZ-Unterricht auf die Wortschatzarbeit zu legen und die Einflussfaktoren auf den Zweitspracherwerb zu berücksichtigen (s. Kap. 3.2.3).

4. Forschungsmethodik

4.1 Qualitative Forschung

Die vorliegende Arbeit ist eine Entwicklungsarbeit mit einer Ableitung aus einer empirischen Analyse. Dies bedeutet, dass am Ende der Arbeit ein Produkt, der Leitfaden «Tablets im DaZ-Unterricht» (s. Anhang 7, S.107) entstehen wird, welcher aufgrund einer empirischen Analyse entwickelt wurde. Voss (2019) legt dar, dass bei empirischen wissenschaftlichen

Untersuchungen aufgrund der Entdeckung und Formulierung eines Problems theoretische Zusammenhänge erfasst und dann empirisch erforscht werden, d.h. Daten erhoben, gesammelt, geordnet, geprüft und interpretiert (S. 25). Bei einem Leitfadeninterview handelt es sich um eine qualitative und nicht um eine quantitative Forschung (s. Kap. 4.3). Die Autorin bezieht sich bei der Beschreibung der Forschungsmethodik auf das Buch von Roos und Leutwyler (2011). Sie beschreiben qualitative Forschung wie folgt:

Qualitative Forschung will – im Gegensatz zu den quantitativen Zugängen – eher ganze Fälle in ihrem Kontext verstehen und neue Sichtweisen erfahren: Sie zielt darauf ab, Bedeutung zu rekonstruieren, den Sinn von Handlungen zu verstehen oder möglichst vielfältige Perspektiven auf einen Sachverhalt kennenzulernen.

(Roos & Leutwyler, 2011, S.274)

Eine Befragung als qualitative Forschungsmethode ermöglicht von Kindergarten- und DaZ-Lehrpersonen einen Einblick in das Thema Einsatz von Tablets im DaZ-Unterricht auf der Kindergartenstufe zu bekommen. Das Ziel ist es, möglichst vielfältige und wirkungsvolle Einsatzmöglichkeiten von Tablets im DaZ-Unterricht kennenzulernen und die Handlungsweisen der Lehrpersonen zu verstehen. Roos und Leutwyler beschreiben, dass sich Sichtweisen, Probleme, Gefühle oder Verbesserungsvorschläge bereits dann verstehen lassen, wenn sie von einzelnen Personen gut begründet vorgetragen werden. Qualitative Studien kämen deshalb bereits mit sehr kleinen Stichproben aus (S.177).

4.2 Fragebogen

In einem ersten Schritt wurde eine Umfeldanalyse in Form eines Fragebogens erstellt, um den aktuellen Stand und die derzeitige Situation und Bedürfnisse von Klassen- und DaZ-Lehrpersonen kennenzulernen. Aus der Auseinandersetzung mit der Literatur hat die Autorin erkannt, dass folgende Themen beim Einsatz von Tablets im Kindergarten eine Rolle spielen (s. Kap. 3.1 und 3.3): Tablets und Apps als Werkzeug im Unterricht, Rahmenbedingungen im Unterricht, Auswirkungen auf DaZ-Kinder sowie Zukunftsperspektiven. Ein Fragebogen bietet die Gelegenheit, gezielte Fragen zu stellen und dadurch Antworten in vorbestimmten Kategorien zu erhalten. Die Autorin strukturierte den Fragebogen in folgende fünf Kategorien: Daten, Werkzeug Tablet/Apps, Rahmenbedingungen, Auswirkungen auf DaZ-Kinder und Zukunftsperspektiven. In der ersten Kategorie wurden allgemeine Daten wie die Anzahl Jahre im Beruf, der Arbeitsort, die Anzahl DaZ-Kinder in der Klasse und die Funktion der befragten Lehrpersonen erhoben. Die zweite Kategorie enthielt Fragen zum Unterrichtswerkzeug Tablet und zu Apps wie zum Beispiel «Wie viele Tablets stehen deiner Klasse zur Verfügung?», «Welche Sprach-Apps setzt du in deinem Unterricht ein?» oder «Nach welchen Kriterien hast du die Sprach-Apps ausgewählt?». In der dritten Kategorie wurden die Rahmenbedingungen im DaZ-Unterricht mit Tablets erhoben. Es wurden Einzelheiten über das Setting, die

Häufigkeit und die Dauer des Einsatzes erfragt. Mit der vierten Kategorie wollte die Autorin einen kleinen Einblick im Bereich des Lernzuwachses gewinnen. Die Lehrpersonen schätzten auf einer Skala den Lernzuwachs der DaZ-Kinder durch die Arbeit mit dem Tablet ein. Die Autorin entschied sich bewusst dazu, diese Kategorie noch wenig zu erfragen. Das Setting des Leitfadeninterviews im zweiten Schritt der Arbeit schien der Autorin für die Erhebung dieses Bereiches als geeigneter, da es ein vertieftes Nachfragen und somit eine genauere Erfassung ermöglichte. In der letzten Kategorie wurden Bedürfnisse und Meinungen zur Zukunft mit Tablets erfasst. Roos und Leutwyler (2011) nennen die einzelnen Fragen oder Aufgaben eines Fragebogens «Item». Sie beschreiben fünf verschiedene Formen von Items: Offene Fragen, Satzergänzungsverfahren, Multiple-Choice-Fragen, Rating-Skalen und Semantisches Differenzial (S.233-234). Die Autorin verwendete im Fragebogen vorwiegend die Form der Multiple-Choice-Fragen, um eine differenzierte Auswertung in den gewählten Kategorien vornehmen zu können. Um ein möglichst breites Spektrum an Antworten zu erhalten, achtete sie darauf, bei jeder Multiple-Choice-Frage nebst den vorgegebenen Antwortmöglichkeiten ein weiteres Feld für zusätzliche Angaben aufzuführen. Um die Auswertung der Fragen möglichst differenziert vornehmen zu können, wurde eine grössere Anzahl an Antwortkategorien aufgeführt (S.235). Weiter wurden eine Rating-Skala zur Einschätzung des Lernzuwachses sowie offene Fragen zur Erfassung zusätzlicher Informationen ausserhalb der vorgegebenen Antwortkategorien im Fragebogen eingesetzt. Mit einer offenen Frage zum Schluss erfragte die Autorin persönliche Anliegen und Gedanken der Lehrpersonen. Der Aufbau des Online-Fragebogens ist im Anhang 5.3 auf Seite 93 ersichtlich. Vor- und Nachteile von Fragebögen werden in der Theorie wie folgt beschrieben:

Mit Fragebögen können Daten und Fakten, aber auch persönliche Meinungen und Haltungen von Personen erfragt werden. Neben diesen Vorteilen bringen Fragebogenerhebungen aber auch Nachteile und Schwierigkeiten mit sich: Der Fragebogen muss so klar aufgebaut und einfach formuliert sein, dass ihn die Befragten ohne Rückfragen bearbeiten können. (Roos und Leutwyler, 2011, S. 232-233)

Die Fragebogen wurden von der Autorin nach Roos und Leutwyler (2011) theoriegeleitet zusammengestellt (S.236-240). Zunächst sollen in einem Fragebogen die einfacheren Fragen gestellt werden. Die befragten Personen sollen Zeit bekommen, um sich «aufzuwärmen». Aus diesem Grund wurden zu Beginn des Fragebogens einfachere Fragen zum Bereich Tablet, Apps und Rahmenbedingungen gestellt, wobei es vorwiegend um die allgemeine Situation im Kindergarten ging und weniger um die persönliche Meinung der Lehrperson. Die Autorin achtete bei der Formulierung der Fragen auf folgende Aspekte: Fokussierung auf die Forschungsfrage, kurze und präzise Formulierungen, vorgegebene Antwortkategorien, Vermeidung von Suggestivfragen und Doppelfragen. Sie achtete zudem auf eine einfache und

fehlerfreie Formulierung der Fragen sowie eine genaue Anleitung des Fragebogens. Im Voraus, wie es auch von Roos und Leutwyler empfohlen wird, testete die Autorin den Fragebogen mit einer Person. Nach diesem sogenannten Pre-Testing wurde der Fragebogen nochmals überarbeitet und angepasst. Der Autorin fiel auf, dass die Formulierungen der Fragen sehr präzise sein müssen, um Missverständnisse zu vermeiden. Die Testperson interpretierte die Fragen im Vergleich zur Autorin teilweise anders. Durch die Besprechung mit der Testperson nach dem Pre-Testing wurden solche Missverständnisse geklärt. Die Autorin konnte so die Fragestellungen überarbeiten und anpassen. Um eine möglichst breite Vielfalt an Antworten zu bekommen, suchte die Autorin nach Kindergarten- oder DaZ-Lehrpersonen, welche bereits Erfahrungen mit Tablets gesammelt haben und diese in ihrem Unterricht einsetzen. Dank der Hilfe von Berufskolleginnen und deren Kontakte konnte die Autorin sieben Lehrpersonen anfragen. Alle angefragten Lehrpersonen erklärten sich dazu bereit, den Fragebogen auszufüllen. Nach der Zusage der Lehrpersonen wurde der Fragebogen online auf der Internetseite www.umfrageonline.ch kostenlos erstellt und eine Anleitung sowie der Link der Umfrage per E-Mail an die Lehrpersonen verschickt. Die Online-Befragung ermöglichte mit einem relativ kleinen Aufwand schnell zu Resultaten zu gelangen. Um die Rücklaufquote zu erhöhen, wurde auf eine übersichtliche Gestaltung und auf klar formulierte Fragen geachtet. Zusätzlich instruierte die Autorin die Lehrpersonen in einem Begleitschreiben und sicherte ihnen Anonymität zu. Von den sieben versendeten Fragebogen erhielt die Autorin sechs ausgefüllt zurück. Eine angeschriebene Lehrperson verpasste den Rückgabetermin.

4.3 Leitfadeninterview

Aus den sechs ausgefüllten Fragebogen wurden drei Lehrpersonen für ein Leitfadeninterview ausgewählt. Zu Beginn der Arbeit stellte die Autorin Kriterien zur Auswahl der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner auf (s. Kap. 4.5.1). Die befragten Lehrpersonen sollten möglichst in verschiedenen Kantonen auf der Kindergartenstufe arbeiten, DaZ-Kinder in ihrer Klasse unterrichten, Tablets im DaZ-Unterricht einsetzen oder einmal eingesetzt haben und verschiedene Erfahrungen in diesem Bereich mitbringen. Die drei ausgewählten Lehrpersonen erfüllen diese Kriterien. Sie arbeiten in verschiedenen Kantonen, setzen die Tablets in einem unterschiedlichen Setting ein und haben unterschiedlich lange Erfahrung in diesem Bereich. Sie haben DaZ-Kinder in ihrer Klasse und setzen Tablets in ihrem Unterricht ein. Zwei Lehrpersonen sind Klassenlehrpersonen in einem Kindergarten, die dritte ist eine DaZ-Lehrperson, welche ebenfalls auf der Kindergartenstufe arbeitet. Durch die verschiedenen Perspektiven der Kindergartenlehrpersonen, der DaZ-Lehrperson und der Autorin als Schulische Heilpädagogin entsteht eine vielfältige Sammlung an Erfahrungen und Sichtweisen. Wie in Kapitel 4.4 gezeigt wurde, ermöglichen drei verschiedene Sichtweisen eine sogenannte Triangulation. Die Leitfadeninterviews gaben einen vertieften Einblick in die

Sichtweisen, Erfahrungen und Wünsche der Lehrpersonen. Nach Flick (2010) zielt die Erfassung eines möglichst breiten Spektrums darauf ab, dass alle für die Fragestellung relevanter Aspekte und Themen im Lauf des Interviews angesprochen werden. Die befragten Personen sollten in einem Leitfadeninterview einerseits die Möglichkeit erhalten, eigene Themen in das Interview einzubringen und andererseits durch die interviewende Person mittels bewussten Themenwechslern durch das Interview geführt werden (S.197). Durch die Auseinandersetzung mit der Theorie stellte die Autorin fest, dass es wichtig ist, die Fragen offen zu formulieren, so dass die Befragten zum Erzählen animiert werden. Neben strukturierten Fragen soll die befragte Person die Gelegenheit bekommen, zusätzliche Informationen, welche nicht erfragt werden, geben zu können. Während der Durchführung gilt: «Sich einfühlen, ohne sich mit den Befragten zu identifizieren; verstehen, ohne zu werten; erklären, ohne zu konstruieren und nachfragen, bis eine eindeutige Antwort vorliegt» (Beller, 2016, S.46). Das Leitfadeninterview wurde wie bereits der Fragebogen nach den Kategorien Daten, Werkzeug Tablet/Apps, Rahmenbedingungen, Auswirkungen auf DaZ-Kinder und Zukunftsperspektiven eingeteilt. Die Kategorien wurden vor der Analyse des Datenmaterials aufgestellt und aus Vorüberlegungen, in diesem Fall aus der Auseinandersetzung mit der Theorie, herausgearbeitet. Roos und Leutwyler (2011) nennen dieses Vorgehen deduktiv und beschreiben es als theoriegeleitet (S.278). Die Autorin besuchte die drei ausgewählten Lehrpersonen in den entsprechenden Kindergärten und führte vor Ort die ca. 45-minütigen Interviews durch. Um während dem Interview der Lehrperson aktiv zuhören zu können, wurden alle Interviews über einen Sprachrekorder aufgezeichnet. In einem nächsten Schritt fasste die Autorin die Sprachaufnahmen sinngemäss zusammen und führte die Aussagen nach den fünf Kategorien geordnet in einer Tabelle auf (s. Anhang 6.2, S.101). Die Resultate der Leitfadeninterviews werden im Kapitel 4.5.1 zusammenfassend erörtert.

4.4 Triangulation

Triangulation beinhaltet nach Flick (2008) die Einnahme unterschiedlicher Perspektiven auf einen untersuchten Gegenstand. Durch die Triangulation, entweder durch verschiedene Methoden oder Datensorten, sollte ein Erkenntniszuwachs möglich sein. So können beispielsweise Erkenntnisse auf unterschiedlichen Ebenen gewonnen werden, die damit weiter reichen, als es mit einem Zugang möglich wäre (S. 12). Altrichter und Posch (2018) beschreiben, dass der Vergleich von drei Perspektiven das Entdecken von Unterschieden, Widersprüchen und Diskrepanzen ermöglicht. Dadurch entstehe ein dichteres, ausgewogeneres Bild einer Situation. Alle Perspektiven werden als gleichwertig angesehen. (S. 161). Roos und Leutwyler (2011) verstehen unter Triangulation den Einbezug verschiedener Zugänge zur Beantwortung einer Fragestellung (z.B. verschiedene Personengruppen, Zeitpunkte und/oder Methoden) (S. 151). Die Autorin hat in der Auswertung

drei Perspektiven berücksichtigt. Wie in der untenstehenden Abbildung ersichtlich wird, sind dies die Perspektive der Kindergartenlehrpersonen, die Perspektive der DaZ-Lehrperson sowie die Perspektive der Autorin als Schulische Heilpädagogin.

Abbildung 8: Triangulation zur Situation "Tablets im DaZ-Unterricht auf der Kindergartenstufe" (Harringer, 2019)

4.5 Auswertung

Das folgende Kapitel befasst sich mit der Auswertung der Leitfadeninterviews sowie der Auswahl, Beschreibung und Auswertung der Apps.

4.5.1 Auswertung der Leitfadeninterviews mittels Triangulation

Von den sechs Lehrpersonen wurden aufgrund der Antworten in den Fragebogen drei Lehrpersonen für ein Leitfadeninterview ausgewählt. Damit ein möglichst breites Spektrum an Antworten aufgezeigt wird, welche zur Beantwortung der Fragestellungen helfen, wurde bei der Auswahl der drei Lehrpersonen auf folgende Punkte geachtet:

Die Lehrpersonen...

- ...arbeiten in verschiedenen Kantonen.
- ...arbeiten auf der Kindergartenstufe.
- ...arbeiten als Kindergartenlehrperson oder DaZ-Lehrperson.
- ...haben DaZ-Kinder in ihrer Klasse.
- ...setzen Tablets und einige Sprach-Apps in ihrem Unterricht ein.
- ...setzen Tablets in verschiedenen Settings ein.
- ...bringen in diesem Bereich verschieden lange Erfahrungen mit.
- ...vertreten verschiedene Meinungen zum Thema.

Mit den drei ausgewählten Lehrpersonen wurden Leitfadeninterviews à ca. 45min geführt. Die Interviews wurden mit einem Sprachrekorder aufgenommen und anschliessend nach dem Verfahren der zusammenfassenden, qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) ausgewertet. Die Antworten wurden in vier Kategorien eingeteilt, welche schon beim Erstellen des Leitfadeninterviews definiert wurden. Dies entspricht der deduktiven Kategorienbildung

nach Mayring (S.68). Die vier Kategorien lauten: Werkzeug Tablet/ Apps, Rahmenbedingungen, Auswirkungen auf DaZ-Kinder und Zukunftsperspektiven. Die kategorisierten Antworten der Lehrpersonen wurden paraphrasiert in einer Tabelle zusammengefasst und finden sich im Anhang 6.2, S.101.

Die ausgewählten Lehrpersonen verfügen im Kindergarten alle über mindestens ein Tablet von der Marke Apple, welches sie jederzeit einsetzen können. Folgende Apps verwenden die drei Lehrpersonen in ihrem Unterricht: «Multidingsda», «Book Creator», «Barbapapa und die Farben», «Appolino» (in der Unterstufe) und «Suchbuch», Lehrmittelverlag St.Gallen (Programm am PC). Weitere Apps, welche die Lehrpersonen kennen, aber zurzeit nicht einsetzen, sind «Hörschlau», «Conni ABC» und «Buchstaben schreiben lernen». Die Erfahrungszeit der Lehrpersonen mit Tablets und Apps liegt zwischen 1.5 und 6 Jahren. Alle drei Lehrpersonen haben diese Apps an Weiterbildungen kennengelernt und können mit Hilfe des ICT-Verantwortlichen an ihrer Schule weitere Apps auf ihr Tablet laden. Die Befragten nennen folgende Vorteile der Arbeit mit Tablets bei DaZ-Kindern:

- viele Wiederholungen (auditiv und visuell) sind möglich
- Motivation der Kinder ist hoch
- relativ hohe Selbstständigkeit der Kinder
- ermöglicht Selbstkontrolle
- Fehler können besser angenommen werden und sind nicht negativ behaftet
- Aufgaben können passend zum Thema gestaltet werden (Book Creator)
- Lernfortschritt wird für Kinder sichtbar gemacht
- Kinder verstehen schnell, was sie machen müssen
- die Lehrperson kann in dieser Zeit parallel mit anderen Kindern arbeiten

Folgende Nachteile bei der Arbeit mit Tablets und DaZ-Kindern wurden von den Lehrpersonen genannt:

- das Erstellen von eigenen Aufgaben im Book Creator ist aufwändig und braucht Zeit
- die Kinder brauchen Hilfe beim Ein- und Ausschalten der Apps
- die Kinder drücken oft daneben und «verlieren» sich auf dem Tablet
- die Ablenkung durch Spezialeffekte (Farben, Töne etc.) ist relativ gross
- Kinder brauchen 1:1 Erfahrungen, die ausschliessliche Arbeit am Tablet reicht nicht
- während der Arbeit am Tablet findet keine Bewegung statt
- der Lernstand der Kinder ist für die Lehrperson schwierig überprüfbar

Die Zufriedenheit der Lehrpersonen bei der Arbeit mit Tablets im DaZ-Unterricht ist hoch. Auf einer Skala von 0 bis 10 wurde einmal die 6, einmal die 8 und einmal die 10 genannt. Hohe Anziehungskraft und wenig Vorbereitungszeit bei vorgefertigten Apps werden als grosse Pluspunkte genannt. Zwei von drei Lehrpersonen empfinden andere Bereiche wichtiger als die Arbeit mit dem Tablet. Reale Begegnungen und 1:1 Erfahrungen werden als Punkte genannt,

welche nicht durch das Tablet ersetzt werden können. Tablets werden als gute Ergänzung im Unterricht gesehen, welche aber auf der Kindergartenstufe nicht zwingend notwendig ist. Das Einarbeiten in die Arbeit mit dem Tablet wird ebenfalls als grösserer Aufwand genannt. Keine der drei Lehrpersonen hat einen Leitfaden oder ein Instrument, welches sie im Unterricht mit Tablets beiziehen kann. Alle wünschen sich eine Liste mit geeigneten Sprach-Apps speziell für die Kindergartenstufe, da auf dieser Stufe noch sehr wenige bekannt sind. Anregungen und Ideen bezüglich des Einsatzes von Tablets sind ebenfalls erwünscht. Eine Sprach-App für DaZ-Kinder sollte nach den befragten Lehrpersonen folgende sprachlichen Inhalte trainieren: Einfacher Wortschatz zum Thema passend, nicht nur Nomen sondern auch Präpositionen, Verben, einfache Sätze und Fragewörter, kürzere Arbeits- oder Handlungsaufgaben und Geschichten hören und verstehen. Eine App soll zudem einfach und kindgerecht gestaltet sein, die Selbstständigkeit fördern, verschiedene Schwierigkeitsstufen enthalten, Selbstkontrolle und viele Wiederholungen ermöglichen und möglichst viel auf der auditiven und visuellen Ebene erklären, da die Kinder noch nicht lesen können. Zusätzliche Erklärungen in der Muttersprache des Kindes wären wünschenswert und wurden ebenfalls von einer Lehrperson genannt. Zwei der drei befragten Lehrpersonen arbeiten mit den DaZ-Kindern wöchentlich am Tablet. Die dritte Lehrperson arbeitet phasenweise, also zum Beispiel vier Wochen an einem Stück und dann wieder ein paar Wochen ohne Tablet. Alle DaZ-Kinder arbeiten ungefähr 10 bis maximal 20 Minuten am Tablet. In den genannten Apps wird vor allem Wortschatz und Sprachverständnis trainiert. Die selbst erstellten Aufgaben einer Lehrperson im Book Creator trainieren Aufgabenverständnis sowie Reimwörter. Die DaZ-Lehrperson setzt das Tablet im Einzel- oder Partnersetting ein, während die anderen beiden Lehrpersonen das Tablet als Werkstattposten, Teil der Wochenaufgaben oder im Freispiel einsetzen. Alle führten das Tablet und die App im Kindergarten in einer Kleingruppe oder mit der ganzen Klasse ein und lassen jeweils 1-2 Kinder daran arbeiten. Das Tablet steht allen Kindergartenkindern zur Verfügung, wobei der Fokus auf den DaZ-Kindern liegt und diesen bei der Benützung Vorrang gegeben wird. Die Kinder arbeiten mit dem Tablet an einem Tisch und werden durch die Lehrperson begleitet. Folgende Hilfsmittel werden während der Arbeit mit den Tablets von den Lehrpersonen eingesetzt: Kopfhörer, Hülle zum Aufstellen des Tablets, Time-Timer, Sanduhren, Liste zum Ankreuzen, Platzbegrenzungssymbole. Die Lehrpersonen wünschen sich von der Schulischen Heilpädagogin, dem Schulischen Heilpädagogen (SHP) vor allem individuelle Unterstützung der Kinder bei der Arbeit mit dem Tablet. Eine Lehrperson empfindet es als wichtiger, dass die/ der SHP mit den Kindern 1:1 arbeitet und weniger mit dem Tablet. Eine andere Lehrperson meint, dass die/ der SHP individuelle Aufgaben für die Kinder mit dem Book Creator erstellen oder die Einführung einer neuen App übernehmen könnte. Die Lehrpersonen sehen vor allem die DaZ-Lehrperson als wichtige Unterstützung während der Arbeit mit dem Tablet. Eine Idee war, dass die DaZ-Lehrperson den behandelten Wortschatz

mit einer App trainiert und dieses zur Vertiefung in die Klasse gibt. Bei der Frage, wie eine optimale Lernumgebung für ein DaZ-Kind aussehen sollte, antworteten die Lehrpersonen folgendes: Gute Sprachvorbilder (Lehrperson und Kinder, welche deutsch sprechen), viele Gegenstände und Materialien zum Benennen, Bilderbücher, Austausch mit anderen Kindern, handelnde Erfahrungen (z.B. Kneten, Kochen etc.), Sprache in verschiedenen Situationen erleben (Theater, Schule, Ausdruck von Emotionen etc.) und korrekte Wiederholungen. Die Lehrpersonen empfinden die DaZ-Lehrperson als grösste Entlastung, wenn sie viele Kinder mit DaZ in der Klasse haben. Eine Lehrperson arbeitet mit Symbolen, klaren Strukturen, Gestik, Mimik und Modelling, wenn sie viele DaZ-Kinder in ihrer Klasse hat. Sie empfindet zudem die Elternarbeit als wichtig und fände es schön, wenn die SHP in einer solchen Situation integrativ arbeiten würde. Die Lernmotivation der DaZ-Kinder bei der Arbeit mit dem Tablet wird von allen drei Lehrpersonen als hoch eingeschätzt (einmal 8 und zweimal 10 von 10). Als Grund dafür nennen sie eine hohe Anziehungskraft, ein hoher Aufforderungscharakter der Apps, schnelle Belohnung, ansprechende Gestaltung und einfache sowie aktive Bedienung des Tablets. Die DaZ-Lehrperson sieht einen hohen Lernzuwachs (8) und führt diesen auf die vielen Wiederholungen und damit auf das intensive Training der Wörter zurück. Die anderen beiden Lehrpersonen sehen einen geringeren Lernzuwachs (7 und 4). Eine Lehrperson meint, dass die vielen Effekte von den Lerninhalten ablenken und die Kinder deshalb wenig lernen. Die andere meint, dass es sehr individuell ist und Kinder, welche sonst auch viel Unterstützung benötigen, am Tablet nicht viel lernen würden. Diese würden den 1:1 Unterricht benötigen und nicht die Arbeit am Tablet. Fortschritte in der sprachlichen Entwicklung konnten die DaZ-Lehrperson und eine der beiden anderen Lehrpersonen feststellen (Wörter konnten besser verstanden und geschrieben werden). Die dritte Lehrperson konnte keine Fortschritte feststellen. Im kognitiven, sozialen und emotionalen Bereich konnten alle Lehrpersonen Fortschritte feststellen, können aber nicht nachweisen, dass sich diese auf die Arbeit mit dem Tablet zurückführen lassen. Eine Lehrperson beobachtete, dass sich Kinder, welche sonst Mühe haben, sich zu konzentrieren, am Tablet fokussiert arbeiten konnten. Alle Lehrpersonen empfinden einige Tablets im Kindergarten als hilfreich, jedoch sollte es nicht so sein, dass jedes Kind ein Tablet im Kindergarten hat. Zwei Lehrpersonen geben an, dass sie die Tablets nicht vermissen würden. Grunderfahrungen (im Wald, auf dem Spielplatz etc.) werden als wichtiger empfunden. Eine Lehrperson sagt, dass Tablets zur heutigen Zeit gehören, die Arbeit damit soll aber nicht erste Priorität haben. Bei vielen DaZ-Kindern in der Klasse wünschen sich die Lehrpersonen vor allem Unterstützung durch die DaZ-Lehrperson, ein Teamteaching oder eine/ einen SHP. Tablets werden in solchen Situationen teilweise als Unterstützung wahrgenommen, da es der Lehrperson ermöglicht, parallel mit einem anderen Kind zu arbeiten, während das DaZ- Kind auf dem Tablet übt. Für die Zukunft wünschen sich die Lehrpersonen Ideen, eine App-Liste mit Empfehlungen sowie in der Entscheidung frei zu sein,

wie mit dem Tablet gearbeitet wird. Eine Lehrperson meint, dass der Fokus im Unterricht in Zukunft nicht noch mehr auf dem Tablet liegen sollte.

4.5.2 Auswahl, Beschreibung und Auswertung der Apps

Aufgrund der aufgeführten Kriterien in Kapitel 3.1.9, den Aspekten der Usability in Kapitel 3.1.10 und der Gestaltung von Rückmeldungen, welche im Kapitel 3.1.11 beschrieben wird, hat die Autorin acht Apps aus der erstellten Liste (s. Anhang 4, S.90) ausgewählt. Die Entstehung der App-Liste wird im Kapitel 6 ausgeführt. Zusätzlich zu diesen Kriterien wurden die Apps auf die Inhalte der Deutsch-Lehrmittel überprüft (s. Kap. 3.2.5). Die Autorin suchte spezifisch jene Apps aus, welche Themen aus der Lebenswelt von Kindergartenkindern aufgreifen und somit alters- und kindsgerecht sind. Die acht nachfolgenden Apps werden von der Autorin für den DaZ-Unterricht auf der Kindergartenstufe empfohlen. Die Icons der Apps wurden dem jeweiligen App-Store entnommen.

ANTON ist eine sehr vielseitige und ausführliche App, welche in den Fächern Deutsch als Zweitsprache, Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Musik von der 1. bis zur 10. Klasse Übungen auf verschiedenen Niveaus bietet. Dadurch, dass mehrere Benutzerprofile erstellt werden können, ist es möglich mit verschiedenen Schülerinnen und Schülern daran zu arbeiten, ohne dass Inhalte verloren gehen. Dies ermöglicht der Klassenlehrperson, aber auch Unterstützungslehrkräften wie der DaZ-Lehrperson oder auch der Schulischen Heilpädagogin, dem Schulischen Heilpädagogen, den individuellen Lernstand des Kindes zu überprüfen und nachzuvollziehen. Das Fach Deutsch als Zweitsprache ist in zwei Stufen unterteilt, wobei für den Kindergarten nur die einfachere Stufe in Frage kommt. Es können Wortschatzübungen zu folgenden Themenbereichen gemacht werden: Hallo, Farben, Zahlen, mein Körper, Familie, Tiere, Früchte und Gemüse, Kleidung, zu Hause, in der Schule und Gefühle. Die Übungen können in den verschiedenen Modi zuhören, üben, finden, verbinden, buchstabieren, Wiederholung und Test durchgespielt werden. ANTON vergibt Sterne und Münzen als Belohnung. Mit diesen können Spiele «eingekauft» werden. Für richtig gelöste Aufgaben gibt es Lob in bildlicher und mündlicher Form. Falsch gelöste Aufgaben werden dementsprechend kommentiert. Der Schwierigkeitsgrad wird automatisch den Fähigkeiten des Kindes angepasst. Werden häufig Fehler gemacht, werden entsprechende Aufgaben öfters wiederholt. Die Aufgabenstellungen, welche mündlich vorgesagt werden, können beliebig oft angehört werden. Zusätzlich sind die Aufträge für ältere Kinder in Satzform niedergeschrieben. Die Bilder können angetippt und «vorgelesen» werden. Dies ermöglicht auch Kindergartenkindern ohne Lesefähigkeit Aufträge und Wörter zu verstehen. Der Lernfortschritt innerhalb eines Themenbereichs wird durch einen Balken angezeigt. Für die Kindergartenstufe eignen sich folgende Modi, welche keine

Lesefähigkeit voraussetzen: Höre zu, Übe, Finde, Verbinde, Memory und Wiederholung. Die Usability der App ist hoch, da sie übersichtlich gestaltet und einfach zu bedienen ist. Aufgrund der riesigen Auswahl, empfiehlt die Autorin die gewünschten Übungen im Vorhinein gezielt auszuwählen.

Book Creator oder **Kids Story Builder** sind Apps, welche das Erstellen eines eigenen virtuellen Buches ermöglichen. Book Creator ist auf allen Apple-Geräten erhältlich und Kids Story Builder kann auf Android-Geräten heruntergeladen werden.

Die zwei Apps funktionieren sehr ähnlich. Es können Fotos, Texte und Audioaufnahmen in ein virtuelles Buch eingefügt werden. So können Kinder zum Beispiel ihr eigenes Buch oder eine Wortschatzsammlung mit Fotos und Audioaufnahmen gestalten. Lehrpersonen wird ermöglicht, eigene themengerechte Aufgaben wie zum Beispiel Bastelanleitungen, Wimmelbilder oder Handlungsabfolgen zu kreieren. Die Bücher können jederzeit wieder bearbeitet oder gelöscht werden. Trotz einfacher Bedienung sollten Kinder in die App eingeführt und bei der Arbeit begleitet werden. Rückmeldungen sollten in Form von Gesprächen zwischen Lehrperson und Kind geschehen, da die Apps selbst keine und wenige Hilfestellungen leisten. Aus diesem Grund empfiehlt die Autorin, die Kinder mit diesen Apps stets zu begleiten und einen regelmässigen Austausch zwischen Lehrperson und Kind zu fördern. Da diese Apps eher aufwändig und wenig selbsterklärend sind, eignen sie sich aus Sicht der Autorin eher für ein Einzelsetting und weniger für ein Gruppensetting. Die Autorin sieht in diesen Apps eine Chance, als Schulische Heilpädagogin oder DaZ-Lehrperson individuell mit einem Kind zu arbeiten. Beispielsweise kann der Wortschatz vertieft oder vorbereitend für den kommenden Unterricht erarbeitet werden. Auch kann eine selbsterfundene Geschichte gezeichnet, aufgenommen und der ganzen Klasse vorgetragen werden.

Conni Lesen bietet 3 Spiele: Buchstabensuppe, Vorne-Mitte-Hinten? und Lese-Automat. Es können verschiedene Schwierigkeitsstufen eingestellt und zum Beispiel beim Spiel «Buchstabensuppe» nur Grossbuchstaben ausgewählt werden, was für die Kindergartenstufe von Vorteil ist. Beim Spiel «Vorne-Mitte-Hinten?» geht es um die Lauterkennung. Auch hier können nur einige, einfachere Vokale ausgewählt werden, um den Schwierigkeitsgrad anzupassen. Der «Lese-Automat» kann bei DaZ-Kindern als Wortschatzspiel eingesetzt werden, indem es das entsprechende Bild suchen und antippen muss. Die Vorlesefunktion der Aufträge ist auch hier ein grosser Pluspunkt für die Kindergartenstufe. Die App ist kindgerecht gestaltet und einfach zu bedienen. Es gibt mündliches Lob sowie Sterne als Belohnung. Die Usability ist hoch, die App einfach aufgebaut und selbsterklärend. Da die App spezifische vorschulische Inhalte trainiert, empfiehlt die Autorin diese für eher stärkere DaZ-Kinder, welche bereits ein gutes Grundverständnis der deutschen Sprache entwickelt haben.

DaZini ist eine sehr einfach aufgebaute App, speziell für DaZ-Kinder. Die App verfügt über Bilder, eine Pfeiltaste und eine Ohr-Taste. Die schön gezeichneten Bilder sind kindgerecht gestaltet und stellen die häufigsten Situationen aus dem Kindergartenalltag dar. Ein Kind mit Zürcher-Dialekt spricht die einzelnen Sätze vor und animiert dadurch das DaZ-Kind, diese nachzusprechen. Die Bilder sind willkürlich angeordnet und können mit einer Pfeiltaste bedient werden. Leider können die Bilder nur in eine Richtung angeschaut werden. Möchte ein Bild erneut angeschaut werden, müssen alle Bilder durchgeklickt werden, bis das gewünschte Bild von neuem erscheint. Die Autorin empfindet diese App in den ersten Wochen im Kindergartenalltag als sehr geeignet. Häufig gebrauchte Sätze im Kindergartenalltag werden vorgesprochen, können wiederholt angehört und nachgesprochen werden. Da das reine Betrachten, Zuhören und Nachsprechen ziemlich schnell langweilig werden kann, empfiehlt die Autorin die Begleitung des DaZ-Kindes während der Arbeit mit der App. Die App kann im Einzelsetting im DaZ-Unterricht oder durch eine Schulische Heilpädagogin, einen Schulischen Heilpädagogen begleitet werden. Die Idee dieser App, einfach Sätze des Kindergartenalltags aufzugreifen und durch das wiederholte Anhören zu trainieren, könnte mit Hilfe der App Book Creator oder der App Kids Story Builder nachgemacht und für ein DaZ-Kind mit individuellen Sätzen oder Wörtern ausgestaltet werden.

iSequenzen lite/ Strassenverkehr sind zwei verschiedene Apps, welche als lite Versionen kostenlos und als Vollversionen zu einem kleinen Preis eingekauft werden können. Es werden alltägliche Situationen in Bildern dargestellt. Diese Bilder müssen in die korrekte Reihenfolge gebracht werden. Die Beschreibung der Situation wird zu Beginn vorgelesen. Es können sechs verschiedene Sprachen und Levels ausgewählt werden. Die zwei zusätzlichen Modi «Was wird passieren?» und «Gefühle» können zusätzlich angewählt werden. Bei diesen müssen die Kinder Schlussfolgerungen über den weiteren Verlauf der Geschichte oder die Gefühle der beteiligten Personen ziehen können. Die App ist einfach zu bedienen und übersichtlich gestaltet. Bei korrekt gelösten Aufgaben wird ein Bild mit Applaus eingeblendet. Dieses kann an- oder abgeschaltet werden. Nach Einschätzung der Autorin fördert die App genaues Beobachten und das Erkennen von logischen Abläufen einer Geschichte. Da die App wenig Differenzierung zum Beispiel in Form von verschiedenen Schwierigkeitsstufen bietet, empfiehlt die Autorin, DaZ-Kinder genau in die App einzuführen und während der Arbeit am Tablet zu begleiten. Durch die Begleitung können Kinder zum Erzählen und Beschreiben der Bilder angeregt werden. Das Herausfinden der richtigen Reihenfolge wird durch den aktiven Austausch unterstützt.

KinderApp ist eine einfach aufgebaute App, welche grundlegenden Wortschatz trainiert. Mittlerweile gibt es vier verschiedene KinderApps, welche unterschiedlichen Wortschatz trainieren: Die Erstausgabe KinderApp, KinderApp Go, KinderApp Farm und KinderApp Special Edition. Die Autorin hat sich ausschliesslich mit

der Erstausgabe KinderApp auseinandergesetzt. In der KinderApp gibt es fünf Bilder, auf denen die entsprechenden Gegenstände gesucht werden müssen: Kleiderschrank, Badezimmer, Schlafzimmer, Spielzimmer und Esszimmer. Die Wörter, welche gesucht werden müssen, werden mehrmals wiederholt und deutlich vorgesprochen. Bei falschem Antippen beginnt der zu suchende Gegenstand zu wackeln, was eine Hilfestellung darstellt. Belohnung und Lob gibt es mündlich sowie durch Figürchen und Musik. Die einfache Bedienung, die übersichtlichen Bilder und die immer gleichbleibende Aufgabenstellung, ermöglichen eine hohe Selbsttätigkeit des Kindes. Die Bilder sind kindgerecht gestaltet und das Suchspiel motiviert DaZ-Kinder Wortschatz zu lernen. Die Autorin empfiehlt diese App DaZ-Kindern, welche noch über einen sehr geringen Wortschatz verfügen. Nach einer Einführung benötigt diese App kaum Begleitung durch eine Lehrperson.

Lernkarten für Kinder ist eine riesige Sammlung von Wortschatzkarten. Es gibt rund 50 Themenbereiche mit farbigen, realen Fotos von Gegenständen zu entdecken. Wörter können wie in einem virtuellen Lexikon angeschaut und beliebig oft angehört werden. Das Spiel «Finde ein Bild» ist besonders für die Kindergartenstufe geeignet. Darin wird ein Wort vorgesagt, welches danach von vier Fotos ausgewählt und angetippt werden muss. Hilfestellungen gibt die App durch Geräusche und die automatische Angleichung des Levels. Falsches Antippen wird mit roter Farbe zurückgemeldet, richtiges Antippen mit grüner Farbe. Die App ist einfach zu bedienen und übersichtlich gestaltet. Der einfache Aufbau ermöglicht ein rasches Erklären und Einsteigen in das Spiel. Lehrpersonen können aus einem riesigen Foto-Fundus den aktuellen Wortschatz passend zum Unterricht auswählen und dem DaZ-Kind in Spielform auf dem Tablet anbieten. Die Autorin empfiehlt die riesige Wortschatzsammlung auf das aktuelle Unterrichtsthema zu beschränken um die Arbeit mit dieser App effizient zu gestalten.

Multidingsda ist eine der bekanntesten Apps für DaZ-Kinder. In 40 Themenbereichen wie zum Beispiel Körper, Schule, Kochen, Jahreszeiten, Einkaufen, Tiere, Natur, Ferien etc. werden Wörter mehrmals wiederholt und auf verschiedene Arten geübt. In verschiedenen Rundgängen wird der Wortschatz vertieft. Es muss zugehört, nachgesprochen, angetippt und später auch gelesen und geschrieben werden. Durch die differenzierten und wiederholten Bearbeitungsformen wird der Wortschatz stark trainiert. Leider ist die App nur auf Apple-Geräten erhältlich. Die App hat eine Startseite mit 40 Kacheln, ist kindgerecht gestaltet und leicht zu bedienen. Die vorgesprochene Sprache ist deutlich artikuliert und differenziert durch verschiedene Niveaus. Die Aufgaben können in verschiedenen Sprachen gespielt werden. Für die Kindergartenstufe sind die Modi zuhören, nachsprechen und antippen geeignet. In Übereinstimmung mit den Aussagen der Leitfadenterviews kann die Autorin diese bereits bewährte App für die Kindergarten- und Unterstufe empfehlen.

Diese ausgewählten Apps werden auf der zweiten Seite des Leitfadens „Tablets im DaZ-Unterricht“ im Anhang 7 , S.107 stichwortartig beschrieben.

5. Ergebnisse der Leitfadeninterviews

Die Ergebnisse der ausgewerteten Leitfadeninterviews sowie theoriegeleitete Erkenntnisse werden in diesem Kapitel zusammenfassend dargestellt. Aus den Leitfadeninterviews lassen sich folgende Schlüsse für die Arbeit mit Tablets und DaZ-Kindern im Kindergarten ableiten:

- Die Motivation der Kinder während der Arbeit mit dem Tablet ist hoch.
- Die befragten Lehrpersonen wünschen sich einen Leitfaden mit Beschreibungen von Apps sowie Ideen, wie diese eingesetzt werden könnten.
- Tablets werden als Ergänzung im Unterricht wahrgenommen. Die befragten Lehrpersonen betonen, dass nebst der Arbeit mit Tablets den Kindern Primärerfahrungen ermöglicht werden sollen. Die Arbeit mit den Tablets ersetze diese nicht.
- Wenige Tablets (3-4 Stück) in einer Kindergartenklasse genügen.
- DaZ-Kinder benötigen sprachliche Vorbilder (Lehrpersonen und Peers) sowie eine anregende Lernumgebung (Bilderbücher, Materialien zum Benennen, handelnde Erfahrungen etc.).
- Die effektive Lernzeit am Tablet kann durch eine vorbereitete Lernumgebung erhöht werden (Lehrperson stellt App ein und aus, bereitet Sitzplatz vor, stellt Bildschirmsperre ein etc.).
- Hilfsmittel wie Time-Timer, Sanduhren, Kopfhörer und eine Hülle, welche aufgeklappt werden kann, erleichtern den Einsatz von Tablets.
- Eine Sprach-App für DaZ-Kinder soll einfach zu bedienen und kindgerecht gestaltet sein. Zudem sind viele Wiederholungen sowie die Präsentation der Lerninhalte auf visueller und auditiver Ebene von grosser Bedeutung. Es soll beachtet werden, dass Kindergartenkinder noch nicht lesen können. Die App soll Selbstkontrolle ermöglichen und das Kind durch positive Rückmeldungen motivieren. Wortschatz (vor allem Nomen, Verben, Präpositionen und Fragesätze) und Sprachverständnis sollen als sprachliche Inhalte in einer App für DaZ-Kinder im Vordergrund stehen.
- Der Lernzuwachs von DaZ-Kindern durch die Arbeit am Tablet kann nur über längere Zeit und durch einen Lernstandvergleich festgehalten werden.
- Die Arbeitszeit der Kinder am Tablet sollte ca. 10 – 15 min. betragen.
- Bei einer hohen Anzahl DaZ-Kindern in einer Klasse können Tablets als Unterstützung eingesetzt werden. Eine Unterstützung durch die DaZ-Lehrperson, die Schulische Heilpädagogin oder den Schulischen Heilpädagogen oder eine Teamteaching-Lehrperson wird von den befragten Lehrpersonen jedoch mehr geschätzt.

- Die Schulische Heilpädagogin, der Schulische Heilpädagoge kann die Lehrperson durch individuelle Hilfestellungen der DaZ-Kinder am Tablet, kreieren von lernstandentsprechenden Aufgaben (z.B. mit der App «Book Creator») oder einer Einführung des Tablets in der Klasse, unterstützen.

Wie in Kapitel 3.3.3 ersichtlich wurde, sind Tablets und andere digitale Medien nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken. Deshalb ist es aus Sicht der Autorin falsch, diese im Schulalltag nicht zu integrieren. Wie in Kapitel 3.1.12 beschrieben wurde, vertritt die Autorin die Meinung, dass Kinder den Umgang mit digitalen Medien lernen sollen. Durch die Analyse verschiedener Apps und deren Funktionen wurde der Autorin deutlich, dass diese in der Förderung von DaZ-Kindern gezielt eingesetzt werden sollen. Durch ihren hohen Motivationsfaktor bergen sie ein Potenzial, welches es auszuschöpfen gilt. Als zukünftige Schulische Heilpädagogin möchte sie die Chance nutzen, DaZ-Kinder mit individuell gestalteten Aufgaben am Tablet und lernstandentsprechenden Apps in ihrer Sprachentwicklung zu unterstützen. Wie in Kapitel 3.3 ersichtlich wurde, sind für die Förderung optimale Rahmenbedingungen und eine intensive Begleitung unerlässlich. Auf diese wird die Autorin im zukünftigen Unterricht ein besonderes Augenmerk legen. Weiter leitet sie aus den Ergebnissen der Leitfadeninterviews und der Auseinandersetzung mit der Literatur folgende Leitsätze für ihre Arbeit ab:

- Nutze Tablets gezielt im Unterricht und setze die vielfältigen Angebote, welche diese bieten, bewusst im Rahmen des Förderunterrichts mit DaZ-Kindern, aber auch bei anderen (Förder-) Kindern ein.
- Sei dir bewusst, dass deine eigene Haltung gegenüber Tablets und anderen digitalen Medien für die Begleitung der Kinder eine entscheidende Rolle spielt (s. Kap. 3.3.2).
- Achte bei der Auswahl von Apps auf alters- und lernstandentsprechende Inhalte und ausgewählte Kriterien (s. Kap. 3.1.9 und 3.2.5).
- Lege beim DaZ-Unterricht den Fokus auf die Wortschatzarbeit (s. Kap. 3.2.4).
- Um einen Lerninhalt nachhaltig behalten zu können, reicht die Bearbeitung des Lerninhaltes auf einem Tablet alleine nicht aus. Es ist eine vertiefte Auseinandersetzung auf verschiedenen Ebenen notwendig (s. Kap. 3.1.12).
- Das Tablet ist lediglich eine ideale Ergänzung im DaZ-Unterricht. Primärerfahrungen, das heisst 1:1 Erfahrungen mit realen Gegenständen (z.B. Backen, Naturerlebnisse, Basteln, Bewegung etc.) sollen im Unterricht für DaZ-Kinder an erster Stelle stehen.

6. Erstellung des Produkts (Leitfaden)

Aus den Leitfadeninterviews mit den Lehrpersonen wurde ersichtlich, dass ein Bedarf an Informationen bezüglich des Einsatzes von Tablets im DaZ-Unterricht besteht. Die befragten Lehrpersonen wünschen sich Ideen zu geeigneten Apps sowie Anregungen zum Einsatz von Tablets. Auch im Kapitel 2.1 wurde aus einer Studie ersichtlich, dass ein Bedarf an Informationen in diesem Bereich besteht. Aus diesem Grund entschied die Autorin, einen Leitfaden zu gestalten, welcher geeignete DaZ-Apps und Anregungen zum Einsatz von Tablets im Unterricht enthalten soll. Aus der Literaturrecherche, der Internetrecherche und den Leitfadeninterviews wurden die wichtigsten Merkmale und Ideen zusammengefasst und auf dem Leitfaden festgehalten. Die Autorin achtete bei der Darstellung der Informationen auf eine möglichst übersichtliche und kurze Beschreibung. Sie verfolgte das Ziel, dass Lehrpersonen auf einen Blick die Informationen finden und nicht lange suchen müssen. Auf der ersten Seite des Leitfadens finden sich Anregungen zum Einsatz von Tablets (Ort, Zeit, Hilfsmittel etc.) und eine Checkliste, welche bei der Suche nach einer geeigneten App helfen soll. Die zweite Seite des Leitfadens soll Auskunft über geeignete Apps für den DaZ-Unterricht geben. Um an möglichst viele Apps zu gelangen, fragte die Autorin Medienverantwortliche von Pädagogischen Hochschulen nach Empfehlungen, recherchierte im Internet und suchte selbst auf dem Tablet nach Apps. Die Suche ergab schlussendlich eine Liste mit rund 50 verschiedenen Sprach-Apps (s. Anhang 4, S. 90). Aus diesen galt es in einem zweiten Schritt, die besten Apps herauszusuchen. Die Autorin orientierte sich dabei an den Qualitätskriterien einer App (s. Kap. 3.1.9), den Inhalten des Bereichs Sprache im Lehrplan 21 sowie an Inhalten, welche in Lehrmitteln für DaZ-Kinder behandelt werden. Zudem half die Vorerfahrung der Autorin als Kindergärtnerin, die Apps einschätzen zu können. Bei der Durchsicht wurde relativ schnell klar, dass viele Apps für die Unterstufe, aber nicht für die Kindergartenstufe geeignet sind. Vielfach wurde die Lesefähigkeit vorausgesetzt und die Anforderungen an Kindergartenkinder waren meist zu hoch. Aus der anfänglichen Liste mit rund 50 Apps blieben nach der ersten Durchsicht noch 24 Apps übrig. Aus dieser Liste wurden acht verschiedene Apps für den Leitfaden ausgesucht (s. Kap. 4.5.2). Bei der Auswahl achtete die Autorin einerseits darauf, möglichst verschiedene Apps zu finden, um den unterschiedlichen Bedarf der Lehrpersonen im Unterrichtsalltag abzudecken. Andererseits wurden die Qualitätskriterien, welche im Kapitel 3.1.9 beschrieben werden, berücksichtigt. Auf dem Leitfaden werden kurze Informationen und Hinweise zu den Apps gegeben. Da das Training von Wortschatz im DaZ-Unterricht einen hohen Stellenwert bekommen sollte, wurden mehrere Apps in diesem Bereich ausgewählt. Die Wortschatz-Apps (Multidingsda, KinderApp, Anton, Lernkarten für Kinder) sind jedoch bezüglich Schwierigkeitsgrad und Umfang des Wortschatzes sehr unterschiedlich konzipiert. Die grössere Auswahl an Wortschatz-Apps ermöglicht der Lehrperson, eine App auszuwählen, welche dem Lernstand ihres DaZ-Kindes/

ihrer DaZ-Kinder entspricht. Neben den Wortschatz-Apps wird eine App zum Training von Alltagssätzen (Dazini) und eine App zum Ordnen von Geschichten (iSequenzen) aufgelistet. Gerade am Anfang des Kindergartenjahres fällt es DaZ-Kindern oft schwer, sich im Kindergartenalltag zu verständigen. Die App DaZini zeigt mit kindgerecht gezeichneten Bildern die häufigsten Sprachsituationen im Kindergarten und spricht die dazugehörigen Sätze vor. Die App iSequenzen arbeitet ebenfalls mit Bildern, welche in die richtige Reihenfolge gebracht werden müssen. Die kleinen Bildergeschichten stellen Situationen aus der Lebenswelt der Kinder dar. Mit der App Conni Lesen können vorschulische, sprachliche Fähigkeiten wie das Erkennen von Anlauten und Buchstaben trainiert werden. Die Apps Book Creator und Story Builder Kids sind für Lehrpersonen gedacht, welche selbst Aufgaben oder kleine Geschichten erstellen möchten. Hier sieht die Autorin ein Potenzial darin, dass individuelle Aufgaben für DaZ-Kinder erstellt werden können. Die App ermöglicht den Kindern, die Aufgabe jederzeit wiederholt anzuhören und auszuführen, ohne dass die Lehrperson dabei sein muss. Die DaZ-Kinder können auch alleine mit der App arbeiten und zum Beispiel ein eigenes Buch erstellen. Dies setzt jedoch eine Einführung durch die Lehrperson voraus. Bei der Auswahl der Apps achtete die Autorin darauf, dass möglichst viele Apps auf dem Android sowie auf dem iOS Betriebssystem heruntergeladen und genutzt werden können. Aus der Befragung der Lehrpersonen kann angenommen werden, dass die meisten Schulen mit Apple Geräten arbeiten und deshalb kaum Probleme haben werden, die Apps herunterzuladen. Der Autorin ist aufgefallen, dass nicht alle Apps auf beiden Systemen verfügbar sind und sie versuchte deshalb, dies bei der Auswahl zu berücksichtigen, indem für beide Betriebssysteme Apps aufgelistet werden. Zudem machte sie die Beobachtung, dass nach einigen Monaten bereits andere Apps existieren, ehemals vorhandene nicht mehr verfügbar waren oder der Name der App geändert worden ist. Dies kann die Suche nach einer App erschweren. Aus diesem Grund wurden auf dem Leitfaden zusätzlich Stichworte aufgelistet mit welchen nach geeigneten Apps gesucht werden kann. Der Leitfaden «Tablets im DaZ-Unterricht» findet sich im Anhang 7, S. 107 in A4-Format.

APP – CHECKLISTE	WIE SETZE ICH TABLETS EIN?																		
Die folgende Checkliste soll bei der Auswahl einer Sprach-App für DaZ-Kinder helfen.	Anregungen und Ideen zum Einsatz von Tablets im DaZ-Unterricht																		
<ul style="list-style-type: none"> ☐ Die App trainiert den gewünschten Lerninhalt ☐ Die App knüpft am Lernstand des Kindes an. ☐ Die App bietet verschiedene Schwierigkeits-Levels. ☐ Die App ermöglicht Einblicke in den Lernstand des Kindes. ☐ Die App fördert die Selbstkontrolle durch angemessene Rückmeldungen. ☐ Die App fördert die Selbstständigkeit des Kindes. ☐ Die App ermöglicht viele Wiederholungen (auditiv und visuell). ☐ Die App ist einfach zu bedienen. ☐ Die App ist altersentsprechend gestaltet ☐ Die App motiviert durch eine hohe Attraktivität. ☐ Die App berücksichtigt die Privatsphäre des Kindes. ☐ Die Symbole von PEGI (Pan European Game Information) bezüglich Altersangabe und Inhalte wurden bei der App-Auswahl beachtet. 	<table border="1"> <tr> <td>WER?</td> <td>Einzelarbeit Partnerarbeit Gruppenarbeit</td> <td>Halbklasse ganze Klasse Förderkinder</td> </tr> <tr> <td>WANN?</td> <td>Geführte Aktivität Angeleitete Sequenz Freispiel</td> <td>Werkstattarbeit Wochenplanaufgaben Projekt</td> </tr> <tr> <td>WO?</td> <td>am Tisch in einer «Tablet-Ecke» im Kreis</td> <td>draussen auf dem Boden in der Garderobe</td> </tr> <tr> <td>WOMIT?</td> <td>Sanduhr, Time-Timer Sitzgelegenheit Kopfhörer</td> <td>Tablet-Hülle zum Klappen Beleuchtung Akku</td> </tr> <tr> <td>WIE LANGE?</td> <td>0 - 3 Jahre 3 - 5 Jahre 6 - 9 Jahre 10 - 12 Jahre <small>(Richtlinien nach jugendmediat.ch)</small></td> <td>0min 30min pro Tag 5h pro Woche 10h pro Woche</td> </tr> <tr> <td>WAS NOCH?</td> <td>Lerninhalte: Einführung: Lernrückmeldungen/ Begleitung: Tablet-Einstellungen: Eltern: Bewegung: Primärerfahrungen: Lernstandserfassung:</td> <td>Schwerpunkt Alltags- Wortschatz Wie führe ich Tablets/ Apps ein? Wie und wann gebe ich dem Kind eine Rückmeldung/ tausche ich mich aus? Bildschirmperre, Beleuchtung, Akku Welche Informationen gebe ich? Wann plane ich Bewegungspausen ein? Wann arbeite ich mit dem Tablet? Wann lasse ich es bewusst weg? Wo steht das Kind, an welche Lerninhalte kann angeknüpft werden?</td> </tr> </table>	WER?	Einzelarbeit Partnerarbeit Gruppenarbeit	Halbklasse ganze Klasse Förderkinder	WANN?	Geführte Aktivität Angeleitete Sequenz Freispiel	Werkstattarbeit Wochenplanaufgaben Projekt	WO?	am Tisch in einer «Tablet-Ecke» im Kreis	draussen auf dem Boden in der Garderobe	WOMIT?	Sanduhr, Time-Timer Sitzgelegenheit Kopfhörer	Tablet-Hülle zum Klappen Beleuchtung Akku	WIE LANGE?	0 - 3 Jahre 3 - 5 Jahre 6 - 9 Jahre 10 - 12 Jahre <small>(Richtlinien nach jugendmediat.ch)</small>	0min 30min pro Tag 5h pro Woche 10h pro Woche	WAS NOCH?	Lerninhalte: Einführung: Lernrückmeldungen/ Begleitung: Tablet-Einstellungen: Eltern: Bewegung: Primärerfahrungen: Lernstandserfassung:	Schwerpunkt Alltags- Wortschatz Wie führe ich Tablets/ Apps ein? Wie und wann gebe ich dem Kind eine Rückmeldung/ tausche ich mich aus? Bildschirmperre, Beleuchtung, Akku Welche Informationen gebe ich? Wann plane ich Bewegungspausen ein? Wann arbeite ich mit dem Tablet? Wann lasse ich es bewusst weg? Wo steht das Kind, an welche Lerninhalte kann angeknüpft werden?
WER?	Einzelarbeit Partnerarbeit Gruppenarbeit	Halbklasse ganze Klasse Förderkinder																	
WANN?	Geführte Aktivität Angeleitete Sequenz Freispiel	Werkstattarbeit Wochenplanaufgaben Projekt																	
WO?	am Tisch in einer «Tablet-Ecke» im Kreis	draussen auf dem Boden in der Garderobe																	
WOMIT?	Sanduhr, Time-Timer Sitzgelegenheit Kopfhörer	Tablet-Hülle zum Klappen Beleuchtung Akku																	
WIE LANGE?	0 - 3 Jahre 3 - 5 Jahre 6 - 9 Jahre 10 - 12 Jahre <small>(Richtlinien nach jugendmediat.ch)</small>	0min 30min pro Tag 5h pro Woche 10h pro Woche																	
WAS NOCH?	Lerninhalte: Einführung: Lernrückmeldungen/ Begleitung: Tablet-Einstellungen: Eltern: Bewegung: Primärerfahrungen: Lernstandserfassung:	Schwerpunkt Alltags- Wortschatz Wie führe ich Tablets/ Apps ein? Wie und wann gebe ich dem Kind eine Rückmeldung/ tausche ich mich aus? Bildschirmperre, Beleuchtung, Akku Welche Informationen gebe ich? Wann plane ich Bewegungspausen ein? Wann arbeite ich mit dem Tablet? Wann lasse ich es bewusst weg? Wo steht das Kind, an welche Lerninhalte kann angeknüpft werden?																	

APP'S FÜR DEN DAZ-UNTERRICHT			
 Sequenzen/ Strassenverkehr			
 KinderApp			
 Lernkarten für Kinder			
 Mülllingsda			
Allgemeine Tipps für die App-Suche: <ul style="list-style-type: none"> • nach aktuellem Thema des Unterrichts, Bilderbuch oder Themenfigur suchen (z. B. Piraten, Petterson und Findus, Der kleine Eisbär, Barbapapa, Natur und Tiere etc.) • Stichworte „Kinder“, „Kindergarten“ oder „Montessori“ eingeben • nach „Wimmelbuch“ oder „Wimmelbild“ suchen • nach Apps von Lehrmittel- oder Bilderbuchverlag suchen (Nlett, Zürcher Lehrmittelverlag, Oetinger, Westermann etc.) • teilweise können einzelne Spiele aus Apps für die Unterstufe auch bereits im Kindergarten verwendet werden 			
Bildergeschichten ordnen und verstehen <ul style="list-style-type: none"> • Bilder in die richtige Reihenfolge bringen • Geschichte mit dem richtigen Bild fortsetzen • Situation wird vorgelesen • vers. Sprachen können eingestellt werden • vers. Levels können ausgewählt werden • Belohnung durch Applaus und Bild • Lite-Version gratis erhältlich 			
Einfacher Alltags-Wortschatz trainieren <ul style="list-style-type: none"> • Themenbereiche: Kleidung, Badezimmer, Schlafzimmer, Spielzimmer, Essen und Trinken • Gegenstände müssen gesucht und angeklippt werden • Wörter werden mehrmals wiederholt • mündliches Lob, Fingern und Musik! • Keine Hilfestellungen durch Wackeln des gesuchten Gegenstandes oder Wiederholung der Frage 			
Riesige Sammlung an Wortschatz-Karten <ul style="list-style-type: none"> • neue Wörter mit Fotos zu einem oder mehreren Themenbereichen anhören • Wörter können wiederholt angehört werden • reise Fotos von Gegenständen, z.T. mit Geräuschen • rund 50 verschiedene Themenbereiche • Finde ein Bild: ein Wort wird vorgesagt, das passende Bild muss angeklickt werden, für Kindergarten geeignet 			
Wortschatz aus dem Alltag der Kinder <ul style="list-style-type: none"> • 40 Themenbereiche, z.B. Körper, Schule, Kochen, Jahreszeiten, Einkäufen, Tiere, Natur, Ferien etc. • Wörter werden mehrmals wiederholt und auf vers. Arten verifiziert: zuhören, nachsprechen, antippen, zuordnen, lesen, schreiben • schön gezeichnete, detaillierte Bilder • Übersichtliche Gestaltung, einfache Bedienung 			

Abbildung 9: Leitfaden "Tablets im DaZ-Unterricht"

7. Beantwortung der Fragestellungen

Anhand der empirischen Analyse und der Auseinandersetzung mit der Theorie kann ich nun meine anfängliche Fragestellung (s. Kap. 1.5) und deren Unterfragen beantworten.

Wie sieht der optimale Einsatz von Tablets auf der Kindergartenstufe bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache aus?

Die Literaturrecherche und die Befragungen der Lehrpersonen haben gezeigt, dass auf verschiedene Aspekte im DaZ-Unterricht mit Tablets geachtet werden sollte. Voraussetzung eines gelungenen Einsatzes ist einerseits eine funktionierende Ausstattung an Tablets (von den Lehrpersonen werden 3 - 4 Stück pro Klasse als optimal angesehen) und andererseits eine positive Haltung der Lehrperson gegenüber Tablets. Sind diese Voraussetzungen gegeben, stellt sich die Frage nach geeigneten Apps und den optimalen Rahmenbedingungen

im Unterricht. Bezüglich der Auswahl einer App hat die Autorin Qualitätskriterien anhand von Literatur- und Internetrecherche zusammengefasst: Altersangemessenheit, Attraktivität, Benutzerfreundlichkeit (Usability), Sicherheit, Lerninhalt und Differenzierungsmöglichkeiten. Diese Kriterien werden im Kapitel 3.1.9 und 3.1.10 genauer ausgeführt. Beim Einsatz von Tablets im DaZ-Unterricht sollten sich alle beteiligten Lehrpersonen Gedanken bezüglich Dauer, Ort, Sozialform, Voraussetzungen, Hilfsmittel und Begleitung der Lernenden machen. Die Literaturrecherche hat ergeben, dass Kinder im Alter von 3 bis 5 Jahren pro Tag nicht länger als 30 Minuten vor einem Bildschirm sitzen sollten. Die Interviews mit den Lehrpersonen zeigten, dass im Kindergarten die Zeit auf ca. 10 – 15 Minuten beschränkt wird. Um die Zeit im Blick behalten zu können, helfen Sanduhren, Time-Timer oder auch Listen, um jene Kinder durchzustreichen, welche schon an der Reihe waren. Beim Einsatz sollte auf eine ruhige Umgebung mit einem optimalen Sitzplatz geachtet werden. Dabei können Kopfhörer, eine umklappbare Tablet-Hülle sowie ein optimal eingestellter Tisch eine Hilfe sein. Um eine hohe Lernzeit garantieren zu können, sollten am Tablet nicht mehr als zwei Kinder gleichzeitig arbeiten. Die Befragung zeigte, dass die Arbeit am Tablet sehr oft als Einzelarbeit durchgeführt wird. Zudem bewährte sich der Einsatz von Tablets in Form eines Werkstattpostens oder im Freispiel. Es gilt zu beachten, dass die Bedienung eines Tablets und einer App eingeführt und vorgezeigt werden muss. In der Zeit, in der das DaZ-Kind am Tablet arbeitet, sollte die Lehrperson für Fragen oder Unklarheiten bereitstehen und regelmässig überprüfen, ob das Kind an der vorgegebenen Aufgabe arbeitet. Die Autorin hat aus der Literaturrecherche entnommen, dass die Begleitung der Kinder beim Einsatz von Medien eine zentrale Rolle spielt. Das Kind am Tablet zu begleiten bedeutet, es auf die kommende Arbeit mit dem Tablet vorzubereiten, während der Arbeit einen wachamen Blick zu haben und nach der Arbeit sich Zeit zunehmen, um sich mit dem Kind über das Gelernte auszutauschen. Bei DaZ-Kindern empfindet die Autorin die Begleitung noch bedeutsamer, da öfters Verständnisprobleme auftreten und somit Unsicherheiten entstehen können. Die technischen Einstellungen des Tablets wie Helligkeit des Bildschirms, Akkulaufzeit, Passwort-Eingabe, Bildschirmsperre etc. sollte die Lehrperson für das Kind übernehmen und vor dem Einsatz überprüfen. Ebenfalls sollte überlegt werden, welche Informationen bezüglich des Einsatzes von Tablets im Kindergarten an die Eltern gegeben werden.

Die zu Beginn der Arbeit gestellten Unterfragen (s. Kap. 1.5) können nun ebenfalls beantwortet werden:

- Welche Bereiche im Fach Deutsch werden im Lehrplan 21 aufgeführt?

Der Fachbereich Sprachen wird im Lehrplan 21 in folgende Unterbereiche unterteilt: Hören, Lesen, Sprechen, Schreiben und Sprache(n) im Fokus. Im Lehrplan wird der Bereich Deutsch als Zweitsprache nicht speziell ausgeführt. Grundsätzlich sind die im Fachbereich Deutsch

formulierten Grundansprüche anzustreben. Das fokussierte Zuhören stellt im 1. Zyklus des Lehrplans 21 eine zentrale Kompetenz dar. Mit Sprachspielen, Versen und Liedern sollen spielerisch sprachliche Kompetenzen aufgebaut werden. Die Kinder erwerben neue Begriffe und deren Bedeutung und üben einen situationsangemessenen Sprachgebrauch. Vor allem im 1. Zyklus ist es wichtig, dass die Kinder vielfältige Erfahrungen mit der eigenen Sprache und anderen Sprachen sammeln, um das Sprachgefühl zu verfeinern (D-EDK, Modul Sprache, S.8). Alle Kompetenzen des Lehrplans 21 im Bereich Sprache werden im Anhang 1, S.77 aufgelistet. Die Kompetenzen, welche die Autorin als zentral erachtet, wurden von ihr in diesem Anhang rot markiert.

- Welche Theorien gibt es zum Einsatz von Tablets im Kindergarten?

Neben dem bekannten Gegner von Medien Manfred Spitzer (2012), welcher digitale Medien als Gefahr für Kinder sieht, nimmt Neuss (2012) eine neutralere Haltung ein. Er gibt mit seinem Buch «Kinder und Medien» viele praktische Hinweise zum Umgang mit Medien zu Hause, welche aber auch im Kindergarten und in der Schule umgesetzt werden können. Ein Befürworter von Medien ist Georg Milzner (2016). In seinem Buch «Digitale Hysterie» nimmt er Stellung zu Manfred Spitzers Ansichten und erklärt, dass Medien weder krank noch dumm machen, wenn man einen angemessenen Umgang mit ihnen lernt. Bostelmann (2014) bezieht sich als eine von wenigen Autorinnen und Autoren auf die Kindergartenstufe und beschreibt anhand einiger Beispiele, wie Tablets eingesetzt werden können. Neben diesen bekannten Vertretern stiess die Autorin auf sehr wenige Theorien oder Erfahrungen aus der Praxis mit Tablets im Kindergarten. In Bezug auf die Arbeit mit Tablets im DaZ-Unterricht sind noch weniger Bücher oder Theorien zu finden. Es scheint, dass das Thema durch seine Aktualität noch sehr wenig erforscht ist.

- Welche Chancen ergeben sich durch die Arbeit mit Tablets speziell für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache?

Aus der Analyse der Leitfrageninterviews und der Literaturrecherche ergaben sich einige Vorteile von Tablets im DaZ-Unterricht. Durch die Arbeit am Tablet werden viele Wiederholungen (auditiv und visuell) möglich. Gerade bei der Wortschatzarbeit ist dies für DaZ-Kinder ein grosser Vorteil. Aus der Literatur wird ersichtlich, dass DaZ-Kinder die Möglichkeit bekommen sollten, sich mit den kommenden Unterrichtsinhalten vor dem eigentlichen Unterricht in der Klasse auseinandersetzen zu können. Das Tablet ermöglicht dies. Das DaZ-Kind kann mit dem Tablet Inhalte vorbereitend auf den kommenden Unterricht oder nachfolgend vertiefend bearbeiten. Während das DaZ-Kind am Tablet arbeitet, kann die Lehrperson in dieser Zeit parallel mit anderen Kindern arbeiten. Die Motivation der Kinder während der Arbeit am Tablet wird als hoch eingeschätzt. Tablets ermöglichen eine relativ hohe Selbstständigkeit sowie Selbstkontrolle. Lehrpersonen beobachten, dass DaZ-Kinder Fehler vom Tablet besser annehmen können und diese weniger negativ behaftet sind. Zudem

können mit Apps wie zum Beispiel Book Creator Aufgaben passend zum Thema und individuell dem Lernstand des DaZ-Kindes angepasst, gestaltet werden. Gute Apps zeigen den Lernfortschritt und machen diesen für das Kind und die Lehrpersonen sichtbar. Da Tablets einfach zu bedienen sind, verstehen Kinder schnell, was sie machen müssen.

- Wie kann ich als Schulische Heilpädagogin Lehrpersonen und Kinder mit Deutsch als Zweitsprache im Unterricht mit Tablets unterstützen und beraten?

Die befragten Lehrpersonen sehen die Funktion der Schulischen Heilpädagogin als Beraterin bezüglich Apps oder als Unterstützung der DaZ-Kinder im Unterricht. Die Unterstützung kann im integrativen oder im separativen Setting erfolgen. Konkret nennen die Lehrpersonen die individuelle Unterstützung der DaZ-Kinder durch die Begleitung während der Tablet-Arbeit, das Erstellen einer Aufgabe mit z.B. der Book Creator App, welche dem Lernstand des Kindes entspricht oder die Vor- sowie Nachbereitung von Unterrichtsinhalten mit dem DaZ-Kind.

Zu Beginn der Arbeit wurden Hypothesen formuliert (s. Kap. 1.5), zu welchen jetzt Stellung bezogen werden kann.

- Kindergärtnerinnen sehen den Einsatz von Tablets bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache als hilfreich.

Diese Hypothese kann bestätigt werden. Die befragten Lehrpersonen sehen die Tablets im Regelunterricht und im DaZ-Unterricht als hilfreich. Sie ermöglichen den DaZ-Kindern, ausgewählte Inhalte mehrmals zu wiederholen und zu vertiefen. Es wird als hilfreich empfunden, dass während ein DaZ-Kind am Tablet arbeitet die Lehrperson mehr Zeit für die anderen Kinder hat und diese unterstützen kann.

- Der Einsatz von Medien in der Schule ist in der Literatur umstritten.

Auch die zweite Hypothese wurde korrekt aufgestellt. In der Literatur finden sich bis heute Befürworter und Gegner von Medien in der Schule. Die Autorin konnte jedoch einen Trend in Richtung einer Zukunft mit Medien in der Schule feststellen und ist davon überzeugt, dass es in Zukunft, gerade auch mit dem neuen Lehrplan 21, ein immer grösseres Thema werden wird.

- Kinder mit Deutsch als Zweitsprache können vom Einsatz mit Tablets im kognitiven, sozialen und emotionalen Bereich profitieren.

Die Hypothese kann die Autorin weder bestätigen noch widerlegen. Die befragten Lehrpersonen konnten wenige bis keine Angaben zu kognitiven, sozialen oder emotionalen Auswirkungen beobachten. Vereinzelt konnten sprachliche Fortschritte bei DaZ-Kindern beobachtet werden. Jedoch war es für die Lehrpersonen schwierig festzustellen, ob diese durch die Arbeit am Tablet gemacht wurden. Um diese Hypothese umfassend beantworten zu können, braucht es weitere Studien, welche sich über eine längere Zeit mit diesem Thema befassen.

- Kindergärtnerinnen haben noch keine Merkblätter/ Instrumente, welche sie für ihren Unterricht mit Tablets einsetzen können.

Diese Hypothese kann ganz klar mit ja beantwortet werden. Alle befragten Lehrpersonen hatten zum Zeitpunkt der Befragung keine Merkblätter oder Instrumente, welche sie für ihren Unterricht mit Tablets einsetzen können. Alle Lehrpersonen gaben jedoch an, dass sie gerne einen Leitfaden zur Hand hätten.

8. Reflexion und Diskussion

In diesem Kapitel werden der Forschungsprozess, insbesondere die Umfeldanalyse (s. Kap. 2.5) und die Leitfadeninterviews (s. Kap. 4.3) inklusive deren Auswertung reflektiert. Ebenso werden die persönliche Zielerreichung und die Zielsetzung der Arbeit diskutiert (s. Kap. 1.4 und 2.6).

8.1 Reflexion und Diskussion Forschungsprozess

Die Umfeldanalyse mit den Online-Fragebogen wurde für den weiteren Verlauf des Forschungsprozesses von der Autorin als sehr hilfreich empfunden. Das Pre-Testing vor der eigentlichen Durchführung würde die Autorin das nächste Mal beibehalten. Es wäre sinnvoll, den Vortest anstatt nur mit einer Person mit mehreren Personen durchzuführen, um noch mehr Feedback zum Fragebogen und dessen Aufbau zu erhalten. Die eigentliche Durchführung über die Internetseite www.umfrageonline.ch empfand die Autorin als positiv. Die Erstellung des Fragebogens war selbsterklärend und mit wenig Aufwand verbunden. Es gilt zu beachten, dass der Fragebogen nur für eine beschränkte Zeit auf der Internetseite verfügbar ist und danach wieder gelöscht wird. Aus diesem Grund würde die Autorin bei einer erneuten Durchführung darauf achten, die zu befragenden Lehrpersonen noch früher zu informieren, um die Rücklaufquote zu optimieren. Um einen groben Überblick zu bekommen, stellte die Autorin im Fragebogen zu jeder Kategorie (Daten, Werkzeug Tablet/Apps, Rahmenbedingungen, Auswirkungen auf DaZ-Kinder und Zukunftsperspektiven) ein paar Fragen. Die Fragen in der Umfeldanalyse waren so gewählt, dass die Autorin im zweiten Schritt abschätzen konnte, welche Lehrpersonen für ein Leitfadeninterview geeignet waren. Die Durchsicht und Auswertung der Fragebogen empfand die Autorin als spannend. Dank der übersichtlichen Darstellung der Resultate, welche von der Internetseite automatisch erstellt wurde und gratis zum Download zur Verfügung stand, gelang es mit wenig Zeitaufwand, drei Lehrpersonen für die Leitfadeninterviews auszuwählen. Das Vorgehen bei der Umfeldanalyse gemäss der studierten Literatur (Roos & Leutwyler, 2011) hat sich als sehr hilfreich erwiesen (s. Kap. 4). Bei den Leitfadeninterviews wurden zum Teil ähnliche Fragen wie in der Umfeldanalyse und zusätzliche vertiefende Fragen gestellt. Die ähnlichen Fragen gaben der

Autorin die Chance, bei den Lehrpersonen genauer nachzufragen und die Antworten, welche bereits im Fragebogen gegeben wurden, nochmals zu verifizieren. Zusätzlich empfand die Autorin diese Fragen als geeigneter Einstieg in das Leitfadeninterview, da die Lehrpersonen am Anfang mit einfacheren, bereits schon einmal gelesenen Fragen einsteigen konnten und nicht mit persönlichen Fragen überfallen wurden. Die sinngemässe Zusammenfassung der Aussagen der Lehrpersonen in einer Tabelle empfand die Autorin als geeignete Methode, um die Leitfadeninterviews auszuwerten (s. Anhang 6.2, S.101). Dank der Sprachaufnahmen wurde das Notieren der Antworten erleichtert und eigene Interpretationen vermieden. Die theoretischen Erkenntnisse aus der Forschungsmethodik (s. Kap. 4) ermöglichten der Autorin die Interviews zielorientiert und strukturiert durchzuführen. Die Triangulation (s. Kap. 4.4) ermöglichte trotz kleiner Stichprobenzahl interessante Aussagen zu den Fragestellungen zu erlangen.

8.2 Reflexion und Diskussion Zielerreichung

Das Entwicklungsziel (s. Kap. 2.7), einen Leitfaden für Klassen- und DaZ-Lehrpersonen sowie Schulische Heilpädagoginnen und Schulische Heilpädagogen für den DaZ-Unterricht mit Tablets zu erstellen, wurde erreicht. Der Leitfaden umfasst eine Liste mit geeigneten DaZ-Apps, eine Checkliste für Apps sowie Anregungen zum Einsatz von Tablets im DaZ-Unterricht (s. Anhang 7, S.107). Das persönliche Ziel der Autorin war es, ihr Wissen in diesem Themenbereich zu vertiefen, um Lehrpersonen angemessen beraten zu können. Durch diese Arbeit erarbeitete sie vielfältige Ideen und optimale Rahmenbedingungen zum Einsatz von Tablets im DaZ-Unterricht, welche bei der Beratung sicherlich dienlich sein werden. Für die zukünftige Arbeit als Schulische Heilpädagogin sieht die Autorin die erarbeiteten Qualitätskriterien von Apps (s. Kap. 3.1.9, 3.1.10 und 3.1.11) als geeignetes Hilfsmittel für die Auswahl von Apps. Die Auseinandersetzung mit der Literatur hat der Autorin geholfen, Rahmenbedingungen für den Unterricht mit DaZ-Kindern und Tablets auf der Kindergartenstufe abzuleiten. Das Ziel, sich ein Hintergrundwissen im Bereich Deutsch als Zweitsprache anzueignen, wurde aus Sicht der Autorin teilweise erreicht. Gerne wird sich die Autorin in Zukunft vermehrt mit diesem Themenbereich auseinandersetzen, um das Wissen in diesem komplexen Gebiet zu vertiefen. Durch die Literaturrecherche und die Befragung der Lehrpersonen konnte die Autorin optimale Rahmenbedingungen beim Einsatz von Tablets im DaZ-Unterricht herausfinden und zusammenfassend darstellen (s. Kap. 3.3.1). Als zukünftige Schulische Heilpädagogin wird die Autorin auf solche Rahmenbedingungen im DaZ-Unterricht achten und versuchen, im Austausch mit den beteiligten Lehrpersonen diese entsprechend umzusetzen.

9. Ausblick

Die Autorin hofft mit ihrem Produkt, dem Leitfaden für den Einsatz von Tablets im DaZ-Unterricht im Kindergarten, eine Hilfestellung für Lehrpersonen, welche mit DaZ-Kindern arbeiten, erarbeitet zu haben. Durch die Auseinandersetzung mit der Literatur und der Befragung von Lehrpersonen wurden der Autorin die Chancen von Tablets im Unterricht bewusst. In der zukünftigen Arbeit als Schulische Heilpädagogin hilft das neue Wissen Lehrpersonen in diesem Bereich angemessen zu beraten und DaZ-Kindern durch die Arbeit mit dem Tablet individuelle Unterstützung zu bieten. Da der ausgewählte Themenbereich Tablets im DaZ-Unterricht noch sehr gering erforscht ist, fände die Autorin weitere Studien dazu sehr interessant. Beispielsweise würde sie interessieren, welche Auswirkungen ausgewählte Apps auf das Lernen haben und welche Lernfortschritte nach einer gewissen Zeit zu beobachten sind. Auch fände sie es spannend, eine eigene App für DaZ-Kinder zu entwickeln, denn trotz der immensen Auswahl an Apps hat die Autorin keine App gefunden, welche alle Bereiche des Lehrplans 21 abdeckt und extra für die Kindergartenstufe konzipiert wurde. Das App Angebot auf der Kindergartenstufe zu erweitern wird Lehrmittelverlage und App-Entwickler in Zukunft sicherlich beschäftigen. Durch die Auseinandersetzung mit verschiedenen Apps und der Recherche nach geeigneten Rahmenbedingungen beim Einsatz von Tablets im DaZ-Unterricht machte die Autorin wertvolle Erfahrungen in einem für sie neuen Themenbereich. Sie ist sich sicher, die gewonnenen Erkenntnisse in Zukunft weiter ausbauen und im Unterricht einsetzen zu können. Die positiven Erfahrungen mit dem Medium Tablet werden dazu beitragen, dass die Autorin dieses in ihrer zukünftigen Arbeit einsetzen wird. Sie möchte aber betonen, dass andere Bereiche wie Kreativität, Bewegung oder Primärerfahrungen auf der Kindergartenstufe einen hohen, prioritären Stellenwert behalten und niemals zu kurz kommen sollten. Das Medium Tablet sieht sie als Ergänzung zum restlichen Unterricht, welches bewusst, alters- und lernstandangepasst im Unterricht eingesetzt werden muss. Das allgegenwärtige Medium soll weder aus der Schule verdrängt noch an erster Stelle stehen. Tablets sollen gezielt im Unterricht eingesetzt werden. Aus heilpädagogischer Sicht sieht die Autorin eine Chance, DaZ-Kinder, aber auch andere Kinder mit Förderbedarf, mittels der zahlreichen Einsatzmöglichkeiten von Tablets gezielt fördern und unterstützen zu können. Die Weiterentwicklungen der aktuell empfohlenen Apps, aber auch neu erscheinender Apps, wird die Autorin mit grossem Interesse verfolgen, um gegebenenfalls den Leitfaden «Tablets im DaZ-Unterricht» anzupassen.

Verzeichnisse

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Umfrage Weiterbildungsthemen (EU kids online Studie 2019).....	14
Abbildung 2: Sprach-Apps Pädagogische Hochschule St. Gallen nach Hofmann (2019).....	15
Abbildung 3: Medienpädagogik (eigene Darstellung nach Petko (2014))	22
Abbildung 4: App-Symbole (PEGI-System, https://pegi.info/)	30
Abbildung 5: Usability (https://www.arocom.de/fachbegriffe/usability).....	30
Abbildung 6: Faktoren des Zweitspracherwerbs (eigene Darstellung nach Jeuk (2015)).....	40
Abbildung 7: Kompetenzen (Döbeli (2017))	46
Abbildung 8: Triangulation zur Situation "Tablets im DaZ-Unterricht auf der Kindergartenstufe" (Harringer, 2019).....	53
Abbildung 9: Leitfaden "Tablets im DaZ-Unterricht"	65

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Qualitätskriterien von Apps (eigene Tabelle erstellt nach www.apple.com/de/education/)	28
Tabelle 2: Spracherwerbsstufen (eigene Tabelle erstellt nach Griesshaber (2005)).....	39

Literaturverzeichnis

Ahrenholz, B., & Oomen-Welke, I. (Hrsg.). (2010). *Deutsch als Zweitsprache* (2. korrigierte und überarbeitete Aufl). Baltmannsweiler: Schneider-Verlag Hohengehren.

Altrichter, H., Posch, P., & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5., grundlegend überarbeitete Auflage). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Anstatt, T. (2007). *Mehrsprachigkeit bei Kindern und Erwachsenen*. Attempto Verlag.

Aufenanger, S., & Schlieszeit, J. (2013). *Tablets im Unterricht nutzen. Möglichkeiten und Trends beim Einsatz von Tablets für das Lehren und Lernen*.

Bastian, J., Muuss-Merholz, J., Siebertz, T., & Siller, F. (2013). *Gute Apps für Kinder. Community-basiertes, freies Bildungsmaterial zur App-Bewertung*. Abgerufen von <https://www.medienpaedagogik-praxis.de/2013/12/11/gute-apps-fuer-kinder-community-basiertes-freies-bildungsmaterial-zur-app-bewertung/> am 14.12.19

Beller, S. (2016). *Empirisch forschen lernen: Konzepte, Methoden, Fallbeispiele, Tipps* (3., überarbeitete und erweiterte Auflage). Bern: Hogrefe.

Bianca Fritz. (2017). *Die digitale Schule*. Abgerufen von <https://www.fritzundfraenzi.ch/gesellschaft/schule/die-digitalisierung-der-schweizer-schulen?page=all> am 21.11.19

Bildungsdepartement. (2015). *Sonderpädagogik Konzept. Für die Regelschule*. Bildungsdepartement Kanton St. Gallen. Abgerufen von https://www.sg.ch/bildung-sport/volksschule/rahmenbedingungen/rechtliche-grundlagen/konzepte/_jcr_content/Par/sgch_accordion_list/AccordionListPar/sgch_accordion/AccordionPar/sgch_downloadlist/DownloadListPar/sgch_download_1628105631.ocFile/SOK%20F%C3%BCr%20die%20Regelschule.pdf am 27.11.19

Bissegger, K., & Stettler, M. L. (2001). *Computer im Kindergarten: Spielend lernen - lernend spielen in einer virtuellen Welt* (1. Aufl). Höstein: Verl. KgCH, Verband KindergärtnerInnen Schweiz.

Bostelmann, A., & Fink, M. (2014). *Digital Genial: Erste Schritte mit Neuen Medien im Kindergarten*. Berlin: Bananenblau.

Döbeli Honegger, B. (2017). *Mehr als 0 und 1: Schule in einer digitalisierten Welt* (2., durchgesehene Auflage). Bern: hep, der Bildungsverlag.

Döbeli Honegger, B., Hielscher, M., & Hartmann, W. (2018). *Lehrmittel in einer digitalen Welt*. Abgerufen von Interkantonale Lehrmittelzentrale website: <https://www.ilz.ch/cms/index.php/dienstleistungen/publikationen#digitale-transformation> am 03.12.19

Flick, U. (2008). *Triangulation: Eine Einführung* (2. Aufl). Wiesbaden: VS, Verl. für Sozialwiss.

Flick, U. (2017). *Qualitative Sozialforschung: Eine Einführung* (Originalausgabe, 8. Auflage). Reinbek bei Hamburg: rowohlt's enzyklopädie im Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Frederking, V., Krommer, A., & Möbius, T. (Hrsg.). (2014). *Digitale Medien im Deutschunterricht*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.

Fthenakis, W. E. (Hrsg.). (2014). *Frühe Medienbildung: Kinder unter 6 Jahren*. Essen: LOGO Lern-Spiel-Verl.

Griesshaber, W. (2005). *Sprachstandsdiagnose im kindlichen Zweitspracherwerb: Funktional-pragmatische Fundierung der Profilanalyse*. Abgerufen von <https://www.uni-muenster.de/Sprachenzentrum/griessa/pub/tprofilanalyse-azm-05.pdf> am 26.11.19

Harr, A.-K., Liedke, M., & Riehl, C. M. (2018). *Deutsch als Zweitsprache: Migration – Spracherwerb – Unterricht*. Stuttgart: J.B. Metzler Verlag.

Hartmann, W., & Hundertpfund, A. (2015). *Digitale Kompetenz: Was die Schule dazu beitragen kann* (1. Auflage). Bern: hep, der Bildungsverlag.

Hipeli, E. (2014). *Medien-Kids: Bewusst umgehen mit allen Medien - von Anfang an ; [ein Ratgeber mit Tipps von Eltern für Eltern]*. Zürich: Beobachter-Ed.

Hüther, J., & Schorb, B. (Hrsg.). (2005). *Grundbegriffe Medienpädagogik* (4., vollst. neu konzipierte Aufl). München: kopaed.

Irion, T., & Kammerl, R. (2018). *Mit digitalen Medien lernen*. (307).

Issing, L. J., & Klimsa, P. (Hrsg.). (2002). *Information und Lernen mit Multimedia und Internet: Lehrbuch für Studium und Praxis* (3., vollst. überarb. Aufl). Weinheim: Beltz PVU.

Jeuk, S. (2015). *Deutsch als Zweitsprache in der Schule: Grundlagen - Diagnostik - Förderung* (3., überarbeitete und erweiterte Auflage). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

Jugendundmedien.ch. (o. J.). Abgerufen von <https://www.jugendundmedien.ch/de.html> am 29.11.19

Kamin, A.-M., Meister, D. M., & Schulte, D. (Hrsg.). (2013). *Kinder - Eltern - Medien: Medienpädagogische Anregungen für den Erziehungsalltag*. München: Fink.

Kniffka, G., & Siebert-Ott, G. (2012). *Deutsch als Zweitsprache: Lehren und Lernen* (3., aktualisierte Aufl). Paderborn: Schöningh.

Köliker, S. (2018, Dezember 19). *Kreisschreiben zur Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund*. Abgerufen von https://www.sg.ch/bildung-sport/volksschule/rahmenbedingungen/rechtliche-grundlagen/kreisschreiben-und-empfehlungen/_jcr_content/Par/sgch_downloadlist/DownloadListPar/sgch_download_1880220290.ocFile/Kreisschreiben_Migration.pdf am 27.11.19

Liebal, J., & Exner, M. (2011). *Usability für Kids: Ein Handbuch zur ergonomischen Gestaltung von Software und Websites für Kinder* (1. Aufl). Wiesbaden: Vieweg + Teubner.

Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (12., überarbeitete Auflage). Weinheim Basel: Beltz Verlag.

MIKE Studie 2017. (2017) Abgerufen von https://www.zhaw.ch/storage/psychologie/upload/forschung/medienpsychologie/mike/Bericht_MIKE-Studie_2017_V2.pdf am 29.11.19

Milzner, G. (2016). *Digitale Hysterie: Warum Computer unsere Kinder weder dumm noch krank machen*. Weinheim: Beltz.

Neuß, N. (2012). *Kinder & Medien: Was Erwachsene wissen sollten* (1. Aufl). Seelze-Velber: Klett/Kallmeyer.

Neuß, N., & Michaelis, C. (2002). *Neue Medien im Kindergarten: Spielen und Lernen mit dem Computer*. Offenbach: GABAL-Verl.

Oksaar, E. (2003). *Zweitspracherwerb: Wege zur Mehrsprachigkeit und zur interkulturellen Verständigung*. Stuttgart: Kohlhammer.

Petko, D. (2014). *Einführung in die Mediendidaktik: Lehren und Lernen mit digitalen Medien*. Weinheim: Beltz.

Prasse, D. (2012). *Bedingungen innovativen Handelns in Schulen: Funktion und Interaktion von Innovationsbereitschaft, Innovationsklima und Akteursnetzwerken am Beispiel der IKT-Integration an Schulen*. Münster: Waxmann.

Presseportal (2012). *Spielen und lernen mit iPhone und iPad, Apps für Kinder*. (2012) Abgerufen von <https://www.presseportal.de/pm/7833/2213493> am 29.11.19

Reich, H. (2002). *Spracherwerb zweisprachig aufgewachsener Kinder und Jugendlicher. Ein Überblick über den Stand der nationalen und internationalen Forschung*.

Roos, M., & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen* (1. Auflage). Bern: Verlag Hans Huber.

Schaumburg, H., & Prasse, D. (2019). *Medien und Schule: Theorie - Forschung - Praxis*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Schilling, K. (2016). *Apps machen: Der Kompaktkurs für Designer: von der Idee bis zum klickbaren Prototyp*. München: Hanser.

Schlatter, K., Tucholski, Y., & Curschellas, F. (2016). *DaZ unterrichten: Ein Handbuch zur Förderung von Deutsch als Zweitsprache in den Bereichen Hörverstehen und Sprechen* (1. Auflage). Bern: Schulverlag plus AG.

Schneebeli, D., & Feuz, P. (2013, Mai 11). An 80 Zürcher Schulen sprechen mehr als Zweidrittel kein Deutsch. *Tagesanzeiger*. Abgerufen von <https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/An-80-Zuercher-Schulen-sprechen-mehr-als-zwei-Drittel-kein-Deutsch/story/18800058> am 26.11.19

Semler, J. (2016). *App-Design: Alles zu Gestaltung, Usability und User Experience* (1. Auflage). Bonn: Rheinwerk.

Spitzer, M. (2005). *Vorsicht Bildschirm: Elektronische Medien, Gehirnentwicklung, Gesundheit und Gesellschaft* (3. Aufl). Stuttgart: Klett.

Spitzer, M. (2012). *Digitale Demenz: Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen*. München: Droemer.

Tillmann, Alexander, & Antony, I. (Hrsg.). (2018). *Tablet-Klassen: Begleituntersuchung, Unterrichtskonzepte und Erfahrungen aus dem Pilotprojekt „Mobiles Lernen in Hessen - MOLE“*. Münster New York: Waxmann.

Tillmann, Angela, Fleischer, S., & Hugger, K.-U. (Hrsg.). (2014). *Handbuch Kinder und Medien*. Wiesbaden: Springer VS.

Tracy, R. (2008). *Wie Kinder Sprachen lernen: Und wie wir sie dabei unterstützen können* (2., überarbeitete Auflage). Tübingen: Francke.

Tulodziecki, G., Herzig, B., & Grafe, S. (2019). *Medienbildung in Schule und Unterricht Grundlagen und Beispiele*.

Voss, R. (2019). *Wissenschaftliches Arbeiten ... leicht verständlich: Mit zahlreichen Abbildungen und Übersichten* (6., überarbeitete Auflage). München: UVK Verlag.

Winkler, P. (2001). *M+T Computerlexikon: Ausgabe 2002 mit 8000 Begriffen* (Taschenbuchausg). München: Heyne.

Anhang

Anhang 1 Auszug aus dem Lehrplan 21, Fachbereich Sprache

Nachfolgend werden die Kompetenzen im Bereich Sprache Zyklus 1 mit den jeweiligen Kompetenzstufen aufgezeigt. Die Darstellungen wurden aus dem Lehrplan 21, Sprachen, 2017 entnommen. Anhand eigener Erfahrungen und der Durchsicht von unterschiedlichen Deutsch-Lehrmitteln markierte die Autorin die Kompetenzen, welche auf der Kindergartenstufe als zentral angesehen werden mit einem roten Rahmen.

Kompetenzbereich D.1 Hören

Handlungs- und Themenaspekt A: Grundfertigkeiten

- Die Schülerinnen und Schüler können Laute, Silben, Stimmen, Geräusche und Töne wahrnehmen, einordnen und vergleichen. Sie können ihren rezeptiven Wortschatz aktivieren, um das Gehörte angemessen schnell zu verstehen.

D.1.A.1		Die Schülerinnen und Schüler ...	
1	a	» können die Aufmerksamkeit auf die sprechende Person und deren Beitrag richten.	
	b	» können Klänge, Geräusche sowie Reime, Silben und einzelne Laute (z.B. Anlaute) heraushören (phonologische Bewusstheit).	
	c	» können den Tonfall einer Stimme in der entsprechenden Situation deuten (z.B. Lautstärke, Geschwindigkeit, Stimmlage).	
	d	» können unterschiedliche Laute und Lautverbindungen heraushören, im Wort verorten (Anlaut, Mittellaute, Endlaut) und mit Erfahrungen aus der Erstsprache vergleichen. » können einzelne Wörter und Wendungen in vertrauten Situationen verstehen oder deren Bedeutung erfragen und so ihren rezeptiven Wortschatz erweitern.	FS1E.1.B.1.a FS2F.1.B.1.a
	e	» können nonverbale Mittel (z.B. Gestik, Mimik, Körperhaltung) und paraverbale Mittel (z.B. Intonation, Sprechfluss) in der Hörsituation deuten. » können eine Hörerwartung aufbauen und die nötige Ausdauer aufbringen, um einem längeren Hörbeitrag zu folgen.	FS1E.1.B.1.a FS2F.1.B.1.a

Handlungs- und Themenaspekt B: Verstehen in monologischen Hörsituationen

- Die Schülerinnen und Schüler können wichtige Informationen aus Hörtexten entnehmen.

D.1.B.1		Die Schülerinnen und Schüler ...	
1	a	» können einfache Aufträge und Erklärungen zu bekannten Sachthemen und Alltagssituationen verstehen und ausführen (z.B. alltägliche Abläufe). » können zum Hörtext etwas Passendes produzieren (z.B. inneres Bild zeichnen, etwas formen, spielerisch darstellen).	
	b	» können erzählen, was sie aus Hörtexten erfahren haben (z.B. vorgelesene Erzählung, erzähltes Sachthema, Bilderbuch, Verse). » können der Handlung einer einfachen Erzählung folgen.	
	c	» können Mitteilungen und Erklärungen verstehen und Aufträge ausführen. » können einem kurzen Hörtext (z.B. Erzählung) bis zum Ende folgen und die für sie bedeutsamen Inhalte wiedergeben. » können einzelne im Hörtext genannte Wörter und Wendungen erfragen und so ihren rezeptiven Wortschatz erweitern.	FS1E.1.B.1.c FS2F.1.B.1.c
	d	» können ein globales Hörverständnis zu verschiedenen Hörtexten aufbauen (z.B. Erzählung, Theaterstück, Szene aus Film, Gedicht, Sachtext). » können Wichtiges in einfachen Mitteilungen erkennen (z.B. telefonische Auskunft, Lautsprecherdurchsage). » können die Bedeutung einfacher unbekannter Wörter aus dem Kontext erschliessen.	FS1E.1.B.1.c FS2F.1.B.1.c

Handlungs- und Themenaspekt C: Verstehen in dialogischen Hörsituationen

1. Die Schülerinnen und Schüler können Gesprächen folgen und ihre Aufmerksamkeit zeigen.

D.1.C.1		Die Schülerinnen und Schüler ...
1	a	» können in einer vertrauten Gesprächssituation dem Gesprochenen folgen und ihre Beteiligung zeigen.
	b	» können Gesprächen folgen und dabei ihre Aufmerksamkeit nonverbal (z.B. Mimik, Körpersprache), paraverbal (z.B. Intonation) und verbal (Worte) zeigen. » können sich wichtige Inhalte aus einem Gespräch merken. » können an einem Gespräch teilnehmen und die entsprechenden Gesprächsregeln meist einhalten (z.B. zuhören, ausreden lassen).
	c	» können in vertrauten Kommunikationssituationen Stimmungen wahrnehmen (z.B. emotionale Verletzung, Betroffenheit, Wut, Ärger, Freude). » können Gesprächsbeiträgen folgen und sich für sie Bedeutsames merken. » können nachfragen, wenn sie etwas in einem Gespräch nicht verstanden haben.

Handlungs- und Themenaspekt D: Reflexion über das Hörverhalten

1. Die Schülerinnen und Schüler können ihr Hörverhalten und ihr Hörinteresse reflektieren.

D.1.D.1		Die Schülerinnen und Schüler ...
1	a	» können sich unter Anleitung und mithilfe konkreter Fragen mit anderen über Erzähltes austauschen. » können sich mithilfe konkreter Fragen über ein Gespräch und ihr Gesprächsverhalten austauschen.

Kompetenzbereich D.2 Lesen

Handlungs- und Themenaspekt A: Grundfertigkeiten

1. Die Schülerinnen und Schüler verfügen über Grundfertigkeiten des Lesens. Sie können ihren rezeptiven Wortschatz aktivieren, um das Gelesene schnell zu verstehen.

D.2.A.1		Die Schülerinnen und Schüler ...
1	a	» können Piktogramme und einfache Wortbilder aus ihrem Alltagsleben wieder erkennen (z.B. Migros, Coop, Volg, Coca Cola). » können einzelne Buchstaben wiedererkennen (z.B. aus dem eigenen Namen). » können einen Zugang zu (Bild-)Büchern finden.
	b	» können die passende Beziehung zwischen Buchstaben und Lauten herstellen sowie Buchstaben zu Silben und kurzen Wörtern aus dem schulnahen Wortschatz verbinden. » können kurze Sätze langsam erlesen.
	c	» erkennen vertraute Wörter auf einen Blick (Sichtwortschatz). » können kurze Texte, deren Thema vertraut ist, laut oder still lesen.
	d	» erkennen häufig wiederkehrende Morpheme auf einen Blick (z.B. ver-, vor-, nach- als Vormorpheme, bekannte Stamm-Morpheme).

Handlungs- und Themenaspekt B: Verstehen von Sachtexten

1. Die Schülerinnen und Schüler können wichtige Informationen aus Sachtexten entnehmen.

D.2.B.1		Die Schülerinnen und Schüler ...	
1	a	<ul style="list-style-type: none"> » können einfache Sachverhalte in Bildern und Aufträge in Bildform verstehen. » können einfache Piktogramme aus ihrem Alltagsleben lesen und verstehen. » können erzählen, was sie durch Medien erfahren haben (z.B. Kindersendung, Film, Lernspiel). 	MI.1.2.a
	b	<ul style="list-style-type: none"> » können kurze Sätze zu einem Sachthema mit Bild-Unterstützung oder unter Anleitung verstehen. » können wichtige Wörter zum behandelten Thema lesen und verstehen. 	
	c	<ul style="list-style-type: none"> » können Abbildungen und Text bei bebilderten Sachtexten zueinander in Beziehung setzen. » können die nötige Ausdauer aufbringen, um übersichtlich strukturierte Sachtexte zu Themen, die sie interessieren, zu lesen. » können mithilfe von gezielten Fragen einen einfachen Sachtext als Ganzes verstehen und wichtige Informationen entnehmen. 	BG.3.B.1.2a
	d	<ul style="list-style-type: none"> » können unter Anleitung die Bibliothek als Ort zur Lektüre- und Informationsbeschaffung nutzen. » können aus kurzen, mit Titel und Absätzen übersichtlich strukturierten und illustrierten Sachtexten wesentliche Informationen entnehmen. 	

Handlungs- und Themenaspekt C: Verstehen literarischer Texte

1. Die Schülerinnen und Schüler können literarische Texte lesen und verstehen.

D.2.C.1		Die Schülerinnen und Schüler ...	
1	a	<ul style="list-style-type: none"> » können in einem Bild eine Situation erkennen (z.B. Figur, Handlung, mögliche Geschichte). » können sich aus aneinander gereihten Bildern eine Geschichte vorstellen und diese im Gespräch erzählen (z.B. Bilderbuch). 	
	b	<ul style="list-style-type: none"> » können erzählte und vorgelesene Texte verstehen und darin den Handlungsstrang erkennen (z.B. kleine Geschichte, Bilderbuch, Vers, Abzählreim). » können einen linearen Erzählverlauf mit einer dazu gehörenden Bildabfolge verbinden. 	MI.1.2.a
	c	<ul style="list-style-type: none"> » können mithilfe von Nachfragen in Texten Handlungen und typische Eigenschaften der Figuren verstehen. » können sich unter Anleitung zentrale Handlungen, Orte und Figuren in kurzen Geschichten bildlich vorstellen und mit der eigenen Lebenswelt in Verbindung bringen. » können ihren rezeptiven Wortschatz erweitern, indem sie ihre Aufmerksamkeit unter Anleitung auf bestimmte Wörter und Wendungen richten. » kennen die Bibliothek als Ort mit reichhaltigem Leseangebot und können unter Anleitung Hörbücher, Bücher und andere Medien auswählen. 	
	d	<ul style="list-style-type: none"> » können ihr Textverständnis zeigen, indem sie einen Text gestaltend vorlesen (z.B. einzelne Figuren stimmlich unterscheiden). 	

Handlungs- und Themenaspekt D: Reflexion über das Leseverhalten

1. Die Schülerinnen und Schüler können ihr Leseverhalten und ihre Leseinteressen reflektieren.

D.2.D.1		Die Schülerinnen und Schüler ...	
1			
	a	<ul style="list-style-type: none"> » können sich unter Anleitung und mithilfe gezielter Fragen mit anderen über Gelesenes austauschen. » können sich mithilfe gezielter Fragen darüber austauschen, welche Leseinteressen sie haben und können so ihre Lektürewahl in der Bibliothek, in der Leseecke reflektieren. 	
	b	<ul style="list-style-type: none"> » können unter Anleitung und mit passenden Beurteilungshilfen einander Rückmeldungen geben, wie gut sie (vor-)lesen. 	

Kompetenzbereich D.3 Sprechen

Handlungs- und Themenaspekt A: Grundfertigkeiten

- Die Schülerinnen und Schüler können ihre Sprechmotorik, Artikulation, Stimmführung angemessen nutzen. Sie können ihren produktiven Wortschatz und Satzmuster aktivieren, um angemessen flüssig zu sprechen.

D.3.A.1		Die Schülerinnen und Schüler ...	
1	a	<ul style="list-style-type: none"> » können die meisten Laute des Deutschen sprechmotorisch isoliert und im Wort bilden. » können Wörter, Wendungen (z.B. in Fragen, Aussagen, Aufforderung) und Satzmuster in vertrauten Situationen passend verwenden (produktiver Wortschatz). 	
	b	<ul style="list-style-type: none"> » können mit verständlicher Aussprache und angemessener Lautstärke in Standardsprache (nach-)sprechen, wobei die Sprechweise auch mundartlich und erstsprachlich gefärbt sein kann. » können ihren produktiven Wortschatz aktivieren, um sich in verschiedenen Themen und Situationen sprachlich angemessen auszudrücken. 	
	c	<ul style="list-style-type: none"> » können nonverbale (z.B. Gestik, Mimik, Körperhaltung) und paraverbale Mittel (z.B. Atmung, Intonation, Sprechfluss) angemessen verwenden. 	FS1E.3.C.1.a FS2F.3.C.1.a

Handlungs- und Themenaspekt B: Monologisches Sprechen

- Die Schülerinnen und Schüler können sich in monologischen Situationen angemessen und verständlich ausdrücken.

D.3.B.1		Die Schülerinnen und Schüler ...	
1	a	<ul style="list-style-type: none"> » können ihre Gefühle und Gedanken sowie Erlebnisse und Erfahrungen verbal oder nonverbal mit Unterstützung zum Ausdruck bringen. 	
	b	<ul style="list-style-type: none"> » können Beobachtungen wiedergeben und einfache Sachverhalte mit Unterstützung beschreiben. 	
	c	<ul style="list-style-type: none"> » können sich in Mundart und Standardsprache ausdrücken, wobei erstsprachliche und mundartliche Elemente selbstverständlich sind. » können sich in verschiedenen Sprechsituationen ausdrücken, wenn sie dabei unterstützt werden und sich vorbereiten können (z.B. Erzählung, Erklärung, Präsentation). » können kurze Gedichte vortragen (z.B. Abzählverse, Reime, Sprüche) . 	
	d	<ul style="list-style-type: none"> » können eine Geschichte verständlich nacherzählen. » können mithilfe eines Schemas ihre Arbeitsergebnisse und Gedanken vortragen (z.B. vorgegebene Textbausteine, Ablauf). » können Ergebnisse einer Gruppenarbeit verständlich weitergeben und dabei verschiedene Medien nutzen (z.B. Bild-, Textdokument). 	ML1.3.c FS1E.3.C.1.a FS1E.3.C.1.b FS2F.3.C.1.a FS2F.3.C.1.b NMG.12.2.a

Handlungs- und Themenaspekt C: Dialogisches Sprechen

1. Die Schülerinnen und Schüler können sich aktiv an einem Dialog beteiligen

D.3.C.1		Die Schülerinnen und Schüler ...
1	a	<ul style="list-style-type: none"> » können die/den Gesprächspartner/in als Gegenüber wahrnehmen und mit ihr/ihm in Kontakt treten. » können in einer vertrauten, selbstgewählten Sprechrolle an einem Spiel aktiv teilnehmen.
	b	<ul style="list-style-type: none"> » können auf direkt an sie gerichtete Fragen antworten. » können sich an einfachen, kurzen Gesprächen beteiligen. » können sich in kurzen Phasen an Gesprächsregeln halten (z.B. sich vor dem Reden melden, zu den anderen gerichtet sprechen, Sie-Formen verwenden).
	c	<ul style="list-style-type: none"> » können einen Gesprächsbeitrag laut und deutlich in Mundart und in Standardsprache formulieren. » können ihren Gesprächsbeitrag in einem Gespräch passend einbringen (z.B. auf andere eingehend, nicht verletzend). » können einfache Alltagsgespräche selbstständig führen und Medien nutzen, um bestehende Kontakte zu pflegen (z.B. Telefongespräch mit Bekannten).

Handlungs- und Themenaspekt D: Reflexion über das Sprech-, Präsentations- und Gesprächsverhalten

1. Die Schülerinnen und Schüler können ihr Sprech-, Präsentations- und Gesprächsverhalten reflektieren.

D.3.D.1		Die Schülerinnen und Schüler ...
1	a	<ul style="list-style-type: none"> » können sich mithilfe von konkreten (Nach-)Fragen darüber austauschen, wie sie sich und wie sich andere im Gespräch verhalten haben. » können Gespräche als Basis für Beziehungen erfahren.

Kompetenzbereich D.4 Schreiben

Handlungs- und Themenaspekt A: Grundfertigkeiten

1. Die Schülerinnen und Schüler können in einer persönlichen Handschrift leserlich und geläufig schreiben und die Tastatur geläufig nutzen. Sie entwickeln eine ausreichende Schreibflüssigkeit, um genügend Kapazität für die höheren Schreibprozesse zu haben. Sie können ihren produktiven Wortschatz und Satzmuster aktivieren, um flüssig formulieren und schreiben zu können.

D.4.A.1		Die Schülerinnen und Schüler ...
1	a	» können durch vielfältige Aktivitäten ihre Feinmotorik weiterentwickeln.
	b	» können eine günstige Körperhaltung beim Zeichnen und Schreiben einnehmen.
	c	<ul style="list-style-type: none"> » können die Grundbewegungen der Schrift nach allen Richtungen (z.B. Buchstabenformen und -folgen) ausführen. » können einzelne Laute heraushören, diese den passenden Buchstaben zuordnen und einzelne Wörter lautgetreu verschriften.
	d	<ul style="list-style-type: none"> » können das ganze Alphabet einer unverbundenen Schrift sowie die Ziffern mit optimalen Abläufen geläufig schreiben. » können alle Laute und Lautverbindungen heraushören und in lautgetreuer (nicht unbedingt orthografisch korrekter) Schreibung entsprechenden Buchstaben zuordnen. » können vertraute Wörter, Wendungen und Satzmuster in alltäglichen, bekannten Schreibsituationen verwenden und ihren produktiven Wortschatz aktivieren (z.B. kurzer Brief, Briefformeln).
	e	<ul style="list-style-type: none"> » können mit verschiedenen Schreibgeräten ihre Texte gestalten (z.B. verschiedene Schreibstifte, Tastatur). » können mit grundlegenden Elementen der Bedienungsfläche eines Textprogramms umgehen.

Handlungs- und Themenaspekt B: Schreibprodukte

1. Die Schülerinnen und Schüler kennen vielfältige Textmuster und können sie entsprechend ihrem Schreibziel in Bezug auf Struktur, Inhalt, Sprache und Form für die eigene Textproduktion nutzen.

D.4.B.1		Die Schülerinnen und Schüler ...
1	a	<ul style="list-style-type: none"> » können Erfahrungen sammeln mit vielfältigen altersgemässen Texten (z.B. Bilderbuch, Vorlesegeschichte, Brief, Notiz, Plakat), um Muster für das eigene Schreiben zu gewinnen (z.B. Kritzelbrief, Liste).
	b	<ul style="list-style-type: none"> » kennen Schrift als Trägermedium von Bedeutung und als Instrument, um Gedanken festzuhalten und bei anderen etwas zu bewirken (z.B. Geschenkbrief, Dankeskarte, Wunschliste). » kennen einfache Textmuster (z.B. Liste, Anrede, Namenskarte, Unterschrift) und nutzen diese für das eigene Schreiben.
	c	<ul style="list-style-type: none"> » kennen das Muster eines persönlichen Briefs mit Anrede und Grussformel, um es für das eigene Schreiben nutzen zu können. » kennen Elemente eines Geschichtenmusters (z.B. Märchenanfang/-ende), um sie für das eigene Schreiben nutzen zu können. » kennen verschiedene Muster einfacher Informationstexte (z.B. einfaches Lernplakat, Spielanleitung), um sie für das eigene Schreiben nutzen zu können. » kennen Muster verschiedener Kurztexte (z.B. Elfchen, Rätsel, Vers), um sie für das eigene Schreiben nutzen zu können.

Handlungs- und Themenaspekt C: Schreibprozess: Ideen finden und planen

1. Die Schülerinnen und Schüler können ein Repertoire an angemessenen Vorgehensweisen zum Ideenfinden und Planen aufbauen und dieses im Schreibprozess zielführend einsetzen.

D.4.C.1		Die Schülerinnen und Schüler ...	
1			
	a	<ul style="list-style-type: none"> » können aus Geschichten, Bilderbüchern, Puppentheatern Ideen für eigene Geschichten entwickeln und sich darüber austauschen. » können beschreiben, woher sie Informationen erhalten (z.B. Printmedien, Fernsehen, Internet). 	MI.1.1.a
	b	<ul style="list-style-type: none"> » können unter Anleitung verschiedene Vorgehensweisen zur Ideenfindung und Textplanung einsetzen (z.B. gemeinsam erstelltes Cluster, Ideennetz, W-Fragen, innere Bilder). » können mithilfe von vorgegebenen Medien Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website), damit sie die Inhalte für einen entsprechenden Sachtext erarbeiten können. 	MI - Recherche und Lernunterstützung FS1E.4.B.1.b FS2F.4.B.1.b BG.1.A.1.a
c	<ul style="list-style-type: none"> » können erste Zielvorstellungen davon entwickeln, wozu sie schreiben. » zeigen die Bereitschaft, während des Schreibens neue Ideen zu entwickeln. 		

Handlungs- und Themenaspekt D: Schreibprozess: formulieren

1. Die Schülerinnen und Schüler können ihre Ideen und Gedanken in eine sinnvolle und verständliche Abfolge bringen. Sie können in einen Schreibfluss kommen und ihre Formulierungen auf ihr Schreibziel ausrichten.

D.4.D.1		Die Schülerinnen und Schüler ...	
1			
	a	» können ihren produktiven Wortschatz erweitern, indem sie die als Formulierungshilfen vorgegebenen Wörter und Wendungen für ihre Geschichten nutzen.	
	b	» können in eine Geschichte oder ein Thema eintauchen und ihre Gedanken und Ideen ansatzweise in eine verständliche Abfolge bringen.	
	c	<ul style="list-style-type: none"> » können ihre Gedanken und Ideen in eine verständliche Abfolge bringen und in passende Worte fassen. Die Schreibsituation und der Schreibprozess werden dabei zunehmend eigenständig gestaltet. » können ihre Formulierungen zunehmend dem Schreibziel anpassen (z.B. adressatengerecht ausgerichtet). » können ihre Texte auch am Computer entwerfen und Grundfunktionen eines Textverarbeitungsprogramms einsetzen (z.B. Elementen der Bedienungsoberfläche nutzen: Datei öffnen, schreiben, speichern). 	MI - Produktion und Präsentation

Handlungs- und Themenaspekt E: Schreibprozess: inhaltlich überarbeiten

1. Die Schülerinnen und Schüler können ihren Text in Bezug auf Schreibziel und Textsortenvorgaben inhaltlich überarbeiten.

D.4.E.1		Die Schülerinnen und Schüler ...	
1			
	a	» können inhaltliche Unklarheiten besprechen, wenn die Lehrperson auf die entsprechenden Textstellen hinweist.	
	b	» können im Austausch mit anderen (z.B. Schreibkonferenz, Feedback) einzelne positive Aspekte und Unstimmigkeiten im eigenen Text erkennen.	

Kompetenzbereich D.5 Sprache(n) im Fokus

Handlungs- und Themenaspekt A: Verfahren und Proben

1. Die Schülerinnen und Schüler können Sprache erforschen und Sprachen vergleichen.

D.5.A.1		Die Schülerinnen und Schüler ...	
1	a	<ul style="list-style-type: none"> » können sprachliches Material nach vorgegebenen Kriterien auswählen und ordnen (z.B. Wörter nach Anlaut sortieren, Reime ordnen, Wörter zu Begriffsfeld sammeln, Grussformen sammeln). » können ansatzweise ihr Vorgehen beschreiben. 	FS1E.5.A.2.a FS2F.5.A.2.a

Handlungs- und Themenaspekt B: Sprachgebrauch untersuchen

1. Die Schülerinnen und Schüler können den Gebrauch und die Wirkung von Sprache untersuchen.

D.5.B.1		Die Schülerinnen und Schüler ...	
1	a	<ul style="list-style-type: none"> » können Erfahrungen mit Gesprächsverhalten und Gesprächsregeln in der Grossgruppe sammeln (z.B. Sprecherwechsel, Klassengespräch) und über deren Nutzen nachdenken. » können erste Erfahrungen mit der Sprachenvielfalt in der Klasse sammeln (z.B. Begrüssungsrituale, Sprachmelodie, Lieblingswörter). 	
	b	<ul style="list-style-type: none"> » können sich über Erfahrungen mit verschiedenen Formen von Gesprächsverhalten austauschen (z.B. Grussformeln, Gesprächsregeln und Gebrauch Mundart/Standardsprache in verschiedenen Situationen). » können sich über Erfahrungen mit verschiedenen Sprachen austauschen (z.B. Sprachmelodie; Wörter, die etwas bezeichnen, das man riechen kann; erfundene Wörter). 	NMG.11.3.b

Handlungs- und Themenaspekt C: Sprachformales untersuchen

1. Die Schülerinnen und Schüler können Sprachstrukturen in Wörtern und Sätzen untersuchen.

D.5.C.1		Die Schülerinnen und Schüler ...	
1	a	» können Erfahrungen sammeln mit Reimen, Silben und Lauten (phonologische Bewusstheit).	
	b	<ul style="list-style-type: none"> » können Wörter in Bezug auf ihre Lautstruktur untersuchen. » können Erfahrungen sammeln mit: Wort- und Satzbau (z.B. Wortgrenzen und Anzahl Wörter in einem Satz bestimmen); unterschiedlichen Lautstrukturen der verschiedenen Sprachen in der Klasse (Satzmelodie); unterschiedlichen Schriftsystemen (z.B. Bilderschrift). 	
	c	<ul style="list-style-type: none"> » können ihr Wissen im Bereich der phonologischen Bewusstheit für die Sprachreflexion auch in Bezug auf ihre Erstsprache nutzen (z.B. Anlaut, Reim, Silbe). » können unter Anleitung eine orthografische Regel untersuchen und so ein erstes Verständnis für die Regel entwickeln (z.B. sp-/st-Schreibung, Grossschreibung). 	

Handlungs- und Themenaspekt D: Grammatikbegriffe

1. Die Schülerinnen und Schüler können Grammatikbegriffe für die Analyse von Sprachstrukturen anwenden.

D.5.D.1		Die Schülerinnen und Schüler ...	
1	a	» können erste Erfahrungen mit den drei Hauptwortarten Nomen, Verb und Adjektiv sammeln.	

Handlungs- und Themenaspekt E: Rechtschreibregeln

1. Die Schülerinnen und Schüler können ihr orthografisches Regelwissen in auf die Regel konstruierten Übungen anwenden.

D.5.E.1		Die Schülerinnen und Schüler ...	
1		⬇	
	a	» können das ABC mit Unterstützung buchstabieren.	
	b	<ul style="list-style-type: none"> » können Wörter lautlich segmentieren und verschrifteten Wörter daher lautlich vollständig, wenn auch nicht immer orthografisch korrekt. » können die Schreibung von Wörtern memorieren. » können das ABC auswendig buchstabieren, um es für das Nachschlagen von Wörtern im Schul-Wörterbuch zu nutzen. » können folgende Rechtschreibregel in dafür konstruierten Übungen anwenden: sp-/st-Regel. 	

Kompetenzbereich D.6 Literatur im Fokus

Handlungs- und Themenaspekt A: Auseinandersetzung mit literarischen Texten

1. Die Schülerinnen und Schüler können spielerisch und kreativ gestaltend mit literarischen Texten umgehen.

D.6.A.1		Die Schülerinnen und Schüler ...
1	a	» können in vorgelesene und erzählte Geschichten mit Unterstützung von Bilderbüchern eintauchen.
	b	» können zu Geschichten zeichnen und spielen. Sie können die entstandenen Zeichnungen und Handlungen in Bezug zur Geschichte setzen und einzelne Episoden daraus erzählen. » können Lieder und Verse nachsingen, nachsprechen und spielerisch umsetzen.
	c	» können mit Geschichten oder Szenen daraus auf folgende zwei Arten umgehen, um einzelne Eigenschaften der Figuren, Orte und Handlungen zu erkennen: szenisch darstellen (z.B. Handlung, Gespräch), zeichnerisch umsetzen (z.B. Figuren, Orte). » können in Begleitung die Bibliothek in der Schule besuchen und ihre Lieblingsbücher finden und einzelne Aspekte der Geschichten (z.B. Figuren, Orte) in einfachen Formen von Lesetagebüchern festhalten.

2. Die Schülerinnen und Schüler können über literarische Texte und die Art, wie sie die Texte lesen, ein literarisches Gespräch führen. Sie reflektieren dabei, wie sie die Texte verstehen und die Texte auf sie wirken.

D.6.A.2		Die Schülerinnen und Schüler ...
1	a	» können sich darauf einlassen, immer wieder neue Bilderbücher, Hörbücher, Hörspiele, Filme anzuschauen, zu lesen, zu hören und darüber zu sprechen.
	b	» können unter Anleitung einzelne Figuren aus Geschichten beschreiben und darüber sprechen, was ihnen an der Figur/Geschichte gefällt. » entwickeln Interesse am Austausch ihrer eigenen Erfahrungen mit literarischen Texten und können mitteilen, welche Geschichten ihnen gefallen und welche nicht. » können beschreiben, was ihnen an gern genutzten Medien gefällt (z.B. Buch, Fernsehen, Film, Hörbuch, Spielgeschichte).
	c	» können die persönlichen Lese-/Hör- und Seherfahrungen mit literarischen Texten den anderen verständlich mitteilen.
	d	» können im Gespräch Bezug auf den Text nehmen, umschreiben, was sie gelesen, angeschaut oder gehört haben. » können sich auch dann auf literarische Texte einlassen, wenn sie ihnen nicht auf den ersten Blick gefallen.

Handlungs- und Themenaspekt B: Auseinandersetzung mit verschiedenen Autor/innen und verschiedenen Kulturen

1. Die Schülerinnen und Schüler kennen einzelne Autor/innen der Kinder-, Jugend- und Erwachsenenliteratur und können Texte aus verschiedenen Kulturen lesen, hören, sehen und deren Besonderheiten erkennen und wertschätzen.

D.6.B.1		Die Schülerinnen und Schüler ...
1	a	» können Erfahrungen sammeln mit literarischen Texten (z.B. Lied, Vers, Bilderbuch, Märchen, Audiotext, Film) aus der eigenen Kultur und aus anderen Kulturen und unter Anleitung darüber sprechen. » wissen, dass literarische Texte von einer Autorin/einem Autoren verfasst worden sind.

Handlungs- und Themenaspekt C: Literarische Texte: Beschaffenheit und Wirkung

1. Die Schülerinnen und Schüler erfahren, erkennen und reflektieren, dass literarische Texte in Bezug auf Inhalt, Form und Sprache bewusst gestaltet sind, um eine ästhetische Wirkung zu erzielen. Sie kennen wesentliche Merkmale von Genres und literarischen Gattungen.

D.6.C.1	Die Schülerinnen und Schüler ...		
1	a	» können Bilder und Spiele mit ihrer Wirklichkeit verknüpfen und diese als real erleben (z.B. Puppentheater).	
	b	<ul style="list-style-type: none"> » können sich in erzählte Geschichten hineinversetzen. » können Verse, Reime, Lieder und Gedichte rhythmisch nachsprechen oder singen und Takt, Rhythmus und spezifische Wortwahl (z.B. Sprachspiel) als Bereicherung erleben. » können sich gemeinsam mit typischen Genres wie Märchen und anderen Geschichten in Bilderbüchern auseinandersetzen und beschreiben, was ihnen daran gefällt. 	
	c	<ul style="list-style-type: none"> » können einzelne typische Merkmale bekannter Genres benennen (z.B. Märchenanfang/-ende, typische Figuren). » können Erfahrungen sammeln mit vielfältigen, altersgerechten literarischen Texten (z.B. Bilderbuch, vorgelesener Text, Audiotext, Film, Theater) und sich darüber austauschen, inwiefern diese sie bereichern. » können verschiedene Figuren, die Stimmung von unterschiedlichen Orten, unterschiedliche Spannung von Handlungen erleben und verstehen. 	
	d	» können unter Anleitung verschiedene Handlungsabsichten von typischen Figuren erkennen und verstehen (z.B. gut/böse; dumm/klug).	

Anhang 2 Auszug aus dem Lehrplan 21, Fachbereich Medien und Informatik

Nachfolgend werden die Kompetenzen im Bereich Medien und Informatik Zyklus 1 mit den jeweiligen Kompetenzstufen aufgezeigt. Die Darstellungen wurden aus dem Lehrplan 21, Sprachen, 2017 entnommen.

Kompetenzbereich MI.1 Medien

- Die Schülerinnen und Schüler können sich in der physischen Umwelt sowie in medialen und virtuellen Lebensräumen orientieren und sich darin entsprechend den Gesetzen, Regeln und Wertesystemen verhalten.

		<i>Leben in der Mediengesellschaft</i>	
MI.1.1		Die Schülerinnen und Schüler ...	
1	a	» können sich über Erfahrungen in ihrer unmittelbaren Umwelt, über Medienerfahrungen sowie Erfahrungen in virtuellen Lebensräumen austauschen und über ihre Mediennutzung sprechen (z.B. Naturerlebnis, Spielplatz, Film, Fernsehen, Bilderbuch, Hörspiel, Lernprogramm).	D.4.C.1.a
	b	» können benennen, welche unmittelbaren Emotionen die Mediennutzung auslösen kann (z.B. Freude, Wut, Trauer).	NMG.9.4.b

- Die Schülerinnen und Schüler können Medien und Medienbeiträge entschlüsseln, reflektieren und nutzen.

		<i>Medien und Medienbeiträge verstehen</i>	
MI.1.2		Die Schülerinnen und Schüler ...	
1	a	» verstehen einfache Beiträge in verschiedenen Mediensprachen und können darüber sprechen (Text, Bild, alltägliches Symbol, Ton, Film). » können Werbung erkennen und über die Zielsetzung der Werbebotschaften sprechen.	D.2.B.1.a D.2.C.1.b NMG.2.5.a NMG.7.4.a
	b	» können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).	MI - Recherche und Lernunterstützung NMG.9.3.d
	c	» können spielerisch und kreativ mit Medien experimentieren.	

- Die Schülerinnen und Schüler können Gedanken, Meinungen, Erfahrungen und Wissen in Medienbeiträgen umsetzen und unter Einbezug der Gesetze, Regeln und Wertesystemen auch veröffentlichen.

		<i>Medien und Medienbeiträge produzieren</i>	
MI.1.3		Die Schülerinnen und Schüler ...	
1	a	» können einfache Bild-, Text-, Tondokumente gestalten und präsentieren.	MI - Produktion und Präsentation NMG.2.1.a
	b	» können spielerisch und kreativ mit Medien experimentieren.	

4. Die Schülerinnen und Schüler können Medien interaktiv nutzen sowie mit anderen kommunizieren und kooperieren.

		<i>Mit Medien kommunizieren und kooperieren</i>	
MI.1.4		Die Schülerinnen und Schüler ...	
1	a	» können mittels Medien bestehende Kontakte pflegen und sich austauschen (z.B. Telefon, Brief).	MI - Produktion und Präsentation D.3.C.1.c

Kompetenzbereich MI.2 Informatik

1. Die Schülerinnen und Schüler können Daten aus ihrer Umwelt darstellen, strukturieren und auswerten.

		<i>Datenstrukturen</i>	
MI.2.1		Die Schülerinnen und Schüler ...	
1	a	» können Dinge nach selbst gewählten Eigenschaften ordnen, damit sie ein Objekt mit einer bestimmten Eigenschaft schneller finden (z.B. Farbe, Form, Grösse).	

2. Die Schülerinnen und Schüler können einfache Problemstellungen analysieren, mögliche Lösungsverfahren beschreiben und in Programmen umsetzen.

		<i>Algorithmen</i>	
MI.2.2		Die Schülerinnen und Schüler ...	
1	a	» können formale Anleitungen erkennen und ihnen folgen (z.B. Koch- und Backrezepte, Spiel- und Bastelanleitungen, Tanzchoreographien).	

3. Die Schülerinnen und Schüler verstehen Aufbau und Funktionsweise von informationsverarbeitenden Systemen und können Konzepte der sicheren Datenverarbeitung anwenden.

		<i>Informatiksysteme</i>	
MI.2.3		Die Schülerinnen und Schüler ...	
1	a	» können Geräte ein- und ausschalten, Programme starten, bedienen und beenden sowie einfache Funktionen nutzen.	MI - Handhabung
	b	» können sich mit eigenem Login in einem lokalen Netzwerk oder einer Lernumgebung anmelden.	MI - Handhabung
	c	» können Dokumente selbstständig ablegen und wieder finden.	MI - Handhabung
	d	» können mit grundlegenden Elementen der Bedienoberfläche umgehen (Fenster, Menu, mehrere geöffnete Programme).	MI - Handhabung

Anhang 3 Inhalte Deutsch-Lehrmittel

Lehrmittel	Inhalte/ Kompetenzbereiche	Themenbereiche	
LEZUS Von der Lauterfassung zur Schrift	<ul style="list-style-type: none"> • Phonolog. Bewusstheit • Einzahl- und Mehrzahlformen • Artikel • Verkleinerungen • Wörter und Sätze (Wortschatz) • Zusammensetzungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Ich und Du • Alltagsgegenstände • Spielzeug • Kindergarten/ Schule • Essen und Trinken • Tiere • Natur • Transportmittel 	
Hoppla 1 und 2	<ul style="list-style-type: none"> • Hörverständnis • Wortschatz • Sprachverständnis • Sprachproduktion • Grammatik 	Hoppla 1 <ul style="list-style-type: none"> • Wir lernen uns kennen • In der Schule • So sind die Sachen • Unsere Kleider • Meine Familie – meine Sprache • Wir machen das so • Was ist passiert? • Draussen spielen 	Hoppla 2 <ul style="list-style-type: none"> • Lieblingstiere • Tierrätsel • Fabeltiere • Tag und Nacht • zusammen spielen • Kleine Tiere • Essen und Trinken • Tiergeschichten
Hören, lauschen, lernen Sprachspiele für Kinder im Vorschulalter	<ul style="list-style-type: none"> • Hörverstehen • Sprechen • Phonolog. Bewusstheit • Reime • Sätze und Wörter • Silben • Anlaut • Phoneme 	<ul style="list-style-type: none"> • Alltagsgegenstände • Kleider • Essen und Trinken • Ich und Du • Im Kindergarten • Natur und Tiere • Transportmittel 	
Sprachschlüssel 1 und 2	<ul style="list-style-type: none"> • Hörverstehen im Alltag • Geschichten erzählen • Szenisches Gestalten • Spiele mit Bewegung • Handgeschicklichkeit • Wortschatz • Anlaute, Reimen, Silben, Verse • Grammatikspiele • Reflexion 	<ul style="list-style-type: none"> • Im Kindergarten • Mir geht es gut • Durch die Jahreszeiten • In der Stadt • So leben wir • In der Forscherwerkstatt • Rund um die Welt • Auf dem Bauernhof 	
Plauderheft 1 und 2	<ul style="list-style-type: none"> • Pluralformen • Handlungsabfolgen • Präpositionen • Phonologische Bewusstheit • Wortschatz • Sprachverständnis • Grammatik 	<ul style="list-style-type: none"> • Körperteile • Alltagsgegenstände • Spielzeug • Lebensmittel • Kleider • Transportmittel 	

Anhang 4 Mögliche Sprach-Apps für den 1.Zyklus des Lehrplans 21

Die gelb markierten Apps werden von der Autorin für den DaZ-Unterricht auf der Kindergartenstufe empfohlen.

Apps für die Kindergartenstufe

App	Beschreibung/Lerninhalte	Apple Preis	Android Preis	Stufe
ANTON	Wortschatz	gratis	gratis	KG/US
Barbapapa und die Farben	Training der Farben	4.00		KG
Bitsboard Lernkarten pro	Wortschatz, Erstellen eigener Lernkarten	42.00		KG/US
Bookcreator	eigene Geschichten und Lernaufgaben erstellen	5.00		KG/US
Capt'n Sharky/ Prinzessin Lillifee erste Buchstaben	Buchstaben erkennen, Laute	2.20	2.20	KG/US
Conni ABC	Abc, Anlaute	3.00	3.20	KG/US
Conni Lesen	Anlaut, Mitlaut, Endlaut, lesen	3.00	3.20	KG/US
DaZini	Einfache Sätze des Kindergarten- oder Schulalltags hören und wiederholen	gratis		KG/US
Deutsch lernen für Kinder/ Kinder erste Wörter: Deutsch	Wortschatz	gratis	gratis	KG
iSequences lite	Mini-Geschichten richtige Reihenfolge ordnen	3.00	gratis	KG/US
iSequenzen Strassenverkehr	Mini-Geschichten in richtige Reihenfolge ordnen	3.00	gratis	KG/US
Kids Story Builder	eigene Geschichten und Lernaufgaben erstellen		gratis	KG/US
KinderApp	einfacher Wortschatz	2.00		KG
KinderApp Farm	einfacher Wortschatz	2.00		KG
KinderApp Go!	einfacher Wortschatz	2.00		KG
KinderApp Special Edition Weihnachten	einfacher Wortschatz	2.00		KG
Lauras Stern	Wortschatz	3.00	2.70	KG
Lernkarten für Kinder	Wortschatz	gratis	gratis	KG/US
Lexico Verstehen 1 (D)	Wortschatz (Achtung: viele In-App Käufe)	gratis	gratis	KG/US
Multidingsda	Wortschatz	9.00		KG/US
MyPlayHome lite	spielen in einer kleinen Welt, ohne Sprache	gratis	gratis	KG
MyPlayHomeStores	spielen in einer kleinen Welt, ohne Sprache	3.00	3.00	KG
Ohrenspitzer	Geräusche erkennen		gratis	KG/US
Räumliche Orientierung	Gegenstände ordnen, Präpositionen		gratis	KG

Apps für die Unterstufe

App	Beschreibung/Lerninhalte	Apple Preis	Android Preis	Stufe
AbcTiger Anlaute	Anlaute, Buchstaben, schreiben	2.00		US
Antolin Lesespiele 1/2	Blitzwörter lesen, Wimmelbild, Wortpaare suchen	2.00	2.90	US
Appolino Lesen	Anlaute, Wörter, Sätze, Texte lesen, Lesespuren	5.00		US
Appolino Schreiben	Wörter, Sätze, Texte schreiben	5.00		US
Bausteine – Deutsch Klasse 1	Buchstaben, Laute, Silben, Wörter erkennen	2.00	2.76	US
Der Löwe	Buchstaben	3.80	3.80	US
Der Sprachforscher für Kinder	Aussprache von Lauten (Logopädie)	gratis	gratis	KG/US
Deutsch 1.Klasse Emil& Pauline im Dschungel	lesen, Anlaute	4.00		US
Grafolino	Buchstaben schreiben (Achtung: keine Basisschrift)	9.00		US
Karibu	Silben	gratis	gratis	US
Leichter Lesen lernen	Buchstaben, lesen	4.00	3.90	US
Lesen und schreiben mit Lola	Reimwörter, lesen	5.00	4.50	US
Leseschlau Testversion	lesen mit Mundbilder	gratis	gratis	US
Lesestart zum Lesenlernen	Geschichten lesen	gratis	gratis	US
Letter school-learn to write	Buchstaben schreiben	gratis	gratis	US
LÜK	Buchstaben (Achtung: viele In-App Käufe)	gratis	gratis	US
Montesorium: Einführung in die Buchstaben	Buchstaben schreiben	4.00		US
Olchi Abc - Buchstabensuppe	Buchstaben schreiben, Anlaute	3.00	4.00	US
Schlaumäuse	Wortschatz, Reimwörter, Silben, lesen	gratis		US
Zebra: Lesen lernen 1 Zebra: Schreibtabelle Zebra: Wörter schreiben 1	Silben, lesen, Anlaute, Wörter schreiben	5.00	5.20	US

Anhang 5 Fragebogen

Anhang 5.1 Vorlage Fragebogen

Fragebogen: «Einsatz von Tablets bei DaZ-Kindern im Kindergarten»

Vorname:		Nachname:	
Kindergarten und Ort:		Deine Funktion in der Klasse:	
Anzahl Jahre im Beruf:		Anzahl Kinder in der Klasse:	
Email:		Anzahl Kinder in der Klasse, welche nicht Deutsch als Muttersprache haben:	
1. Wie viele Tablets stehen deiner Klasse zur Verfügung?			
2. Wie viele Tablets würdest du idealerweise in deiner Klasse benötigen?			
3. Von welcher Marke sind Deine Tablets? Es sind mehrere Antworten möglich.	<input type="checkbox"/> Apple <input type="checkbox"/> Samsung <input type="checkbox"/> Huawei <input type="checkbox"/> andere:		
4. Welches Betriebssystem haben die Tablets? Es sind mehrere Antworten möglich.	<input type="checkbox"/> Apple iOS <input type="checkbox"/> Android <input type="checkbox"/> Windows <input type="checkbox"/> Chrome OS <input type="checkbox"/> anderes:		
5. Welche Kinder arbeiten am Tablet? Kreuze alle Zutreffenden an.	<input type="checkbox"/> Kinder im 1. Kindergartenjahr ohne Förderbedarf <input type="checkbox"/> Kinder im 2. Kindergartenjahr ohne Förderbedarf <input type="checkbox"/> Kinder im 1. Kindergartenjahr mit einem Förderbedarf in Deutsch <input type="checkbox"/> Kinder im 2. Kindergartenjahr mit einem Förderbedarf in Deutsch <input type="checkbox"/> Kinder im 1. Kindergartenjahr mit einem Förderbedarf in einem anderen Bereich als Deutsch <input type="checkbox"/> Kinder im 2. Kindergartenjahr mit einem Förderbedarf in einem anderen Bereich als Deutsch <input type="checkbox"/> andere:		
6. Welche Deutsch-/Sprach-Apps kennst Du? Bitte alle aufschreiben.			
7. Mit welchen Deutsch-/Sprach-Apps arbeiten die DaZ-Kinder am Tablet? Bitte alle aufschreiben.			
8. Wie lange arbeitest Du schon mit diesen Deutsch-/Sprach-Apps?	<input type="checkbox"/> ein paar Wochen <input type="checkbox"/> ein paar Monate <input type="checkbox"/> ein paar Jahre <input type="checkbox"/> anderes:		
9. Wie hast du von diesen Apps erfahren?	<input type="checkbox"/> Suche im Internet <input type="checkbox"/> Tipp von Lehrperson <input type="checkbox"/> Weiterbildung <input type="checkbox"/> anderes:		
10. Nach welchen Kriterien hast du die Apps für deine DaZ-Kinder ausgewählt? Kreuze alle Zutreffenden an.	<input type="checkbox"/> passend zum Thema <input type="checkbox"/> bietet vers. Lernniveaus <input type="checkbox"/> einfache Bedienung <input type="checkbox"/> ansprechende Gestaltung <input type="checkbox"/> Empfehlung von Lehrperson <input type="checkbox"/> Schule gibt App vor <input type="checkbox"/> fördern bestimmte Lernbereiche <input type="checkbox"/> anderes:		
11. Wie oft arbeiten die DaZ-Kinder an einer Deutsch-/Sprach-App?	<input type="checkbox"/> täglich <input type="checkbox"/> wöchentlich <input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> andere:		
12. Wie lange arbeiten die DaZ-Kinder während einer Einheit am Tablet?	<input type="checkbox"/> 5-10min <input type="checkbox"/> 10-20min <input type="checkbox"/> 30-40min <input type="checkbox"/> 40-50min <input type="checkbox"/> länger als 50min		
13. In welchem Setting arbeiten die DaZ-Kinder mit dem Tablet? Kreuze alle Zutreffenden an.	<input type="checkbox"/> Einzelarbeit <input type="checkbox"/> Partnerarbeit <input type="checkbox"/> Gruppenarbeit <input type="checkbox"/> Halbklassse <input type="checkbox"/> geführte Sequenz <input type="checkbox"/> Freispiel <input type="checkbox"/> anderes:		
14. Wie viele DaZ-Kinder arbeiten gleichzeitig am gleichen Tablet?	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 1-2 <input type="checkbox"/> 2-3 <input type="checkbox"/> 3-4 <input type="checkbox"/> 4-5 <input type="checkbox"/> mehr als 5 <input type="checkbox"/> andere:		
15. Zu welchem Zeitpunkt arbeiten die DaZ-Kinder am Tablet?	<input type="checkbox"/> Das Tablet ist ein Freispielangebot. <input type="checkbox"/> Das Tablet ist Teil des Wochenplans/ der Wochenaufgaben. <input type="checkbox"/> Das Tablet ist Teil einer angeleiteten Sequenz. <input type="checkbox"/> Das Tablet ist Teil einer geführten Sequenz. <input type="checkbox"/> Das Tablet ist Teil in einer Lektion mit der SHP. <input type="checkbox"/> anderes:		
16. Wo arbeiten die DaZ-Kinder mit dem Tablet? Kreuze alle Zutreffenden an.	<input type="checkbox"/> am Tisch <input type="checkbox"/> auf dem Boden <input type="checkbox"/> im Stuhlkreis <input type="checkbox"/> in einer eigenen «Tablet-Ecke» <input type="checkbox"/> anderer Ort:		
17. Wie schätzt Du den Lernzuwachs deiner DaZ-Kinder im Bereich Deutsch durch die Arbeit mit dem Tablet ein?	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10		
18. Dass immer mehr Tablets Einzug in die Kindergartenstufe halten, finde ich: Begründe bitte deine Antwort.	<input type="checkbox"/> Super <input type="checkbox"/> Gut <input type="checkbox"/> Eher schlecht <input type="checkbox"/> Schlecht <input type="checkbox"/> Weiss nicht genau		
19. Wenn in Zukunft jedes Kind im Kindergarten ein Tablet hätte... Kreuze alle Antworten an, welche für Dich zutreffen und begründe bitte deine Antworten.	<input type="checkbox"/> ... fände ich das super. <input type="checkbox"/> ... fände ich das übertrieben. <input type="checkbox"/> ... würde ich sie noch öfters einsetzen als jetzt. <input type="checkbox"/> ... würde ich sie nicht einsetzen. <input type="checkbox"/> ... fände ich das unnötig. <input type="checkbox"/> ... fände ich das schlecht. <input type="checkbox"/> ... fände ich das...		
20. Was ich sonst noch zum Thema Tablets im Kindergarten sagen möchte:			

Anhang 5.2 Begleitschreiben des Fragebogens

Liebe Arbeitskollegin

Herzlichen Dank, dass Du dir kurz Zeit nimmst meinen Fragebogen zum Thema Einsatz von Tablets bei DaZ-Kindern im Kindergarten auszufüllen!

Bitte beachte folgende Punkte:

1. Du kannst den Fragebogen nur einmal ausfüllen, danach kann nichts mehr ergänzt werden.
2. Das Ausfüllen des Fragebogens dauert ungefähr 5-10 Minuten.
3. Du wirst nicht namentlich in meiner Arbeit erwähnt, das heisst alle Antworten bleiben anonym.
4. Bitte gib möglichst genaue und ausführliche Antworten, so dass ich diese nachvollziehen kann.
5. Bei Fragen oder Unklarheiten darfst Du Dich ohne zu zögern bei mir melden.

Mit dem untenstehenden Link gelangst Du zum Fragebogen:

<https://www.umfrageonline.ch/s/13596ad>

Bitte fülle den Fragebogen bis am **Freitag 27.09.19** aus.

Ich danke Dir herzlich für Deine Teilnahme und informiere Dich gerne zu einem späteren Zeitpunkt über das weitere Vorgehen sowie allfällige Resultate.

Herzliche Grüsse

Martina Harringer

Anhang 5.3 Online-Fragebogen

Die unten aufgeführten Print-Screens hat die Autorin nach der Erstellung des Fragebogens gemacht.

Einsatz von Tablets bei DaZ-Kindern im Kindergarten

Seite 1

Liebe Arbeitskollegin

Vielen Dank, dass Du Dir kurz Zeit nimmst und meinen Fragebogen ausfüllst!

Bitte gib möglichst ausführliche und präzise Antworten.
Wenn Du eine Frage hast, darfst Du gerne bei mir (WhatsApp) nachfragen.
Du wirst in meiner Arbeit nicht mit Deinem Namen erwähnt.
Bevor Du mit dem Fragebogen startest, notiere Dir alle Deutsch- und Sprach-Apps, die Du kennst und mit denen du arbeitest.
Du kannst den Fragebogen nur einmal ausfüllen.

Hinweis: Im Fragebogen verwende ich den Begriff "DaZ-Kinder". Damit sind jene Kinder gemeint, welche nicht Deutsch als Muttersprache haben.

Ich werde Dich nach den Herbstferien über den weiteren Verlauf meiner Arbeit und allfällige Zwischenresultate informieren.
Herzlichen Dank für Deine Hilfe!

Seite 2

Deine Kontaktdaten. *

Vor- und Nachname

Kindergarten und Ort

Anzahl Jahre im Beruf

Email

Deine Funktion in der Klasse

Anzahl Kinder in der Klasse

Anzahl Kinder, welche nicht Deutsch als Muttersprache haben (DaZ-Kinder)

Seite 3

Wie viele Tablets stehen Deiner Klasse zur Verfügung?

Wie viele Tablets würdest du idealerweise benötigen?

Von welcher Marke sind Deine Tablets? Es sind mehrere Antworten möglich.

Es sind mehrere Antworten möglich.

Apple

Samsung

Huawei

andere:

Welches Betriebssystem haben die Tablets?

Es sind mehrere Antworten möglich.

Apple iOS

Android

Windows

Chrome OS

anderes:

Seite 4

Welche Kinder arbeiten am Tablet?

Es sind mehrere Antworten möglich.

Kinder im 1. Kindergartenjahr ohne Förderbedarf

Kinder im 2. Kindergartenjahr ohne Förderbedarf

Kinder im 1. Kindergartenjahr mit einem Förderbedarf in Deutsch

Kinder im 2. Kindergartenjahr mit einem Förderbedarf in Deutsch

Kinder im 1. Kindergartenjahr mit einem Förderbedarf in einem anderen Bereich als Deutsch

Kinder im 2. Kindergartenjahr mit einem Förderbedarf in einem anderen Bereich als Deutsch

andere:

Seite 5

Welche Deutsch-/Sprach-Apps kennst Du?

Bitte schreibe alle auf, die Du kennst.

Mit welchen Deutsch-/Sprach-Apps arbeiten die DaZ-Kinder am Tablet?

Bitte alle aufschreiben.

Wie lange arbeitest Du schon mit diesen Deutsch-/Sprach-Apps?

ein paar Wochen

ein paar Monate

ein paar Jahre

anderes:

Wie hast Du von diesen Apps erfahren?

Es sind mehrere Antworten möglich.

Suche im Internet

Tipp von Lehrperson

Weiterbildung

anderes:

Nach welchen Kriterien hast Du die Apps für Deine DaZ-Kinder ausgewählt?

Kreuze alle Zutreffenden an.

passend zum Thema

bieten verschiedene Lernniveaus

fördern bestimmte Lernbereiche

einfache Bedienung

ansprechende Gestaltung

Empfehlung von Lehrperson

Schule gibt App vor

anderes:

Wie oft arbeiten die DaZ-Kinder an einer Deutsch-/Sprach-App?

- täglich
- wöchentlich
- monatlich
- andere:

Seite 6

In welchem Setting arbeiten die DaZ-Kinder mit dem Tablet?

Kreuze alle Zutreffenden an.

- Einzelarbeit
- Partnerarbeit
- Gruppenarbeit
- Halbklass
- geführte Sequenz
- Freispiel
- anderes:

Wie viele DaZ-Kinder arbeiten gleichzeitig am gleichen Tablet?

- 1
- 1-2
- 2-3
- 3-4
- 4-5
- mehr als 5
- andere:

Zu welchem Zeitpunkt arbeiten die DaZ-Kinder am Tablet?

Kreuze alle Zutreffenden an.

- Das Tablet ist ein Freispielangebot.
- Das Tablet ist Teil des Wochenplans/ der Wochenaufgaben.
- Das Tablet ist Teil einer angeleiteten Sequenz.
- Das Tablet ist Teil einer geführten Sequenz.
- Das Tablet ist Teil in einer Lektion mit der SHP.
- Das Tablet ist Teil einer Lektion mit der DaZ-Lehrperson.
- anderes:

Wo arbeiten die DaZ-Kinder mit dem Tablet?

Kreuze alle Zutreffenden an.

- am Tisch
- auf dem Boden
- im Stuhlkreis
- in einer eigenen «Tablet-Ecke»
- anderer Ort:

Seite 7

Wie schätzt Du den Lernzuwachs deiner DaZ-Kinder durch die Arbeit mit dem Tablet ein?

sehr gering sehr gross

Begründe bitte Deine Einschätzung. *

Seite 8

Dass immer mehr Tablets Einzug in die Kindergartenstufe halten, finde ich:

- Super
- Gut
- Eher schlecht
- Schlecht
- Weiss nicht genau

Begründe bitte Deine Antwort. *

Seite 9

Wenn in Zukunft jedes Kind im Kindergarten ein Tablet hätte...

Kreuze alle Antworten an, welche für Dich zutreffen und begründe bitte Deine Antworten.

- ... fände ich das super.
- ... fände ich das übertrieben.
- ... würde ich sie noch öfters einsetzen als jetzt.
- ... würde ich sie nicht einsetzen.
- ... fände ich das unnötig.
- ... fände ich das schlecht.
- ... fände ich das...

Begründe bitte Deine Antwort. *

Seite 10

Was ich sonst noch zum Thema Tablets im Kindergarten sagen möchte:

Anmerkungen und Anliegen zum Fragebogen:

Seite 11

Die Umfrage ist hiermit beendet.
Herzlichen Dank für Deine Hilfe!

-> Umleitung auf Schlussseite von Umfrage Online

Anhang 5.4 Foto der ausgefüllten Fragebogen

Die nachfolgende Fotografie wurde von der Autorin aufgenommen und zeigt die ausgefüllten Fragebogen.

Anhang 5.5 Auswertung Fragebogen Übersichtstabelle

Die Antworten der befragten Lehrpersonen wurden in der nachfolgenden Tabelle mit verschiedenen Farben von der Autorin zusammenfassend dargestellt.

1. Kontaktdaten					
Name:	AG AH DM JG JJ LM	Funktion in der Klasse:	Klassenlehrperson Klassenlehrperson Klassenlehrperson Teamteaching Basisstufenlehrperson DaZ-Lehrperson und Basisstufenlehrperson	Kindergarten und Ort:	Arnegg SG Buchs SG Wängi TG Tübach SG Grub AR Grub AR
Anzahl Jahre im Beruf:	15 4 8 14 7 8	Anzahl Kinder in der Klasse:	18 17 20 20 18 18	Anzahl Kinder in der Klasse, welche nicht Deutsch als Muttersprache haben:	2 9 6 1 1 4
2. Wie viele Tablets stehen deiner Klasse zur Verfügung?	2, 2, 1, 2, 4, 4				
3. Wie viele Tablets würdest du idealerweise in deiner Klasse benötigen?	2, 2, 2, 5, 4, 4				
4. Von welcher Marke sind Deine Tablets? Es sind mehrere Antworten möglich.	<input checked="" type="checkbox"/> Apple <input type="checkbox"/> Samsung <input type="checkbox"/> Huawei <input type="checkbox"/> andere:				
5. Welches Betriebssystem haben die Tablets? Es sind mehrere Antworten möglich.	<input checked="" type="checkbox"/> Apple iOS <input type="checkbox"/> Android <input type="checkbox"/> Windows <input type="checkbox"/> Chrome OS <input checked="" type="checkbox"/> anderes: ?				

<p>6. Welche Kinder arbeiten am Tablet? Kreuze alle Zutreffenden an.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kinder im 1. Kindergartenjahr ohne Förderbedarf <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kinder im 2. Kindergartenjahr ohne Förderbedarf <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kinder im 1. Kindergartenjahr mit einem Förderbedarf in Deutsch <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kinder im 2. Kindergartenjahr mit einem Förderbedarf in Deutsch <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kinder im 1. Kindergartenjahr mit einem Förderbedarf in einem anderen Bereich als Deutsch <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kinder im 2. Kindergartenjahr mit einem Förderbedarf in einem anderen Bereich als Deutsch <input type="checkbox"/> andere:</p>
<p>7. Welche Deutsch-/Sprach-Apps kennst Du? Bitte alle aufschreiben.</p>	<p>Schlaumäuse 2 Book Creator Multidingsda Multidingsda Die Farben (Barbapapa) Book Creator Wimmelbücher: meine Stadt/ meine Tiere hallo Lexico Appolino Multidingsda Conni ABC Conni lesen Appolino Multidingsda</p>
<p>8. Mit welchen Deutsch-/Sprach-Apps arbeiten die DaZ-Kinder am Tablet? Bitte alle aufschreiben.</p>	<p>Schlaumäuse 2 Book Creator Sprachaufnahmen Multidingsda Lexico Appolino Multidingsda Multidingsda</p>
<p>9. Wie lange arbeitest Du schon mit diesen Deutsch-/Sprach-Apps?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ein paar Wochen <input checked="" type="checkbox"/> ein paar Monate <input checked="" type="checkbox"/> ein paar Jahre <input type="checkbox"/> anderes:</p>
<p>10. Wie hast du von diesen Apps erfahren?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Suche im Internet <input checked="" type="checkbox"/> Tipp von Lehrperson <input checked="" type="checkbox"/> Weiterbildung <input checked="" type="checkbox"/> anderes: Medienmentorin, unsere Lehrerooffice-Frau hat uns diese App aufs iPad geladen</p>
<p>11. Nach welchen Kriterien hast du die Apps für deine DaZ-Kinder ausgewählt? Kreuze alle Zutreffenden an.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> passend zum Thema <input checked="" type="checkbox"/> bietet vers. Lernniveaus <input checked="" type="checkbox"/> einfache Bedienung <input checked="" type="checkbox"/> ansprechende Gestaltung <input checked="" type="checkbox"/> Empfehlung von Lehrperson <input checked="" type="checkbox"/> Schule gibt App vor <input checked="" type="checkbox"/> fördern bestimmte Lernbereiche <input type="checkbox"/> anderes:</p>
<p>12. Wie oft arbeiten die DaZ-Kinder an einer Deutsch-/Sprach-App?</p>	<p><input type="checkbox"/> täglich <input checked="" type="checkbox"/> wöchentlich <input checked="" type="checkbox"/> monatlich <input checked="" type="checkbox"/> andere: sehr selten, ich habe kleine Gruppen während einer bestimmten Zeitspanne oft, danach ist das i-Pad wieder für etwas anderes nutzbar oder auch nicht immer verfügbar im letzten Quartal vor dem Schulübertritt wöchentlich</p>
<p>13. In welchem Setting arbeiten die DaZ-Kinder mit dem Tablet? Kreuze alle Zutreffenden an.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Einzelarbeit <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Partnerarbeit <input type="checkbox"/> Gruppenarbeit <input checked="" type="checkbox"/> Halbklasse <input type="checkbox"/> geführte Sequenz <input checked="" type="checkbox"/> Freispiel <input checked="" type="checkbox"/> anderes: begleitet im Freispiel, also spielerische Förderung</p>
<p>14. Wie viele DaZ-Kinder arbeiten gleichzeitig am gleichen Tablet?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 1-2 <input type="checkbox"/> 2-3 <input type="checkbox"/> 3-4 <input type="checkbox"/> 4-5 <input type="checkbox"/> mehr als 5 <input type="checkbox"/> andere:</p>

<p>15. Zu welchem Zeitpunkt arbeiten die DaZ-Kinder am Tablet?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Das Tablet ist ein Freispielangebot. <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Das Tablet ist Teil des Wochenplans/ der Wochenaufgaben. <input type="checkbox"/> Das Tablet ist Teil einer angeleiteten Sequenz. <input type="checkbox"/> Das Tablet ist Teil einer geführten Sequenz. <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Das Tablet ist Teil einer Lektion mit der DaZ-Lehrperson. <input type="checkbox"/> Das Tablet ist Teil in einer Lektion mit der SHP. <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> anderes: <i>Werkstattposte, während der Sprachwerkstatt ist das iPad ein Posten</i></p>
<p>16. Wo arbeiten die DaZ-Kinder mit dem Tablet? Kreuze alle Zutreffenden an.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> am Tisch <input type="checkbox"/> auf dem Boden <input type="checkbox"/> im Stuhlkreis <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> in einer eigenen «Tablet-Ecke» <input type="checkbox"/> anderer Ort:</p>
<p>17. Wie schätzt Du den Lernzuwachs deiner DaZ-Kinder im Bereich Deutsch durch die Arbeit mit dem Tablet ein? (Skala 0 bis 100) Begründe bitte Deine Antwort.</p>	<p><i>60, wird als Zwischenarbeit eingesetzt</i> <i>60, es bietet ihnen die Möglichkeit, Wörter sehr oft anzuhören und somit wird die Wiederholung gefördert.</i> <i>30, Erfahrung die handelnd passieren finde ich nachhaltiger (kneten, Gegenstände in der Natur betrachten, anfassen etc.) Am Tablet arbeiten sie sehr gerne, scheinen jedoch von der "Funktion" fasziniert zu sein und vom Inhalt bleibt oft wenig hängen.</i> <i>70, die Kinder werden lustvoll ins Thema Sprache geführt</i> <i>80, auditiv und visuell verknüpft, guter Tonqualität, schnelles Feedback</i> <i>60, gute Repetition des Wortschatzes</i></p>
<p>18. Dass immer mehr Tablets Einzug in die Kindergartenstufe halten, finde ich: Begründe bitte deine Antwort.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Super <input checked="" type="checkbox"/> Gut <input checked="" type="checkbox"/> Eher schlecht <input type="checkbox"/> Schlecht <input checked="" type="checkbox"/> Weiss nicht genau <i>Wir haben im Kindergarten noch so viel anderes zu üben.</i> <i>Ich finde es wichtig, dass sie nur als Ergänzung und nicht als Ersatz für anderes dienen und finde es daher etwas schwierig einzuschätzen, ob es gut oder schlecht ist. Das hängt für mich sehr stark vom Einsatz ab.</i> <i>Die handelnden Erfahrungen sind viel wichtiger. Das Tablet verstehe ich als Ergänzung die gezielt und dosiert eingesetzt wird.</i> <i>Medien dieser Art bestimmen immer mehr unseren Alltag. Daher finde ich es wichtig den Kindern den kindgerechten Einsatz früh zu lernen.</i> <i>Wenn es überlegt eingesetzt wird, finde ich es gut. Und wenn nicht in anderen Bereichen budgetmässig gespart wird.</i> <i>mit der Zeit gehen</i></p>
<p>19. Wenn in Zukunft jedes Kind im Kindergarten ein Tablet hätte... Kreuze alle Antworten an, welche für Dich zutreffen und begründe bitte Deine Antworten.</p>	<p><input type="checkbox"/> ... fände ich das super. <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ... fände ich das übertrieben. <input checked="" type="checkbox"/> ... würde ich sie noch öfters einsetzen als jetzt. <input type="checkbox"/> ... würde ich sie nicht einsetzen. <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ... fände ich das unnötig. <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ... fände ich das schlecht. <input type="checkbox"/> ... fände ich das... <i>Die Kinder lernen den Umgang mit Tablets so oder so. Das Lernen im Kindergarten ist nicht unbedingt nötig.</i> <i>Die Tablets sollten als Ergänzung aber nicht als alleiniger Unterrichtsinhalt dienen. Auf dieser Stufe finde ich hat Anderes Vorrang.</i> <i>Die handelnden Erfahrungen sind viel wichtiger. Das Tablet verstehe ich als Ergänzung die gezielt und dosiert eingesetzt wird.</i> <i>So hätte ich die Möglichkeit mehr gute Lernspiele im Unterricht zu benutzen. Dabei sind klare Benutzungsregeln und Zeiten wichtig, wobei das freie Spiel immer im Vordergrund stehen soll.</i> <i>überflüssig, teuer, Umweltverschmutzung, es reichen wenige aus (es arbeiten nicht alle aufs Mal daran. Sonst habe ich ja auch keinen Überblick und kann den Kindern nicht helfen.)</i> <i>zu teuer</i></p>
<p>20. Was ich sonst noch zum Thema Tablets im Kindergarten sagen möchte:</p>	<p><i>Sinnvoll eingesetzt kann das Tablet von Nutzen sein, aber mit unseren Kindern ginge es auch ohne.</i> <i>Als Abwechslung und Bereicherung finde ich es ok.</i> <i>Gute Kopfhörer lohnen sich. Und eine gute Hülle, damit die Kinder das Tablet nicht flach auf den Tisch legen, sondern schräg. (Somit entlasten sie ihren Nacken, was wichtig ist!) und ein grosser Timetimer ist gut um die Zeit visuell und mit Ton zu zeigen, wie lange sie daran arbeiten können und wann die Zeit um ist.</i></p>

Anhang 6 Leitfadeninterview

Anhang 6.1 Vorlage Leitfadeninterview

Leitfadeninterview: «Einsatz von Tablets bei DaZ-Kindern im Kindergarten»

Daten	Name:	
	Anzahl Berufsjahre:	
	Email:	
	Kindergarten und Ort:	
	Deine Funktion in der Klasse:	
	Anzahl Kinder in der Klasse:	
	Anzahl fremdsprachige Kinder mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ):	
Werkzeug: Tablet/ Apps	1. Wie viele Tablets stehen Deiner Klasse zur Verfügung?	
	2. Wie viele Tablets hättest du gerne in deiner Klasse?	
	3. Wie oft kannst du sie benutzen?	
	4. Wie viele Tablets hättest Du gerne?	
	5. Von welcher Marke sind Deine Tablets?	<input type="checkbox"/> Apple <input type="checkbox"/> Samsung <input type="checkbox"/> Huawei <input type="checkbox"/> andere:
	6. Welches Betriebssystem haben die Tablets?	<input type="checkbox"/> Apple iOS <input type="checkbox"/> Android <input type="checkbox"/> Windows <input type="checkbox"/> Chrome OS <input type="checkbox"/> anderes:
	7. Welche Deutsch-/Sprach-Apps verwenden die DaZ-Kinder in deinem Unterricht?	
	8. Wie lange arbeitest Du schon mit diesen Deutsch-/Sprach-Apps?	<input type="checkbox"/> ein paar Wochen <input type="checkbox"/> ein paar Monate <input type="checkbox"/> ein paar Jahre <input type="checkbox"/> anderes:
	9. Kennst du noch weitere Deutsch-/Sprach-Apps, welche du weiterempfehlen würdest?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, folgende:
	9. Wie hast du von diesen Apps erfahren?	<input type="checkbox"/> Suche im Internet <input type="checkbox"/> Tipp von Lehrperson <input type="checkbox"/> Weiterbildung <input type="checkbox"/> anderes:
	10. Nach welchen Kriterien hast du die Apps für deine DaZ-Kinder ausgewählt? Kreuze alle zutreffenden an.	<input type="checkbox"/> passend zum Thema <input type="checkbox"/> bietet vers. Lernniveaus <input type="checkbox"/> einfache Bedienung <input type="checkbox"/> ansprechende Gestaltung <input type="checkbox"/> Empfehlung von Lehrperson <input type="checkbox"/> Schule gibt App vor <input type="checkbox"/> anderes:
	11. Welche Vorteile siehst du in der Arbeit mit Tablets? Für Dich als Lehrperson? Für DaZ-Kinder?	
	12. Welche Nachteile/ Stolpersteine/ Schwierigkeiten siehst Du in der Arbeit mit Tablets? Für Dich als Lehrperson? Für DaZ-Kinder?	
	13. Wie zufrieden bist Du mit der Arbeit mit Tablets auf einer Skala von 1-10? Warum? Wo siehst du Entwicklungsbedarf?	
	14. Hast du ein Merkblatt/ Instrument, welches du beim Einsatz von Tablets zu deiner Hilfe beiziehen oder Eltern zu Information mitgeben kannst? Ja/ Nein Welche Informationen stehen/ müssten darauf stehen?	
	15. Welche sprachlichen Inhalte sollte eine App für DaZ-Kinder idealerweise haben?	
16. Welche Merkmale hat eine gute App für DaZ-Kinder deiner Meinung nach?		

Rahmenbedingungen	1. Wie oft arbeiten die DaZ-Kinder an einer Deutsch-/Sprach-App?	<input type="checkbox"/> täglich <input type="checkbox"/> wöchentlich <input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> andere:
	2. Wie lange dauert eine Sequenz am Tablet ungefähr?	<input type="checkbox"/> 5-10min <input type="checkbox"/> 10-20min <input type="checkbox"/> 30-40min <input type="checkbox"/> 40-50min <input type="checkbox"/> länger als 50min
	3. Welche sprachlichen Fähigkeiten sollen mit dieser App trainiert werden?	<input type="checkbox"/> sprechen <input type="checkbox"/> lesen <input type="checkbox"/> schreiben <input type="checkbox"/> Buchstaben <input type="checkbox"/> phonologische Bewusstheit <input type="checkbox"/> Silben <input type="checkbox"/> Reime <input type="checkbox"/> Anlaute/Mitlaute/Endlaute <input type="checkbox"/> anderes:
	4. In welchem Setting setzt du das Tablet ein?	<input type="checkbox"/> Einzelarbeit <input type="checkbox"/> Partnerarbeit <input type="checkbox"/> Gruppenarbeit <input type="checkbox"/> geführte Sequenz <input type="checkbox"/> Freispiel <input type="checkbox"/> anderes:
	5. Wie haben die Kinder den Umgang mit dem Tablet/ den Apps gelernt?	<input type="checkbox"/> zu Hause <input type="checkbox"/> Einführung im Kindergarten <input type="checkbox"/> anderes:
	6. Wie viele Kinder arbeiten zusammen an einem Tablet?	<input type="checkbox"/> nur 1 <input type="checkbox"/> 1-2 <input type="checkbox"/> 2-3 <input type="checkbox"/> 3-4 <input type="checkbox"/> 4-5 <input type="checkbox"/> mehr als 5 <input type="checkbox"/> andere:
	7. Welchen Kindern steht das Tablet zur Verfügung?	<input type="checkbox"/> Das Tablet steht allen Kindern zur Verfügung. <input type="checkbox"/> Das Tablet steht nur den Kindern im 1. Kindergartenjahr zur Verfügung. <input type="checkbox"/> Das Tablet steht nur den Kindern im 2. Kindergartenjahr zur Verfügung. <input type="checkbox"/> Das Tablet steht nur den Förderkindern (z.B. DaZ) zur Verfügung. <input type="checkbox"/> andere:
	8. Wann arbeiten die Kinder am Tablet?	<input type="checkbox"/> Das Tablet ist ein Freispielangebot. <input type="checkbox"/> Das Tablet ist Teil des Wochenplans/ der Wochenaufgaben. <input type="checkbox"/> Das Tablet ist Teil einer angeleiteten oder geführten Sequenz mit der Kindergärtnerin/Lehrperson/ SHP. <input type="checkbox"/> anderes:
	9. Wo arbeiten die Kinder mit dem Tablet?	<input type="checkbox"/> am Tisch <input type="checkbox"/> auf dem Boden <input type="checkbox"/> im Kreis <input type="checkbox"/> in einer eigenen «Tablet-Ecke» <input type="checkbox"/> anderer Ort:
	10. Wer begleitet die Kinder während der Arbeit mit dem Tablet?	<input type="checkbox"/> die Kinder arbeiten selbständig <input type="checkbox"/> die Kindergärtnerin <input type="checkbox"/> die SHP <input type="checkbox"/> Teamteaching- Lehrperson <input type="checkbox"/> andere Person:
	11. Was machen die Kinder, welche nicht am Tablet arbeiten?	
	12. Welche Hilfsmittel setzt du während der Arbeit mit dem Tablet ein?	<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> Time-Timer <input type="checkbox"/> Sanduhr <input type="checkbox"/> Liste der Kinder <input type="checkbox"/> andere:
	13. In welchen Bereichen soll dich die SHP in der Arbeit mit Tablets unterstützen?	<input type="checkbox"/> App-Auswahl <input type="checkbox"/> Begleitung der Kinder während der Arbeit mit dem Tablet <input type="checkbox"/> Instruktion der neuen Apps <input type="checkbox"/> andere:
	14. Wer oder was könnte die DaZ-Kinder während der Arbeit am Tablet unterstützen?	
	15. Wie sieht eine optimale Lernumgebung für ein DaZ-Kind deiner Meinung nach aus?	

	16. Wer oder was unterstützt/ entlastet dich, wenn du DaZ-Kinder in deiner Klasse hast?	
Auswirkungen auf DaZ-Kinder	1. Wie schätzt du die Lernmotivation der DaZ-Kinder an der Arbeit mit dem Tablet auf einer Skala von 1-10 ein? Warum?	
	2. Wie schätzt Du den Lernzuwachs deiner DaZ-Kinder durch die Arbeit mit dem Tablet auf einer Skala von 1 bis 10 ein? Warum?	
	3. Kannst oder konntest Du Fortschritte in der Sprachentwicklung bei den DaZ-Kindern beobachten? Wenn ja, welche?	
	4. Konntest Du durch die Arbeit mit dem Tablet Veränderungen der kognitiven, emotionalen oder sozialen Entwicklung bei DaZ-Kindern feststellen? Wenn ja, woran hast du diese erkannt?	
	5. Welche Vorteile gegenüber anderen Lernsituationen siehst du im Lernen mit dem Tablet für DaZ-Kinder?	
	6. Welche Nachteile gibt es für DaZ-Kinder im Lernen mit dem Tablet?	
Zukunftsperspektive	1. Dass immer mehr Tablets Einzug in die Kindergartenstufe halten, finde ich:	<input type="checkbox"/> Super, weil <input type="checkbox"/> Gut, weil <input type="checkbox"/> Eher schlecht, weil <input type="checkbox"/> Schlecht, weil <input type="checkbox"/> Weiss nicht genau, weil
	2. Wenn in Zukunft jedes Kind im Kindergarten ein Tablet hätte... Kreuze alle Antworten an, welche für Dich zutreffen.	<input type="checkbox"/> ... fände ich das super, weil <input type="checkbox"/> ... fände ich das übertrieben, weil <input type="checkbox"/> ... würde ich sie noch öfters einsetzen als jetzt, weil <input type="checkbox"/> ... würde ich sie nicht einsetzen, weil <input type="checkbox"/> ... fände ich das unnötig, weil <input type="checkbox"/> ... fände ich das schlecht, weil <input type="checkbox"/> ... fände ich das...
	3. «Wenn ich in Zukunft immer mehr DaZ-Kinder in meiner Klasse habe, sind Tablets in meinem Unterricht eine Unterstützung.» Nimm bitte Stellung zu dieser Aussage.	<input type="checkbox"/> stimmt, weil... <input type="checkbox"/> stimmt teilweise, weil... <input type="checkbox"/> stimmt eher nicht, weil... <input type="checkbox"/> stimmt nicht, weil...
	4. Für die Zukunft mit Tablets im Kindergarten wünsche ich mir...	
	5. Was ich sonst noch zum Thema Tablets im Kindergarten sagen möchte:	

Anhang 6.2 Auswertung Leitfadeninterviews Übersichtstabelle

Daten	Name:	AH	LM	DM
	Datum des Interviews:	25.10.2019	29.10.2019	07.11.2019
	Kindergarten und Ort:	Kindergarten, Buchs SG	Basisstufe, Grub AR	Kindergarten, Wängi TG
	Anzahl Berufsjahre:	4	8	8
	Deine Funktion in der Klasse:	Klassenlehrperson	DaZ-Lehrperson (und Klassenlehrperson)	Klassenlehrperson
	Anzahl Kinder in der Klasse:	17	18	20
	Anzahl fremdsprachige Kinder mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ):	9	4	6
Werkzeug: Tablet/ Apps	1. Wie viele Tablets stehen Deiner Klasse zur Verfügung?	2	4	1 in Kindergarten, plus 2 pro 4 Kindergärten zum Teilen
	2. Wie viele Tablets hättest du gerne in deiner Klasse?	2	4	2
	3. Wie oft kannst du sie benutzen?	täglich	täglich, in jeder DaZ-Lektion	1 täglich, die anderen nach Absprache
	4. Von welcher Marke sind Deine Tablets?	Apple	Apple	Apple
	5. Welches Betriebssystem haben die Tablets?	Apple	Apple	Apple
	6. Welche Deutsch-/Sprach-Apps verwenden die DaZ-Kinder in deinem Unterricht?	Book Creator um Verse/ Lieder aufzunehmen und eigene Wimmelbücher zu gestalten	Multidingsda Appolino für Unterstufe Suchbuch am PC	Multidingsda Barbapapa und die Farben
	7. Wie lange arbeitest Du schon mit diesen Deutsch-/Sprach-Apps?	1.5 Jahre	2 Jahre im DaZ	6 Jahre
	9. Kennst du noch weitere Deutsch-/Sprach-Apps, welche du weiterempfehlen würdest?	«Hörschlau» für die Schule	Buchstaben schreiben lernen Conni ABC	nein
	10. Wie hast du von diesen Apps erfahren?	schulinterne Weiterbildung	Weiterbildungen, Multidingsda aus der DaZ-Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule	ICT Zuständige schlug Apps vor, sie lädt Apps aufs Tablet
	11. Nach welchen Kriterien hast du die Apps für deine DaZ-Kinder ausgewählt?	Die Schule hat diese Apps vorgegeben. Weitere Apps können regelmässig an Schulhaussitzungen beantragt werden.	Apps waren bereits auf dem Tablet, ICT-Verantwortlicher lädt gewünschte Apps aufs Tablet	ICT Zuständige schlug Apps vor, sie lädt Apps aufs Tablet

12. Welche Vorteile siehst du in der Arbeit mit Tablets? Für Dich als Lehrperson? Für DaZ-Kinder?	Wiederholungen beim Anhören sind für Kinder möglich, Kinder arbeiten gerne am Tablet, nach dem Erstellen der Book-Creator Aufgaben können die Kinder relativ selbstständig arbeiten, mit Book Creator können Aufgaben passend zum Thema und zum Lernstand der Kinder erstellt werden	Motivation der Kinder ist hoch, es ermöglicht Selbstkontrolle, Fehler sind nicht negativ behaftet, Kinder können Korrekturen besser annehmen, Fortschritt des Lernens wird sichtbar	Kinder kommen schnell draus, können selbstständig mit Kopfhörer arbeiten, kann während der Spielzeit als Förderung eingesetzt werden, ermöglicht parallel individuelle Förderung, beschäftigt Kinder sinnvoll
13. Welche Nachteile/ Stolpersteine/ Schwierigkeiten siehst Du in der Arbeit mit Tablets? Für Dich als Lehrperson? Für DaZ-Kinder?	für LP ist die Vorbereitung aufwändig, Aufnahmen machen und Aufgaben im Book Creator so gestalten, dass Kinder selbstständig arbeiten können, braucht sehr viel Zeit, beim Verschiessen des Tablets muss das Passwort erneut eingegeben werden, dafür brauchen die Kinder die KLP, Kinder drücken oft daneben (keine Tastatur verwenden!)	Kinder brauchen 1:1 Erfahrungen, handelnd Dinge erfahren, fühlen etc. nur Arbeit am Tablet reicht nicht.	braucht Abmachung wie lange daran gearbeitet wird, Ablenkung durch Spezialeffekte sind relativ gross, Kontrolle der Lehrperson nötig, Einstellungen des Tablets durch Kindergärtnerin wichtig, Kinder «vertippen» sich, brauchen Lehrperson, Sperre kann eingestellt werden
14. Wie zufrieden bist Du mit der Arbeit mit Tablets auf einer Skala von 1-10? Warum? Wo siehst du Entwicklungsbedarf?	7, sind entbehrlich Ich brauche sie, weil wir sie haben, aber ich würde sie nicht vermissen. Es müsste spezifische Apps für den Kindergarten geben, wobei ich denke, dass Apps welche die Sprache fördern schwierig zu gestalten sind.	10, grosse Anziehungskraft, als Ergänzung im Unterricht ideal, schnell bereit, wenig Vorbereitung notwendig, Kinder machen es gerne	6, andere Bereiche sind wichtiger als Tablet, reales Lernen wichtiger, Einarbeiten in die Arbeit mit dem Tablet braucht Zeit, als Zusatz im Unterricht ist das Tablet gut
15. Hast du ein Merkblatt/ Instrument, welches du beim Einsatz von Tablets zu deiner Hilfe beziehen kannst? Welche Informationen stehen/ müssten darauf stehen?	Nein. Übersicht über Apps, welche Apps bietet mir welche Inhalte. Ideensammlung: Wie könnte ich das Tablet einsetzen.	Nein. App Übersicht, welche Apps fördern welche sprachlichen Bereiche Merkmale zum Einsatz von Tablets.	Nein. Tipps, welche Apps gut sind, Beschreibung dieser Apps
16. Welche sprachlichen Inhalte sollte eine App für DaZ-Kinder idealerweise haben?	Wortschatz nach Thema, wie ein Bilderwörterbuch, auf sehr einfach Arbeitsaufträge, z.B. Suchbild: «Such den Fuchs!»	Einfacher Wortschatz erlernen, Geschichten hören (Bilderbücher werden erzählt)	Wortschatzerweiterung, nicht nur Nomen, sondern auch Verben, Handlungen, einfache Sätze, Fragewörter üben
17. Welche Merkmale hat eine gute App für DaZ-Kinder deiner Meinung nach?	Das Kind sollte nach dem Erklären selbstständig arbeiten können. einfach verständlich, intuitiv ansprechend gestaltet, kindgerecht	Wiederholungen enthalten, auditiv und visuell ansprechend, verschiedene Schwierigkeitsstufen, ermöglicht Erklärungen in Muttersprache	Selbstkontrolle sollte ermöglicht werden, möglichst selbsterklärend, für Kindergartenstufe sollte möglichst viel auditiv sein, da die Kinder noch nicht

				lesen können, zum Teil sollte «gespult» werden können (Multidingsda)
Rahmenbedingungen	1. Wie oft arbeiten die DaZ-Kinder an einer Deutsch-/Sprach-App?	wöchentlich	wöchentlich	phasenweise, z.B. ein Monat lang, dann arbeiten die Kinder mehrmals am Tablet, alle Kinder dürfen ans Tablet, aber DaZ-Kinder dürfen länger
	2. Wie lange dauert eine Sequenz am Tablet ungefähr?	ungefähr 10min, dann wechselt das Kind zu einem anderen Spiel	10-20min	10min
	3. Welche sprachlichen Fähigkeiten sollen mit dieser App trainiert werden?	bei den selbst erstellten Aufgaben (Vers, Wimmelbuch, Reimwörter) in der Book Creator App: Sprachverständnis, Wortschatz, Auftragsverständnis, Reimwörter	Wortschatz	Wortschatzerweiterung, Präpositionen, Wortschatz zum Thema (Waldtiere)
	4. In welchem Setting setzt du das Tablet ein?	Freispiel, Werkstattarbeit	Einzelarbeit, zu zweit in DaZ-Lektion parallel an einem Tablet	Freispiel (Wochenplan zum Ankreuzen), Werkstattposten
	5. Wie haben die Kinder den Umgang mit dem Tablet/ den Apps gelernt?	Einführung im Kindergarten in Kleingruppen	Einführung des Tablets geschah in der Klasse, App wurde im DaZ-Unterricht eingeführt	Einführung erfolgte im Kindergarten, die meisten Kinder kannten es aber bereits von zu Hause
	6. Wie viele Kinder arbeiten zusammen an einem Tablet?	1 Kind pro Tablet (bei der Arbeit mit Kopfhörer) Im Freispiel können auch 2, jedoch kann die Lautstärke im Raum das Hören beeinträchtigen. Für die Arbeit zu zweit wäre ein Doppel-Kopfhörer wichtig.	1 Kind pro Tablet, Austausch untereinander war aber möglich	meistens 1 Kind pro Tablet Theater auf Tablet erstellen (Puppet-App) zu zweit
	7. Welchen Kindern steht das Tablet zur Verfügung?	Werkstatt: Kinder im 2. Kindergartenjahr Freispiel: alle Kinder, vor allem DaZ-Kinder	DaZ-Kindern	alle Kinder
	8. Wann arbeiten die Kinder am Tablet?	Teil der Werkstatt, im Freispiel	Teil der DaZ-Stunde, nach einer Lektion vor dem Freispiel	während dem Freispiel oder während der Werkstattarbeit
	9. Wo arbeiten die Kinder mit dem Tablet?	am Tisch im Kindergarten mit Kopfhörer	an Tischen	am Tisch
	10. Wer begleitet die Kinder während der Arbeit mit dem Tablet?	Kindergartenlehrperson	DaZ-Lehrperson	Kindergartenlehrperson

	11. Was machen die Kinder, welche nicht am Tablet arbeiten?	andere Kinder arbeiten an einem anderen Werkstattposten, Spiel	zwei Kinder arbeiten am Tablet, während andere Kinder mit DaZ-Lehrperson individuell arbeiten	andere Freispiel- oder Werkstattposten
	12. Welche Hilfsmittel setzt du während der Arbeit mit dem Tablet ein?	Kopfhörer, Hülle, welche aufgeklappt werden kann: je nach Aufgabe schräg oder flach	in der ganzen Klasse wird mit Timetimer und Sanduhren gearbeitet	Sanduhr, Liste für Lehrperson zum Ankreuzen, welche Kinder schon am Tablet gearbeitet haben, Platzbegrenzung beim Tablet-Posten
	13. In welchen Bereichen soll dich die SHP in der Arbeit mit Tablets unterstützen?	individuelle Aufträge für Kinder auf dem Tablet vorbereiten, individuelle Unterstützung bieten	SHP soll 1:1 mit den Kindern arbeiten, weniger mit dem Tablet	evtl. im DaZ (SHP gibt auch noch DaZ), Einführung einer App übernehmen
	14. Wer oder was könnte die DaZ-Kinder während der Arbeit am Tablet unterstützen?	DaZ-Lehrperson könnte Wortschatz auf dem Tablet im Freispiel den Kindern zur Verfügung stellen (Bilderwörterbuch)	Kopfhörer auch bei 2 oder 3 Kindern, Hülle, welche geklappt werden kann	Kindergartenlehrperson, DaZ-Lehrperson
	15. Wie sieht eine optimale Lernumgebung für ein DaZ-Kind deiner Meinung nach aus?	Ansprechende, reale Gegenstände/Material, welche benannt werden können, ein sprachliches Vorbild, einfache Sprachspiele (z.B. Schneckenrennen zum Farben lernen), Bilderbücher	Sprachvorbilder: Kinder und Erwachsene, viel in Berührung kommen mit Sprache in unterschiedlichen Situationen (Theater, Fragen, Ausdruck von Emotionen), korrekte Wiederholungen, Austausch mit anderen Kindern	viele handelnde Erfahrungen, gute Sprachvorbilder, andere Kinder, welche Deutsch sprechen, Lehrperson als gutes Sprachvorbild
	16. Wer oder was unterstützt/ entlastet dich, wenn du DaZ-Kinder in deiner Klasse hast?	DaZ – Lehrperson, welche vor allem <u>separativ</u> arbeitet	Teamenteaching in der Klasse, Einzelsetting im DaZ	Gestik, vorzeigen, Symbole, Tagesablauf, viel visuelle Unterstützung, DaZ ab dem ersten Kindergartenjahr wäre sinnvoll, Zusammenarbeit mit den Eltern ist wichtig, Teamenteaching als Unterstützung, wenn SHP integrativ arbeiten würde
Auswirkungen auf DaZ-Kinder	1. Wie schätzt du die Lernmotivation der DaZ-Kinder an der Arbeit mit dem Tablet auf einer Skala von 1-10 ein? Warum?	8, Kinder sind motiviert, kennen es von zu Hause, können es einfach bedienen.	10, ansprechende Gestaltung der Apps, Farben, Inhalte, welche Kinder interessieren, Tablet ist zum Teil zu Hause verboten, hat grosse Anziehungskraft und Aufforderungscharakter, Einzelsetting bringt für Kinder mehr Ruhe und	10, Kinder lieben es, da viele Eindrücke und viel Bewegung, Kinder können etwas machen und herumdrücken, schneller Lernerfolg durch Lob

			Aufmerksamkeit, Rückmeldung/ Belohnungen der App motivieren	
	2. Wie schätzt Du den Lernzuwachs deiner DaZ-Kinder durch die Arbeit mit dem Tablet auf einer Skala von 1 bis 10 ein? Warum?	7, je nach Kind individuell, Kinder, welche sonst auch viel Unterstützung brauchen, lernen wenig am Tablet	8, viele Wiederholungen, Wörter werden stark trainiert	4, grosse Gefahr der Ablenkung von allem rundherum oder von der App selbst, Lerninhalte stehen eher im Hintergrund, Effekte könnten Kinder ablenken
	3. Kannst oder konntest Du Fortschritte in der Sprachentwicklung bei den DaZ-Kindern beobachten? Wenn ja, welche?	Dafür habe ich zu wenig intensiv damit gearbeitet. Konnte nichts feststellen.	Rechtschreibung wurde verbessert, Wörter wurden erkannt, DaZ-Lehrperson hat Fortschritte durch Beobachtungen festgestellt (Multidingsda-App)	Habe es grundsätzlich zu wenig kontrolliert. Farben bei Barbapapa - App konnten die Kinder nach der Übungsphase besser.
	4. Konntest Du durch die Arbeit mit dem Tablet Veränderungen der kognitiven, emotionalen oder sozialen Entwicklung bei DaZ-Kindern feststellen? Wenn ja, woran hast du diese erkannt?	Nein.	Über drei Jahre grosse sprachliche Entwicklung sichtbar. Jedoch unklar, ob dies auf die Tablet-Arbeit zurückzuführen ist, ist unklar.	Während der Arbeit mit dem Tablet sind die Kinder fokussiert, auch solche Kinder welche sonst Mühe haben sich zu konzentrieren.
	5. Welche Vorteile gegenüber anderen Lernsituationen siehst du im Lernen mit dem Tablet für DaZ-Kinder?	viele Wiederholungen sind möglich, auch ohne Lehrperson können Bücher etc. angehört werden.	Motivation ist hoch, direkte Rückmeldungen werden gegeben	Motivation ist hoch
	6. Welche Nachteile gibt es für DaZ-Kinder im Lernen mit dem Tablet?	Wenn das Tablet zu oft eingesetzt wird, könnte es sein, dass das Kind weniger Kontakt mit den anderen Kindern hat und deshalb ausgeschlossen wird.	Während der Arbeit mit dem Tablet findet keine Bewegung statt, es findet kein Austausch zwischen realen Personen statt	Lernstand wenig überprüfbar, Kinder «verlieren» sich auf dem Tablet (Kontrolle wichtig)
Zukunftsperspektive	1. Dass immer mehr Tablets Einzug in die Kindergartenstufe halten, finde ich...	In diesem Rahmen wie es heute ist (2 Tablets im Kindergarten) ist es in Ordnung, mehr sollten es nicht sein.	Gut, dass wir die Möglichkeiten mit 4 Tablets haben. Es gehört zu unserer heutigen Welt. Gebrauch sollte begrenzt sein, Abwechslung z.B. im Wochenplan einbauen. Arbeit mit Tablet soll nicht erste Priorität sein.	Ein paar wenige Tablets sind im Kindergarten okay. Andere Dinge sind viel wichtiger, als Ergänzung ist es gut, aber ich würde die Tablets nicht vermissen, wenn ich keine hätte.
	2. Wenn in Zukunft jedes Kind im Kindergarten ein Tablet hätte...	Ich hoffe, dass es nie soweit kommt, dass jedes Kind im Kindergarten ein Tablet hat. Die Arbeit mit dem Tablet entspricht nicht dem Alter. Kinder müssen begreifen, erfahren und handeln können. Das können sie am Tablet nicht.	Braucht es nicht. Kinder in diesem Alter müssen noch ganz andere Dinge erleben: kneten, malen, etc. Ausmalen auf dem Tablet macht kein Sinn.	Wäre das übertrieben und unnötig. Handelnde Erfahrungen sind wichtiger.

		Oft fehlen ihnen Grunderfahrungen (im Wald, auf dem Spielplatz...). Tablet-Erfahrungen bringen heute schon viele Kinder mit. Z.B. Ausmalen auf dem Tablet macht keinen Sinn, da das Kind einen Stift halten sollte.		
	3. «Wenn ich in Zukunft immer mehr DaZ-Kinder in meiner Klasse habe, sind Tablets in meinem Unterricht eine Unterstützung.» Nimm bitte Stellung zu dieser Aussage.	Ja, sie sind eine Form der Unterstützung, aber nicht jene, welche ich bevorzugen würde. Es bräuchte eher mehr DaZ-Lektionen oder eine zusätzliche Person, welche die Kinder unterstützt und mit ihnen 1:1 unterstützt.	Als Unterstützung, zur Ergänzung, ermöglicht parallel individuelle Arbeit mit einem Kind.	Stimmt eher nicht. Ich wüsste nicht recht wie ich diese einsetzen könnte. Wichtiger wäre Unterstützung durch SHP, DaZ-Lehrperson oder Teamteaching.
	4. Für die Zukunft mit Tablets im Kindergarten wünsche ich mir...	Dass wir weiterhin freie Entscheidungen treffen dürfen, keine Vorschriften zum Einsatz der Tablets im Unterricht. Man sollte nicht Rechenschaft darüber ablegen müssen, wie oft man das Tablet im Unterricht braucht.	Ideen für Apps speziell für DaZ-Lehrpersonen, Beschreibung der Apps	Man sollte nicht verpflichtet sein diese einzusetzen. In Zukunft sollte der Fokus nicht noch stärker auf das Tablet gerichtet sein.
	5. Was ich sonst noch zum Thema Tablets im Kindergarten sagen möchte:	Nichts, ich konnte alles sagen.	Nichts, ich konnte alles sagen.	Nichts, ich konnte alles sagen.

Anhang 7 Leitfaden «Tablets im DaZ-Unterricht»

APP – CHECKLISTE Die folgende Checkliste soll bei der Auswahl einer Sprach-App für DaZ-Kinder helfen.	WIE SETZE ICH TABLETS EIN? Anregungen und Ideen zum Einsatz von Tablets im DaZ-Unterricht																																										
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Die App trainiert den gewünschten Lerninhalt. <input type="checkbox"/> Die App knüpft am Lernstand des Kindes an. <input type="checkbox"/> Die App bietet verschiedene Schwierigkeits-Levels. <input type="checkbox"/> Die App ermöglicht Einblicke in den Lernstand des Kindes. <input type="checkbox"/> Die App fördert die Selbstkontrolle durch angemessene Rückmeldungen. <input type="checkbox"/> Die App fördert die Selbstständigkeit des Kindes. <input type="checkbox"/> Die App ermöglicht viele Wiederholungen (auditiv und visuell). <input type="checkbox"/> Die App ist einfach zu bedienen. <input type="checkbox"/> Die App ist altersentsprechend gestaltet. <input type="checkbox"/> Die App motiviert durch eine hohe Attraktivität. <input type="checkbox"/> Die App berücksichtigt die Privatsphäre des Kindes. <input type="checkbox"/> Die Symbole von PEGI (Pan European Game Information) bezüglich Altersangabe und Inhalte wurden bei der App-Auswahl beachtet. 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; border-radius: 10px;">WER?</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Einzelarbeit Partnerarbeit Gruppenarbeit </td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Halbklass ganze Klasse Förderkinder </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; border-radius: 10px;">WANN?</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Geführte Aktivität Angeleitete Sequenz Freispiel </td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Werkstattarbeit Wochenplanaufgaben Projekt </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; border-radius: 10px;">WO?</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> am Tisch in einer «Tablet-Ecke» im Kreis </td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> draussen auf dem Boden in der Garderobe </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; border-radius: 10px;">WOMIT?</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Sanduhr, Time-Timer Sitzgelegenheit Kopfhörer </td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Tablet-Hülle zum Klappen Beleuchtung Akku </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; border-radius: 10px;">WIE LANGE?</td> <td colspan="2" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">0 - 3 Jahre</td> <td style="width: 50%;">0min</td> </tr> <tr> <td>3 - 5 Jahre</td> <td>30min pro Tag</td> </tr> <tr> <td>6 - 9 Jahre</td> <td>5h pro Woche</td> </tr> <tr> <td>10 - 12 Jahre</td> <td>10h pro Woche</td> </tr> </table> (Richtlinien nach jugendmedien.ch) </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; border-radius: 10px;">WAS NOCH?</td> <td colspan="2" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Lerninhalte:</td> <td style="width: 50%;">Schwerpunkt Alltags- Wortschatz</td> </tr> <tr> <td>Einführung:</td> <td>Wie führe ich Tablets/ Apps ein?</td> </tr> <tr> <td>Lernrückmeldungen/ Begleitung:</td> <td>Wie und wann gebe ich dem Kind eine Rückmeldung/ tausche ich mich aus?</td> </tr> <tr> <td>Tablet-Einstellungen:</td> <td>Bildschirm Sperre, Beleuchtung, Akku</td> </tr> <tr> <td>Eltern:</td> <td>Welche Informationen gebe ich?</td> </tr> <tr> <td>Bewegung:</td> <td>Wann plane ich Bewegungspausen ein?</td> </tr> <tr> <td>Primärerfahrungen:</td> <td>Wann arbeite ich mit dem Tablet? Wann lasse ich es bewusst weg?</td> </tr> <tr> <td>Lernstanderfassung:</td> <td>Wo steht das Kind, an welche Lerninhalte kann angeknüpft werden?</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	WER?	Einzelarbeit Partnerarbeit Gruppenarbeit	Halbklass ganze Klasse Förderkinder	WANN?	Geführte Aktivität Angeleitete Sequenz Freispiel	Werkstattarbeit Wochenplanaufgaben Projekt	WO?	am Tisch in einer «Tablet-Ecke» im Kreis	draussen auf dem Boden in der Garderobe	WOMIT?	Sanduhr, Time-Timer Sitzgelegenheit Kopfhörer	Tablet-Hülle zum Klappen Beleuchtung Akku	WIE LANGE?	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">0 - 3 Jahre</td> <td style="width: 50%;">0min</td> </tr> <tr> <td>3 - 5 Jahre</td> <td>30min pro Tag</td> </tr> <tr> <td>6 - 9 Jahre</td> <td>5h pro Woche</td> </tr> <tr> <td>10 - 12 Jahre</td> <td>10h pro Woche</td> </tr> </table> (Richtlinien nach jugendmedien.ch)		0 - 3 Jahre	0min	3 - 5 Jahre	30min pro Tag	6 - 9 Jahre	5h pro Woche	10 - 12 Jahre	10h pro Woche	WAS NOCH?	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Lerninhalte:</td> <td style="width: 50%;">Schwerpunkt Alltags- Wortschatz</td> </tr> <tr> <td>Einführung:</td> <td>Wie führe ich Tablets/ Apps ein?</td> </tr> <tr> <td>Lernrückmeldungen/ Begleitung:</td> <td>Wie und wann gebe ich dem Kind eine Rückmeldung/ tausche ich mich aus?</td> </tr> <tr> <td>Tablet-Einstellungen:</td> <td>Bildschirm Sperre, Beleuchtung, Akku</td> </tr> <tr> <td>Eltern:</td> <td>Welche Informationen gebe ich?</td> </tr> <tr> <td>Bewegung:</td> <td>Wann plane ich Bewegungspausen ein?</td> </tr> <tr> <td>Primärerfahrungen:</td> <td>Wann arbeite ich mit dem Tablet? Wann lasse ich es bewusst weg?</td> </tr> <tr> <td>Lernstanderfassung:</td> <td>Wo steht das Kind, an welche Lerninhalte kann angeknüpft werden?</td> </tr> </table>		Lerninhalte:	Schwerpunkt Alltags- Wortschatz	Einführung:	Wie führe ich Tablets/ Apps ein?	Lernrückmeldungen/ Begleitung:	Wie und wann gebe ich dem Kind eine Rückmeldung/ tausche ich mich aus?	Tablet-Einstellungen:	Bildschirm Sperre, Beleuchtung, Akku	Eltern:	Welche Informationen gebe ich?	Bewegung:	Wann plane ich Bewegungspausen ein?	Primärerfahrungen:	Wann arbeite ich mit dem Tablet? Wann lasse ich es bewusst weg?	Lernstanderfassung:	Wo steht das Kind, an welche Lerninhalte kann angeknüpft werden?
WER?	Einzelarbeit Partnerarbeit Gruppenarbeit	Halbklass ganze Klasse Förderkinder																																									
WANN?	Geführte Aktivität Angeleitete Sequenz Freispiel	Werkstattarbeit Wochenplanaufgaben Projekt																																									
WO?	am Tisch in einer «Tablet-Ecke» im Kreis	draussen auf dem Boden in der Garderobe																																									
WOMIT?	Sanduhr, Time-Timer Sitzgelegenheit Kopfhörer	Tablet-Hülle zum Klappen Beleuchtung Akku																																									
WIE LANGE?	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">0 - 3 Jahre</td> <td style="width: 50%;">0min</td> </tr> <tr> <td>3 - 5 Jahre</td> <td>30min pro Tag</td> </tr> <tr> <td>6 - 9 Jahre</td> <td>5h pro Woche</td> </tr> <tr> <td>10 - 12 Jahre</td> <td>10h pro Woche</td> </tr> </table> (Richtlinien nach jugendmedien.ch)		0 - 3 Jahre	0min	3 - 5 Jahre	30min pro Tag	6 - 9 Jahre	5h pro Woche	10 - 12 Jahre	10h pro Woche																																	
0 - 3 Jahre	0min																																										
3 - 5 Jahre	30min pro Tag																																										
6 - 9 Jahre	5h pro Woche																																										
10 - 12 Jahre	10h pro Woche																																										
WAS NOCH?	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Lerninhalte:</td> <td style="width: 50%;">Schwerpunkt Alltags- Wortschatz</td> </tr> <tr> <td>Einführung:</td> <td>Wie führe ich Tablets/ Apps ein?</td> </tr> <tr> <td>Lernrückmeldungen/ Begleitung:</td> <td>Wie und wann gebe ich dem Kind eine Rückmeldung/ tausche ich mich aus?</td> </tr> <tr> <td>Tablet-Einstellungen:</td> <td>Bildschirm Sperre, Beleuchtung, Akku</td> </tr> <tr> <td>Eltern:</td> <td>Welche Informationen gebe ich?</td> </tr> <tr> <td>Bewegung:</td> <td>Wann plane ich Bewegungspausen ein?</td> </tr> <tr> <td>Primärerfahrungen:</td> <td>Wann arbeite ich mit dem Tablet? Wann lasse ich es bewusst weg?</td> </tr> <tr> <td>Lernstanderfassung:</td> <td>Wo steht das Kind, an welche Lerninhalte kann angeknüpft werden?</td> </tr> </table>		Lerninhalte:	Schwerpunkt Alltags- Wortschatz	Einführung:	Wie führe ich Tablets/ Apps ein?	Lernrückmeldungen/ Begleitung:	Wie und wann gebe ich dem Kind eine Rückmeldung/ tausche ich mich aus?	Tablet-Einstellungen:	Bildschirm Sperre, Beleuchtung, Akku	Eltern:	Welche Informationen gebe ich?	Bewegung:	Wann plane ich Bewegungspausen ein?	Primärerfahrungen:	Wann arbeite ich mit dem Tablet? Wann lasse ich es bewusst weg?	Lernstanderfassung:	Wo steht das Kind, an welche Lerninhalte kann angeknüpft werden?																									
Lerninhalte:	Schwerpunkt Alltags- Wortschatz																																										
Einführung:	Wie führe ich Tablets/ Apps ein?																																										
Lernrückmeldungen/ Begleitung:	Wie und wann gebe ich dem Kind eine Rückmeldung/ tausche ich mich aus?																																										
Tablet-Einstellungen:	Bildschirm Sperre, Beleuchtung, Akku																																										
Eltern:	Welche Informationen gebe ich?																																										
Bewegung:	Wann plane ich Bewegungspausen ein?																																										
Primärerfahrungen:	Wann arbeite ich mit dem Tablet? Wann lasse ich es bewusst weg?																																										
Lernstanderfassung:	Wo steht das Kind, an welche Lerninhalte kann angeknüpft werden?																																										

APP'S FÜR DEN DAZ-UNTERRICHT

 1.60	<p>Bildergeschichten ordnen und verstehen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bilder in die richtige Reihenfolge bringen ▪ Geschichte mit dem richtigen Bild fortsetzen ▪ Situation wird vorgelesen ▪ vers. Sprachen können eingestellt werden ▪ vers. Levels können ausgewählt werden ▪ Belohnung durch Applaus und Bild ▪ Life-Version gratis erhältlich 				
<p>Book Creator (Apple) Kids Story Builder (Android)</p> 2.20	<p>Einfacher Alltags-Wortschatz trainieren</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Themenbereiche: Kleidung, Badezimmer, Schlafzimmer, Spielzimmer, Essen und Trinken ▪ Gegenstände müssen gesucht und angetippt werden ▪ Wörter werden mehrmals wiederholt ▪ mündliches Lob, Figürchen und Musik ▪ Kleine Hilfestellungen durch Wackeln des gesuchten Gegenstandes oder Wiederholung der Frage 				
<p>Conni lesen</p> gratis	<p>Riesige Sammlung an Wortschatz-Karten</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ neue Wörter mit Fotos zu einem oder mehreren Themenbereichen anhören ▪ Wörter können wiederholt angehört werden ▪ reale Fotos von Gegenständen, z.T. mit Geräuschen ▪ rund 50 verschiedene Themenbereiche ▪ Finde ein Bild: ein Wort wird vorgesagt, das passende Bild muss angetippt werden, für Kindergarten geeignet 				
<p>DaZini</p> 9.00	<p>Wortschatz aus dem Alltag der Kinder</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 40 Themenbereiche, z.B. Körper, Schule, Kochen, Jahreszeiten, Einkaufen, Tiere, Natur, Ferien etc. ▪ Wörter werden mehrmals wiederholt und auf vers. Arten vertieft: zuhören, nachsprechen, antippen, zuordnen, lesen, schreiben ▪ schön gezeichnete, detailreiche Bilder ▪ Übersichtliche Gestaltung, einfache Bedienung 				

Allgemeine Tipps für die App-Suche:

- nach aktuellem Thema des Unterrichts, Bilderbuch oder Themenfigur suchen (z.B. Piraten, Petterson und Findus, Der kleine Eisbär, Barbapapa, Natur und Tiere etc.)
- Stichworte „Kinder“, „Kindergarten“ oder „Montessori“ eingeben
- nach „Wimmelbuch“ oder „Wimmelbild“ suchen
- nach Apps von Lehrmittel- oder Bilderbücherverlag suchen (Klett, Zürcher Lehrmittelverlag, Dettinger, Westermann etc.)
- teilweise können einzelne Spiele aus Apps für die Unterstufe auch bereits im Kindergarten verwendet werden